

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده معماری و شهرسازی، گروه معماری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته معماری، گرایش معماری

عنوان:

طراحی برج مسکونی با رویکرد طراحی مولد

استاد راهنما

سرکار خانم دکتر ویدا برازجانی

نگارش

حمیدرضا اسمعیل نظری

بهار ۱۳۹۶

فهرست

۱۰.....	چکیده
۱۱.....	فصل اول
۱۱.....	طرح تحقیق
۱۲.....	مقدمه
۱۳.....	۱-۱ پیشینه تحقیق
۱۳.....	۱-۲ روش و ابزار تحقیق
۱۴.....	۱-۳ طرح مسئله
۱۵.....	۱-۴ اهداف تحقیق
۱۵.....	۱-۴-۱ اهداف کلان
۱۵.....	۱-۴-۲ اهداف خرد
۱۶.....	۱-۵ سوالات تحقیق
۱۶.....	۱-۶ فرضیه‌های تحقیق
۱۷.....	فصل دوم
۱۷.....	مبانی نظری
۱۸.....	۲-۱ مفهوم مسکن و بحران انرژی
۱۸.....	۲-۱-۱ مفهوم سکونت
۱۸.....	۲-۱-۲ تعریف مسکن
۱۹.....	۲-۱-۳ محیط مسکونی
۱۹.....	۲-۱-۴ محیط مسکونی از لحاظ کالبدی
۲۰.....	۲-۱-۵ نتیجه‌گیری برای محیط کالبدی
۲۱.....	۲-۲ کارایی مسکن
۲۲.....	۲-۳ مسکن مطلوب چیست؟

۲۳	۲-۴ ضرورت توجه به انرژی‌های پایدار
۲۴	۲-۵ بحران انرژی
۲۵	۲-۶ آلودگی‌های زیست محیطی
۲۷	۲-۷ مولد پایداری
۳۰	۲-۸ تاریخچه پایداری
۳۳	۲-۹ ساختار پایدار
۳۴	۲-۹-۱ پایداری محیطی
۳۶	۲-۹-۲ پایداری اجتماعی
۳۸	۲-۹-۳ پایداری اقتصادی
۳۹	۲-۱۰ توسعه
۳۹	۲-۱۰-۱ مفاهیم کلیدی توسعه
۴۱	۲-۱۰-۲ مفهوم توسعه پایدار
۴۴	۲-۱۰-۳ نظریه‌های گوناگون در زمینه توسعه پایدار
۴۵	۲-۱۰-۴ راهبردها و راهکارهای توسعه پایدار
۴۵	۲-۱۱ شهر پایدار
۴۸	۲-۱۱-۱ معماری پایدار
۵۱	۲-۱۱-۲ تعاریف معماری پایدار
۵۱	۲-۱۱-۲-۱ اهداف معماری پایدار
۵۳	۲-۱۱-۳ ساختمان‌های پایدار
۵۴	۲-۱۱-۴ تعاریف ساختمان‌های پایدار
۵۵	۲-۱۱-۵ اهداف ساختمان‌سازی پایدار
۵۵	۲-۱۱-۵-۱ اصولی چند در جهت پایداری‌سازی ساختمان‌ها
۵۷	۲-۱۲ ساختار پایدار
۵۸	۲-۱۲-۱ الزامات ساختار پایدار
۶۰	۲-۱۳ انعطاف پذیری در مبحث پایداری
۶۱	۲-۱۴ طراحی اکولوژیک

- ۶۳ ۲-۱۴-۱ اکولوژی بوم شناختی
- ۶۶ ۲-۱۵-۱ ساختمان‌های زیست محیطی
- ۶۷ ۲-۱۵-۲ پنج اصل در معماری محیطی
- ۶۸ ۲-۱۵-۳ راهکارهای طراحی محیطی
- ۶۹ ۲-۱۶ طبیعت در معماری
- ۷۰ ۲-۱۷ نسخه ایرانی توسعه پایدار
- ۷۲ ۲-۱۷-۱ معماری ایران و پایداری
- ۷۳ ۲-۱۷-۲ تجلی یک زندگی معنوی پایدار و معماری ایرانی
- ۷۳ ۲-۱۷-۳ عناصر معماری ایرانی
- ۷۶ ۲-۱۷-۴ معماری معاصر ایران و توسعه پایدار
- ۷۸ ۲-۱۸ معماری سبز
- ۷۸ ۲-۱۸-۱ ساختمان سبز
- ۸۰ ۲-۱۸-۲ بام‌های سبز
- ۸۱ ۲-۱۹ ضرورت استفاده از انرژی‌های طبیعی (تجدیدپذیر و نو)
- ۸۲ ۲-۱۹-۱ کاربردهای انرژی خورشیدی
- ۸۴ ۲-۱۹-۲ کاربرد انرژی خورشیدی در معماری و شهرسازی
- ۸۴ ۲-۱۹-۳ مزایا و معایب استفاده از انرژی خورشیدی
- ۸۵ ۲-۱۹-۴ استفاده از انرژی خورشیدی در ایران
- ۸۵ ۲-۱۹-۵ پدیده فتوولتائیک
- ۸۸ ۲-۲۰ آبگرمکن‌های خورشیدی چگونه کار می‌کنند؟
- ۹۰ ۲-۲۱ انرژی آب
- ۹۰ ۲-۲۱-۱ انرژی هیدروژنی در دل آب
- ۹۱ ۲-۲۱-۲ معایب استفاده از نیروگاه‌های برق آبی
- ۹۱ ۲-۲۱-۳ انرژی جذر و مد
- ۹۲ ۲-۲۱-۴ انرژی امواج
- ۹۲ ۲-۲۲ انرژی باد

۹۴ ۲-۲۲-۱ مزایا و معایب استفاده از انرژی باد
۹۶ ۲-۲۲-۲ انرژی باد و تهویه طبیعی
۹۷ ۲-۲۲-۳ انرژی باد و تهویه هواکشی
۹۷ ۲-۲۳ انرژی زمین گرمایی (انرژی حاصل از درون زمین)
۹۸ ۲-۲۴ انرژی بیوگاز
۹۹ ۲-۲۴-۱ تاریخچه استفاد از بیوگاز
۹۹ ۲-۲۴-۲ مزایا و معایب استفاده از انرژی بیوگاز
۱۰۰ ۲-۲۵ روش‌های نوین در معماری پایدار
۱۰۰ ۲-۲۵-۱ مفهوم بیونیک در معماری
۱۰۲ ۲-۲۵-۲ فرم‌های بیونیکی
۱۰۲ ۲-۲۵-۲-۱ برج‌های فیلوتاکتیک
۱۰۴ ۲-۲۵-۲-۲ برج بیونیک LAVA
۱۰۵ ۲-۲۵-۲-۳ برج بیوتیکی تایوان
۱۰۷ ۲-۲۵-۲-۴ برج مسکونی HYDRA TOWER
۱۰۹ ۲-۲۶ مزرعه‌های عمودی
۱۰۹ ۳-۲۷ برج مسکونی مارینا
۱۱۱ فصل سوم
۱۱۱ ضوابط و استانداردهای طراحی برج‌های مسکونی
۱۱۲ ۳-۱ شکل کلی ساختمان‌های بلند
۱۱۲ ۳-۲ فضاهای باز برج‌های مسکونی
۱۱۳ ۳-۳ فضاهای باز مسکونی
۱۱۳ ۳-۴ ارتباط فضاهای باز در بلوک‌ها
۱۱۴ ۳-۵ استانداردهای فضاهای باز
۱۱۶ ۳-۷-۱ عوامل طبیعی
۱۱۶ ۳-۷-۲ شرایط اقلیمی

- ۱۱۷..... ۳-۸ تاثیرات طراحی اقلیمی (معماری)
- ۱۱۷..... ۳-۸-۱ تاثیر فرم بر عملکرد انرژیکی ساختمان
- ۱۱۷..... ۳-۹ فرم‌های ایروودینامیکی ساختمان
- ۱۱۷..... ۳-۹-۱ ویژگی‌های جریان باد
- ۱۱۷..... ۳-۹-۲ تاثیرات باد بر ساکنان ساختمان‌های مرتفع
- ۱۱۸..... ۳-۹-۳ تحمل انسان در مقابل باد
- ۱۱۹..... ۳-۹-۵ تغییر سرعت باد
- ۱۱۹..... ۳-۱۰ ایجاد مناطق پرفشار و کم فشار در اطراف برج‌ها
- ۱۱۹..... ۳-۱۱ تهویه به کمک نیروی محرکه حرارتی (اتریوم در برج‌ها)
- ۱۱۹..... ۳-۱۲ تاثیر جریان باد بر شکل بنا
- ۱۲۰..... ۳-۱۳ تاثیر جریان باد بر جهت‌گیری بنا
- ۱۲۰..... ۳-۱۴ تاثیر جریان باد بر ویژگی‌های جداره‌ها
- ۱۲۱..... ۳-۱۵ ایجاد فرم‌هایی برای بهبود سیرکولاسیون هوا
- ۱۲۲..... ۳-۱۶ تجهیزات مکانیکی
- ۱۲۲..... ۳-۱۶-۱ خنک سازی به کمک برودت تبخیری
- ۱۲۲..... ۳-۱۶-۲ سیستم‌های سرمایش جذبی
- ۱۲۲..... ۳-۱۶-۲-۱ کاربرد دیسکنت در سیستم‌های سرمایش و تهویه مطبوع
- ۱۲۳..... ۳-۱۶-۲-۲ اصول سرمایش جذبی
- ۱۲۴..... ۳-۱۶-۲-۴ نوع عملکرد دیسکنت
- ۱۲۴..... ۳-۱۶-۲-۵ انواع دیسکنت‌ها
- ۱۲۵..... ۳-۱۶-۲-۶ منبع حرارتی احیا کننده
- ۱۲۶..... ۳-۱۶-۳ سستم‌های جذب رطوبت با استفاده از گازها
- ۱۲۷..... ۳-۱۷ پتانسیل‌های انرژی‌های پایدار در سواحل
- ۱۲۷..... ۳-۱۰۱۷ پیشینه استفاده از انرژی باد در ایران
- ۱۲۸..... ۳-۱۸ آسیاب‌های بادی خواف
- ۱۲۸..... ۳-۱۸-۱ انرژی باد در سواحل

۱۲۸ جهت باد در سواحل	۳-۱۸-۲
۱۲۹ سرعت باد در سواحل کیش	۳-۱۸-۳
۱۲۹ میانگین سرعت باد در طی سال در جزیره کیش	۳-۱۸-۴
۱۳۰ رتبه بادخیزی جزیره کیش در ایران	۳-۱۸-۵
۱۳۰ جهت‌های اصلی جریان باد در کیش	۳-۱۸-۴
۱۳۱ جمع بندی	۳-۱۹
۱۳۲ فصل چهارم	
۱۳۲ نمونه‌های موردی	
۱۳۳ نمونه‌های داخلی	۴-۱
۱۳۳ مجموعه مسکونی آتی ساز	۴-۱-۱
۱۳۳ کیفیت معماری و منظر کلی ساختمان	۴-۱-۱-۱
۱۳۴ موقعیت، ارتباط، اشراف و سایه‌اندازی برج‌ها نسبت به یکدیگر	۴-۱-۱-۲
۱۳۵ بررسی سر و صدای مزاحم	۴-۱-۱-۳
۱۳۵ بررسی ورودی برج‌ها و موقعیت نورگیری پله‌های اصلی راهروها	۴-۱-۱-۴
۱۳۶ دید برج‌ها به یکدیگر، دید مجموعه به شهر، هماهنگی با همجواری‌ها	۴-۱-۱-۵
۱۳۶ موقعیت و تجهیزات موتورخانه و سیستم نگهداری	۴-۱-۱-۶
۱۳۸ نمونه‌های خارجی	۴-۲
۱۳۸ مرکز تجارت جهانی بحرین	۴-۲-۱
۱۴۰ نمونه برج‌های سازگار با جریان بادهای محلی	۴-۳
۱۴۰ مرکز فرهنگی ژان ماری تیبائو	۴-۳-۱
۱۴۲ کامرز بانک آلمان	۴-۳-۲
۱۴۳ جمع بندی	۴-۵
۱۴۴ فصل پنجم	
۱۴۴ روند طراحی	
۱۴۵ بررسی محدوده مورد مطالعه	

- ۱۴۵ ۵-۱ جزیره کیش
- ۱۴۵ ۵-۲ ظرفیت‌های اقتصادی کیش
- ۱۴۶..... ۵-۳ موقعیت جغرافیای جزیره کیش
- ۱۴۷ ۵-۴ زمین شناسی جزیره
- ۱۴۸ ۵-۵ شیب زمین جزیره
- ۱۴۸ ۵-۶ میانگین دمای جزیره
- ۱۴۹..... ۵-۷ رطوبت جزیره
- ۱۵۰..... جدول ۵-۱ رطوبت نسبی (درصد)
- ۱۵۱..... ۵-۹ باد جزیره
- ۱۵۱..... ۵-۱۰ انرژی امواج و ساحل کیش
- ۱۵۲ ۵-۱۱ دلایل انتخاب سایت
- ۱۵۳ ۵-۱۲ مشخصات پروژه
- ۱۵۳ ۵-۱۲-۱ محدوده مطالعات پروژه
- ۱۵۵ ۵-۱۳ برنامه فیزیکی
- ۱۵۵ ۵-۳۱-۱ تقسیم بندی انواع فضاها
- ۱۵۹ جدول ۵-۱ جمع کلی فضاها
- ۱۶۰ ۵-۲ ایده و کانسپت
- ۱۶۷ ۵-۳ نتیجه‌گیری
- ۱۷۰..... ۵-۳ نقشه‌ها

چکیده

مجتمع‌های مسکونی یکی از گزینه‌های سکونت در زندگی شهری مدرن و برج‌های مسکونی از اشکال گریزناپذیر این نوع مجتمع‌ها، به دلیل بهای مادی و ارزش زیست‌محیطی زمین‌اند. خاک و زمین زیستگاه تمامی موجودات و نه فقط انسان است و با افزایش جمعیت به نسبت سطح اشغالی زیست، می‌توان زمین بیشتری برای زیست دیگر موجودات باقی گذاشت. از سوی دیگر کیفیت زندگی در فضای ساخته شده برای سکونت مسئله‌ای مهم می‌باشد که در کنار این نگاه که به طور قالب کمی می‌باشد، باید به آن نیز پرداخته شود. هدف از ارائه‌ی این رساله طراحی برج مسکونی در کیش با رویکرد طراحی مولد با ویژگی خانه‌های حیاط دار به منظور ارتقای کیفیت فضا در برج‌های مسکونی می‌باشد. روش تحقیق در این رساله توصیفی، تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و مرور منابع و بررسی نمونه‌ها می‌باشد. بررسی یافته‌ها نشان می‌دهد در فرآیند بهره‌وری ساختمان از محیط طبیعی، قرارگیری آن در شرایط و تعامل آن با انرژی‌های موجود در طبیعت در درجه اول قرار می‌گیرد، ساختمان باید طوری در محیط قرار گیرد که از تمام فاکتورهای مثبت آن بهره‌گیری بهینه‌ای انجام شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که برج مسکونی کیش می‌تواند با طراحی معماری پایدار و بهره‌گیری از انرژی‌های بالقوه طبیعی منطقه از جمله انرژی باد و رطوبت، به افزایش کیفیت فضا کمک کند.

فصل اول

طرح تحقیق

مقدمه

افزایش جمعیت و کم شدن منابع و به طبع جمع آوری منابع به واسطه تکنولوژی در شهرها باعث افزایش درخواست سکونت در شهرها شده است. از سوی دیگر کم بودن فضای شهری برای پاسخگویی به این جمعیت باعث افزایش ارزش زمین شده است. از سوی دیگر زمین تنها محل سکونت انسان ها نبوده و نیست و رشد شهرها به صورت افقی باعث کوچکتر شدن فضای های سبز و محل زندگی دیگر موجودات و آسیب های زیست محیطی فراوانی شده است.

عمود سازی یکی از پاسخ ها برای سکونت در دهه های اخیر بوده است. شروع عمود سازی، با نگاه اقتصادی و کمی، باعث کم شدن کیفیت فضای های مسکونی در برج ها و یا ساختمان های بلند مرتبه نسبت به خانه های حیاط دار شده است.

در این تحقیق تلاش شده است با فاصله گرفتن از دید صرفا اقتصادی و کمی، فضای سکونت را تا حدی به فضای خانه های حیاط دار نزدیک کرد.

نتیجه کار از لحاظ اقتصادی و سرانه نسبت به برج هایی که صرفا با دید اقتصادی ساخته می شوند، بازدهی کمتری دارد و نسبت به شهرهای افقی بازدهی خیلی بیشتر، در واقع حاصل کار، در جایی میان این دو رویکرد، برج با رویکرد اقتصادی بدون توجه به کیفیت فضای سکونت و خانه های حیاط دار بدون توجه به افزایش جمعیت و ارزش زمین قرار می گیرد.

۱-۱ پیشینه تحقیق

تحقیقات گسترده‌ای در مورد معماری برج با اضافه کردن لایه‌های سبز صورت گرفته و پیشرفت‌های بسیاری در آن شده است. در مورد نمونه‌های برج‌های مسکونی و تجاری پایدار چند مورد به صورت اجرا شده از قبیل برج‌های دوقلوی بحرین، برج‌های مارینا در امریکا، برج نیویورک تایمز در نیویورک امریکا و پروژه‌های در حد طراحی می‌توان به برج‌های دوقلوی سئول، برج هیدرا، برج‌های پرسینک ۴ در کوالالامپور مالزی می‌توان یاد برد و همچنین کتاب‌های آرکی تایپی (معماری کهن الگویی) نوشته دکتر محمود گلابچی، معماری همساز با اقلیم (اصول طراحی معماری در مناطق گرم) نوشته هلگر کخ نیلسن و طراحی در مدرسه پایدار نوشته آلن فورد و ... اشاره کرد.

اما در خصوص نزدیک کردن معماری برج‌ها به خانه‌های حیاط دار، و تعریف حیاط به معنای یک جز از یک واحد مسکونی در برج؛ جستجو در اینترنت نتیجه‌ای به همراه نداشت.

۱-۲ روش و ابزار تحقیق

دو روش اصلی تحقیق به نام‌های طرح تحقیق توصیفی و تحلیلی جهت جمع‌آوری اطلاعات وجود دارد.

ابزار گردآوری اطلاعات مشاهده از نمونه‌ها، فیش‌برداری مطالعات کتابخانه‌ای، بانک‌های اطلاعاتی و شبکه‌های کامپیوتری (اینترنت) می‌باشد.

شیوه‌های گوناگون تجزیه تحلیل کالبدی ریخت شناسانه نمونه‌های موفق در زمینه معماری پایدار زیست محیطی با مطالعات میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است.

۳-۱ طرح مسئله

امروزه در شهرها خانه های حیاط دار عمومیت کمتری نسبت به قبل از انقلاب صنعتی و به طور خاص در ایران؛ قبل از دوره پهلوی دارد. خانه های حیاط دار؛ خانه هایی بود که محل کار و زندگی را زیر یک سقف قرار داده بود.

با اختراع خودرو و پیدایش خیابان ها؛ حیاط ها که لایه های سبز خانه های مسکونی بودند به تدریج جای خود را به خیابان ها دادند. خانه های حیاط مرکز؛ گوشک ها در قوانین شهرداری تبدیل به خانه هایی با ضوابط ۶۰ به ۴۰ شدند و امروزه این ۴۰ درصد هم تبدیل به رمپ یا پارکینگ شده است و عملاً حیاط ها از بین رفته اند.

نمی توان انکار کرد که بالا رفتن ارزش زمین بر حذف حیاط ها بی تاثیر بوده است. از طرفی برج ها؛ به عنوان ساختمان هایی اقتصادی؛ ساخته می شوند و هر سازنده ای به دنبال گرفتن مجوز بیشتر برای ساخت و ساز هست.

بلند مرتبه سازی و حیاط دو معنای متضاد را ایجاد می کند و این تحقیق سعی در برقراری تعامل بین این دو مفهوم را دارد.

۱-۴ اهداف تحقیق

اهداف تحقیق عبارتند از: اهداف کلان و خرد

با توجه به موضوع و منطقه مربوط به طرح و با توجه به مسائل حاکم بر این پیشنهاد،

اهدافی که در این تحقیق دنبال می‌شود عبارتند از:

۱-۴-۱ اهداف کلان

— ساماندهی و تجهیز ساحل به عنوان یکی از کانون‌های اصلی سکونتی و اجتماعی

شهروندان و مسافری.

— جبران کمبود فضاهای مسکونی و نیز رفع آلودگی‌های محیطی و رعایت اصول توسعه

پایدار و برگرداندن کیفیت فضایی به فضای سکونت.

— حفاظت فعال از محیط طبیعی، فضاهای سبز و منطقه ساحلی.

— طراحی بر اساس فاکتورهای اقلیمی جهت پایداری هرچه بیشتر معماری

۱-۴-۲ اهداف خرد

این طرح در تدوین اهداف خرد خود نکات زیر را در نظر داشته است:

— طراحی بر اساس معماری پایدار، معماری اکولوژیکی، معماری بومی، معماری سبز و نیز

استفاده از انرژی‌ها و مصالح قابل بازیافت.

— ایجاد شخصیت از طریق بوجود آوردن ساختمانی با خصیصه‌های زیباشناختی و

کالبدی ممتاز در منطقه

— افزایش بهره‌وری نسبی اقتصادی

۱-۵ سوالات تحقیق

- آیا می توان کیفیت فضای سکونت در یک خانه حیاط دار را به برج ها مسکونی اضافه کرد؟

۱-۶ فرضیه های تحقیق

۱- به نظر می رسد ظرفیت های انرژی باد در جزیره کیش می تواند مقداری از انرژی الکتریکی برج مسکونی پایدار را تامین نماید.

۲- به نظر می رسد می توان از رطوبت بالای هوای جزیره کیش مقداری از آب مورد نیاز برج مسکونی را تامین نمود.

فصل دوم
مبانی نظری

۲-۱ مفهوم مسکن و بحران انرژی

۲-۱-۱ مفهوم سکونت

سکونت را می‌توان بیانگر تعیین موقعیت و احراز هویت دانست. سکونت بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی مفروش می‌باشد که این پیوند از تلاش برای هویت یافتن یعنی به مکانی احساس تعلق داشتن ناشی گردیده است بدین ترتیب، انسان زمانی بر خود وقوف می‌یابد که مسکن گزیده و در نتیجه هستی خود در جهان را تثبیت کرده باشد (نوربری، ۱۳۸۱).

۲-۱-۲ تعریف مسکن

مسکن اسم مکان است بر وزن مَفْعَل به معنای محل آرامش و سکونت که از ماده سَکَن به معنی آرامش می‌آید و در اصطلاح به مکانی می‌گویند که انسان در آن زندگی می‌کند. در لغت‌نامه دهخدا مسکن چنین معنی شده: جای باشش و خانه، منزل و بیت، جای سکونت و مقام، جای آرام ...

در دومین اجلاس اسکان بشر در سال (۱۹۹۶) که در استانبول برگزار شد مسکن مناسب چنین تعریف شده است:

«سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سر هر شخص نیست، سرپناه مناسب یعنی آسایش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه‌ای. روشنایی، تهویه، سیستم گرمایی مناسب، زیرساخت‌های اولیه از قبیل آبرسانی مناسب، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست محیطی عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترس از نظر کار و تسهیلات اولیه که همه

این موارد باید با توجه به استطاعت مردم تأمین شود.» (دلایل پور، ۱۳۷۹).

خانه با مطرح شدن به عنوان پیکره‌ای معمارانه در محیط هویت ما را محرز کرده و امنیت را بر ما ارزانی می‌دارد؛ و سرانجام هنگام پای نهادن به آن به آسایش دست می‌یابیم. در خانه چیزهایی را می‌یابیم که بر آنها وقوف داشته و گرامیشان می‌داریم. ما آنها را با خود از بیرون آورده و به خاطر آنکه بخشی از جهان ما را می‌سازند در کنارشان به زندگی می‌پردازیم. هنگام تحقق بخشیدن به سکونت خصوصی، به آزمون آنچه «آرامش داخلی» خوانده شده می‌پردازیم.

۲-۱-۳ محیط مسکونی

برای تأمین رشد اجتماعی، عرصه مسکن علاوه بر خود واحد مسکونی باید محیط پیرامون آن را نیز در بر بگیرد. وقتی برج مسکونی ساخته می‌شود در واقع کانونی اجتماعی شکل می‌گیرد. این کانون برای حفظ ارزش‌های خود به انسجام شخصی احتیاج دارد. اگر به این امر بی‌توجهی شود ممکن است بخشی از پیکره اجتماع از آن جدا و ارتباط خود را با آن از دست بدهد. برای تأمین انسجام یک محیط باید دو عامل را در نظر گرفت: ترکیب مناسب گونه‌ها و اندازه‌های مختلف مسکن و ایجاد روش مناسب برای دادن کمک‌های مالی در جهت تأمین مسکن (ایرانمنش، ۱۳۷۶).

۲-۱-۴ محیط مسکونی از لحاظ کالبدی

مسکن حافظ کیان خانواده و روابط بین اعضای آن است (ارتباط افقی) و محیط مسکونی روابط همسایگی و ارتباط بین خانواده‌ها را در برمی‌گیرد (ارتباط عمومی) محیط مسکونی جایی است که زمینه انطباق کودک را با اجتماع پیرامون وی فراهم می‌سازد و او را برای

ورود به جامعه آماده می‌کند. از این رو ماهیت و سازماندهی محیط مسکونی نباید بر خلاف فطرت انسان باشد و به علاوه باین محیط باید تامین کننده نیازهای مادی، بهداشتی روانی و اجتماعی افراد باشد. محیط مسکونی باید برآورنده نیازهایی چون محافظت، داشتن ثبات و استقلال احساس پیوستگی با طبیعت، تمایل به ابراز وجود، نیاز به زیبایی و هماهنگی اشکال و رنگ‌ها، بهره‌مندی از مناظر و چشم‌اندازهای دلپذیر باشد. بین حجم واحد مسکونی و حجم ساختمانی که آن را در بر می‌گیرد باید ارتباطی صحیح برقرار باشد. محیطی که محصور بین ساختمان‌های غول آسا و خارج از ابعاد انسانی است از نظر کارشناسان سلامت روانی مناسب نیست. مهم‌ترین مسئله یک محیط ایجاد زمینه مناسب برای انطباق طفل با اجتماع پیرامونش است. نیازهای کودکان در سنسن مختلف تغییر می‌کند و محیط مسکونی باید بتواند به نیازهای سنین مختلف پاسخگو باشد (نشریه هنرهای زیبا، ۸۹).

۲-۱-۵ نتیجه‌گیری برای محیط کالبدی

برای ایجاد شرایط مناسب زیست، مجموعه‌های مسکونی در هیچ حالتی نباید در مناطقی ایجاد شوند که آلوده هستند، از نور کافی برخوردار نیستند. رطوبت در آنها زیاد است و یا در معرض سر و صداهای شدید قرار دارند. محیط پیرامون مسکن باید از امکانات چندی برخوردار باشد. اولین نکته وجود فضای آزادی در مجاورت مسکن است که مستقیماً از آن قابل دسترسی است. فضاهای بازی باید در جایی باشند که بچه‌های کوچک برای دسترسی به آنها ناچار به عبور از مسیرهای گذر و وسایل نقلیه نشوند. در عین حال این فضاها نباید دور از مسیر رفت و آمد طبیعی افراد پیاده باشد. لازم است در محلات مسکونی محل‌های عبور پیاده جدا از عبور سواره باشد. پیاده‌روی که در معرض سر و صدا و

خطرهای آمد و شد سریع است. نمی‌تواند محل مطلوبی برای ملاقات و صحبت همسایگان باشد. لازم است در یک مجموعه مسکونی مکانی پیش‌بینی شود که امکان گردهمایی افراد محله و برقراری روابط اجتماعی را بدهد. ساختمان ساده چند منظوره‌ای برای این امر کافی است در چنین محلی افراد می‌توانند گردهم آیند. این محل مکانی است برای مهمانی‌های بزرگ خانوادگی فضای محدود داخل خانه امکان آن را بوجود نمی‌آورد و بهتر است در جوار مرکز تجاری کوچک محله باشد که نیازهای روزمره ساکنین را برآورده می‌کند.

۲-۲ کارایی مسکن

مسکن یا فضای زندگی از دو جهت باید کارایی داشته باشد یکی از نظر جوابگویی و ایجاد محیط راحت از جنبه شرایط فیزیکی یعنی ایجاد محیطی با درجه حرارت مطلوب، فشار مناسب، رطوبت معقول و کوران هوا و نور مناسب و نظایر آن و دیگری از نظر جوابگویی به نیازهای معنوی مردم، یعنی ایجاد فضاهای مناسب با طرز زندگی و نوع فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعی، این دو شرایط اگر با هم به کامل‌ترین نحوی جمع شود ایجاد مطلوب‌ترین مسکن را خواهند نمود. و اگر هر کدام از این دو جنبه کمبودی داشته باشد مسکن به نحو خوبی پاسخگو نخواهد بود. به عنوان مثال مسکنی که از لحاظ شرایط فیزیکی با بهترین حالت طراحی و با استفاده از بهترین تکنولوژی به حالت بهینه باشد ولی فضایی مناسب با طرز زندگی افراد نداشته باشد به هیچ وجه مطلوب نیست و برعکس ایجاد فضایی کاملاً منطبق با شرایط فرهنگی ولی فاقد شرایط زیستی غیرقابل تحمل است.

موضوع مطلوبیت مسکن از لحاظ بیرونی و دورنی نیز قابل بحث است به این صورت که از لحاظ دورنی همچنان که بحث آن رفت مسکن از لحاظ بیرونی و دورنی نیز قابل بحث

است به این صورت که از لحاظ درونی همچنان که بحث آن رفت مسکن از لحاظ شرایط فیزیکی و فرهنگی معقول باشد: ولی این مسکن که در رابطه با محیط بیرونی خود نیز باید هماهنگی داشته باشد و به طور قطع مسکنی که از لحاظ شرایط درونی کامل است ولی از لحاظ انطباق با محیط بیرون مثلاً از نظر شرایط فرهنگی انطباق کافی نداشته باشد چندان مطلوب نخواهد بود (راپاپورت، ۱۳۸۸).

۲-۳ مسکن مطلوب چیست؟

در دوران معاصر یکی از مسائلی که در مورد جامعه بشریت وجود دارد مسئله مسکن مطلوب است. اکنون به دلیل کمبود زمین و گرانی خانه افراد مجبور به بنسده کردن به مساحت‌های کوچک برای مسکن خود هستند و طبعاً فضاهای خانه تا آنجا که ممکن است باید مورد استفاده قرار بگیرد و کارایی داشته باشد. علاوه بر کارایی داشتن و قابل استفاده بودن فضا، مسکن باید از نظر استفاده کنندگان نیز کارایی داشته باشد، مطلوب است؛ یعنی داشتن شرایطی که منطبق با نیازهای استفاده کنندگان است یعنی دارا بودن شرایط موارد مورد طلب فردی که از آن پدیده استفاده می‌کند.

مطلوبیت مسکن نیز دقیقاً از همین تعریف ناشی می‌شود و مربوط به انتظاراتی است که هر فرد یا گروه استفاده کننده‌ای از خانه و کاشانه خود داشته و برای ایجاد آن به هر نحو ممکن می‌کوشد. ایجاد مطلوبیت مسکن برای افراد استفاده کننده در شرایط مختلف اجتماعی از جمله وظایفی است که به عهده برنامه ریزان، معماران و طراحان مسکن است و معماران موظفند که به دنبال عوامل موثر در مطلوبیت مسکن برای افرادی که دارای فرهنگ ملی و یا آداب و رسوم و انتظارات خاص برای خود هستند، باشند. افراد عادی

بهترین مطلوبیت را برای خانه وجود روابط مطلوب و صحیح بین افراد خانواده می‌دانند یعنی روابط اجتماعی صحیح بهترین عامل مطلوبیت مسکن است (پیرنیا).

ولی به هر حال عامل مطلوبیت فضایی و محیطی نیز در مطلوبیت مسکن بی‌تأثیر نیست و این در واقع وظیفه معمار است که باید وظیفه خود را به بهترین وجه در این باره انجام دهد و در واقع دانش کافی درباره عوامل موثر در مطلوبیت را پیدا کند. بهتر است در اینجا به چند تعریف که صاحب‌نظران درباره خانه داشته‌اند توجه نماییم.

نخانه پوششی است که در تطابق با برخی از شرایط رابطه محیطی را بین محیط خارج و پدیده‌های زیستی انسان برقرار می‌سازد. در خانه باید یک فرد یا یک خانواده زندگی کند. یعنی اینکه بخواهد، راه برد، دراز بکشد، ببیند و فکر کند» (لوکوربوزیه).

۴-۲ ضرورت توجه به انرژی‌های پایدار

تداوم حیات، بقای زندگی، سلامت و بهداشت جهانی مفاهیمی هستند که تلاش بشریت را در حوزه‌های مختلف دانش، شکل داده است (سرابی، ۱۳۸۳).

مسئله این است که جهان ما به سوی نظم جدیدی در حرکت است که تغییرات ناشی از آن را به راحتی می‌توان مشاهده کرد: تغییر از محوریت غرب به سوی تعامل و هم‌زیستی فرهنگ‌های گوناگون، از کلام محوری به کثرت‌گرایی و زیست‌موازی ارزش‌ها، دوری از نظر یه‌ی بشرمداری و روی آوردن به مسایل بوم‌شناسی و هم‌زیستی گونه‌های گوناگون یا به عبارتی بهتر، تغییر از عصر ماشینی سه‌جماعه‌اطلاعاتی. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که انقلاب فکری بزرگی در سرتاسر جهان در جریان است که تأثیرات زیادی را در شیوه زندگی و تفکر انسان در پی خواهد داشت. یکی از این تأثیرات توجه زیاد به مسأله معماری پایدار

است (علی‌نژاد، ۱۳۸۳).

در واقع همان گونه که ترک معماری بومی با غفلت از اصول و روش‌های پایه و بنیادین آن همراه بود، بهره‌گیری از معماری مدرن نیز منحصر به اخذ پوسته و ظاهر آن گردید (امین‌زاده، ۱۳۸۳).

با ظهور معماری مدرن و استفاده روزافزون از تأسیسات مکانیکی، اهمیت اقلیم در معماری مورد کم توجهی قرار گرفت، ولی با توجه به کاهش ذخایر پایان پذیر نفت، آلودگی شهرها و صدمات جبران ناپذیر سوخت فسیلی به محیط زیست، توجه به اقلیم و طراحی اقلیمی از نیمه دهه پنجاه شمسی مجدداً مورد توجه واقع گردید (قبادیان، ۱۳۸۲).

گاندی می‌گوید: «کره زمین به قدر کافی، برکت دارد که نیاز هر انسان را پاسخ گوید و نه آزمندی هر انسان را» با به وجود آمدن مسایل جدی زیست محیطی، مانند افزایش دمای کره زمین، نابودی منابع طبیعی و نیز آلوده شدن محیط زیست، مسئولان به فکر پیدا کردن راه‌حل‌های جدی جهت حل این مسائل افتادند. طرح این مسئله بیانگر این مطلب نمی‌باشد که تاکنون توجهی به این معضلات نشده است. بیش از سی سال است که به دلیل وجود بحران‌های شدید محیطی، رابطه انسان و طبیعت در زمره مباحث خاص گنجانده شده است، به گونه‌ای که حتی گاه موضوعات توسعه پایدار، استفاده از انرژی‌های طبیعی و گرایش به مسائل محیطی در رأس برنامه بسیاری از دولت‌ها قرار گرفته است.

۲-۵ بحران انرژی

از زمان انقلاب صنعتی - یعنی حدود دوپست و پنجاه سال قبل - اتکا بشر به انرژی و به ویژه انرژی فسیلی، به صورت تصاعدی رو به افزایش بوده است (مهندسی مشاور بتل مک

کارتی، ۱۳۸۵).

بشر اشتهای سیری ناپذیری به انرژی دارد. تقاضای جهانی انرژی از سال ۱۹۵۰ تاکنون حدود سه برابر شده است، به گونه‌ای که انرژی مصرفی امروزه معادل ۱۰,۰۰۰ میلیون تن نفت در سال است. به عقیده سازمان جهانی انرژی، مصرف انرژی تا سال ۲۰۲۰، حدود ۵۰ درصد افزایش خواهد یافت. بیشترین انرژی مورد نیاز ما از سوخت‌های فسیلی - زغال سنگ، گاز و مخصوصاً نفت که به حیاتی‌ترین منبع انرژی در کره زمین تبدیل شده است - تأمین می‌شود (والیزیوچ، ۱۳۸۴).

باید توجه داشت که در ایران نیز همانند سایر کشورها، مشکلات زیست محیطی همچنان وجود دارد؛ به ویژه آلودگی شهرها و کاهش ذخایر نفتی که باعث شده صرفه جویی در مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های پاک و تجدید شونده، به صورت عنوان مهم مطرح و پیگیری شود (مهندسین مشاور پنل مک کارت، ۱۳۸۵).

۶-۲ آلودگی‌های زیست محیطی

در دهه‌های آتی، نیروهای اقتصادی و سیاسی در مقابل مصرف سوخت‌های فسیلی مقاومت خواهند کرد، اما دغدغه مهم‌تری عامل بزرگ‌ترین تغییر و تحول در الگوهای مصرف ما خواهد بود - آسیب دیدن محیط زیست.

اگرچه مصرف سوخت جهت تولیدات صنعتی، حمل و نقل و فراهم ساختن شرایط آسایش محیطی برای انسان بسیار حیاتی و ضروری بود؛ ولی در عین حال مصرف انرژی فسیلی باعث آلودگی و تخریب محیط زیست شده است که نتیجه‌ی آن، به مخاطره افتادن زیست بوم و ادامه‌ی حیات در کره‌ی زمین است. با توجه به این موضوع، از نیمه‌ی دوم قرن

گذشته و به ویژه از دهه‌ی هفتاد میلادی، اقلیم و حفظ محیط زیست پیوسته مورد توجه قرار گرفت و گروه‌های مختلف طرفدار محیط زیست در اقصی نقاط گیتی تشکیل شد. این گروه‌ها، عمدتاً خواستار حفظ و احیاء محیط زیست، استفاده از فن‌آوری همگون با محیط طبیعی، بازیافت ضایعات صنعتی و استفاده از انرژی‌های پاک مانند انرژی خورشیدی، باد و آب بودند (مهندسی مشاور بتل مک کارتی، ۱۳۸۵).

سوختن زغال سنگ در نیروگاه‌ها باعث تولید گازهای اضافی می‌شود که با آب موجود در اتمسفر ترکیب می‌شوند و ابرهای جاوی اسید سولفوریک و اسید نیتریک پدید می‌آورند. ابرهای اسیدی می‌توانند قبل از فرو ریختن باران به فواصل دوری از منبع آلودگی منتقل شوند. این باران اسیدی بلافاصله به برگ درختان آسیب وارد می‌کند و در دریاچه‌های آب شیرین باعث مرگ ماهی‌ها می‌شود.

ما در دوران تکوین یک بحران جهانی زیست محیطی قرار داریم - بحرانی که دولت و صنعت باید به آن واکنش نشان دهند. در کوتاه مدت، راه‌حل‌های فنی و تخصصی به ما فرصتی خواهند داد. مصرف عاقلانه به انرژی هسته‌ای، تبدیل انواع انرژی به یکدیگر و نظارت سختگیرانه بر انتشار آلاینده‌ها، باعث افزایش عمر مفید منابع سوخت فسیلی کنونی خواهد شد (والیزیویچ، ۱۳۸۴).

۲-۷ مولد پایداری

با پایان قرون وسطی دوران رنسانس عصر نوزایی و حیات مجدد - با نگرشی تازه نسبت به عالم هستی در قرن چهاردهم شکل گرفت. انسان محوری، واقع‌گرایی و خردگرایی از رویکردهای اصلی این تمدن است و حوزه علم و دین در این دوران از هم جدا می‌گردد. نرگش‌های تجربی در این دوران، منجر به کشف پدیده‌های جدید و پرده برداری از اسرار طبیعت و تجهیز انسان به ابزارهای مجهز شده و بدین ترتیب بنیان‌های تکنولوژی جدید نیز شکل می‌گیرند. به واسطه‌ی اهمیت موضوع «شناخت» علوم تجربی جدید به وجود آمده و شرایطی پدید آمد که علم و به تبع آن تکنولوژی به سرعت توسعه یافت و بدین سان با زنجیره اکتشافات علمی در قرن ۱۷ و ۱۸ عصر انقلاب صنعتی آغاز گردید. انقلاب علمی - صنعتی، از عمده عواملی است که تأثیر عمیقی در پیشرفت اندیشه نوگرایی غربی بر جای می‌گذارد. دنیای جدیدی که در آن نظام زندگی را ماشین دیکته می‌کند نه طبیعت و انسان. بدین گونه انسان به دوره مدرن وارد گردید.

تمدن مدرن، رفاه محور بوده و طبیعت در آن جایگاه و ارزشی ندارد، به گونه‌ای که انسان نسبت به طبیعت نگاه برده واران و بهره‌دارانه دارد. عالم جدید، مبتنی بر علم تجربی، فلسفه متکی بر علم و صاحب تکنولوژی است. تمدن غرب که تا دیروز (در قرون وسطی) تمدنی مقهور بود، بعد از رنسانس در موضعی قرار می‌گیرد که می‌تواند تصمیمات تعیین کننده بگیرد و به استقلال کامل دست یابد. در این دوره کنترل بیماری‌ها و توسعه بهداشت، به افزایش جمعیت انجامیده و رشد جمعیت و توسعه تجارت رشد سریع شهرنشینی و توسعه شهرها را به همراه دارد (رحمانی، ۱۳۸۶).

اما پس از یک ربع قرن، رشد اقتصادی شتابان و دو دهه توسعه، تمامی سیاره به صرافت می‌افتد که طعمه بحران توسعه بسیار خطرناکی شده که به هیچ وجه نمی‌توان آن را مقطعی را گذرا تلقی کرد (همان).

به نظر می‌رسد شاکله شهری بعد از انقلاب صنعتی، به تبعیت از الگوهای تجدید گرایانه توسعه و غیرعقلانه از مدل‌های ناپایدار شهری، نسبت به شرایط و خصوصیات بومی بی‌توجه است که نه تنها شرایط ناپایداری را در شهرها پدید آورده بلکه ناپایداری مناطق اطراف را نیز به دنبال داشته است.

واژه پایداری امروزه به طور گسترده‌ای به منظور توصیف جهانی که در آن نظام‌های طبیعی توأمأ بتوانند تا آینده‌ای دور ادامه حیات دهند به کار گرفته می‌شود (بحرینی، ۱۳۸۰).

پایدار یعنی با ثبات، بادوام یعنی چیزی که ثابت و برقرار می‌ماند، پایداری پدیده‌های پایدار ناشی از دوام الگو، روش یا سیستم پدیده‌ها در طی زمان طولانی است. در این حالت، خود اصل پدیده با تمام ویژگی‌های مادی و غیرمادی‌اش باقی نمی‌ماند، بلکه در هر دوره بر اساس الگویی واحد و یا ثابت تکرار می‌شود و از این طریق تداوم می‌یابد، در این تکرار و باز تکرار، خود را اصلاح می‌کند و در هر دوره سعی در هماهنگی هرچه بیشتر با شرایط پیرامونی خود دارد (پاکزاد، ۱۳۸۱).

واژه پایداری، درباره اکوسیستم‌های خود ابقا و خود جبران که حد بردباری معینی دارند، به کار برده می‌شود؛ سیستمی که ر واقع منجر به دوام اکوسیستم می‌شود (میلر، ۱۳۶۶).

اصطلاح پایداری به حداقل رساندن هزینه منابع لازم، جهت طولانی شدن زندگی را بیان

نمی‌کند، بلکه این حقیقت را بیان می‌دارد که هیچ محیط خلق شده‌ای توسط انسان بدون مشارکت محیط طبیعی با سیستم اکولوژیک نمی‌تواند زنده بماند و ادامه حیات دهد (آذربایجانی؛ مفیدی، ۱۳۸۳).

در کنار نقدر مدرنیته به مثابه اندیشه زاینده توسعه، در رویکرد به سنت به عنوان آلترناتیو، جهت دریافت رموز پایداری؛ دیدگاه کل‌گرا در برابر تفکر تجزیه‌گرا؛ پذیرش حاکمیت طبیعت بر سرنوشت انسان به جای سلطه انسان بر طبیعت؛ نگاه به زمان به صورت جاری و لاینقطع، جای محدود کردن به عمر فرد یا نسل؛ توجه به مقیاس و ایجاد شرایط درخور انسان، به جای سازمان‌دهی انتزاعی و مکانیستی و ... مجدداً از مقوله سنت اخذ و مورد بازبینی قرار گرفت. بدین ترتیب می‌توان گفت نظریه پایداری و اموری که به یک نسل و یا زمانه محدود نمی‌گردد از اندیشه سنت اخذ گردید. این دریافت در حد نظری محدود نشد و برای تعمیق در دریافت‌ها مصادیق سنت نیز مورد مذاقه قرار گرفت (احمدی، ۱۳۸۶).

پایداری راستین با مفهوم طرح ساختمان و با حداکثر کارایی انرژی همراه با استفاده از مواد تجدیدپذیر مرتبط است (لشگری، ۱۳۸۲).

در حقیقت «پایدار» و «پایدار» بعد از بیانیه ریو به عنوان دو واژه کلیدی در تعریف برخی اصول، مطرح شدند. پایداری، به فعالیت‌ها و توسعه‌هایی جوابگو است که قادر به حفظ محیط جهانی و منابع تجدید ناپذیرش برای حال و آینده باشد.

ایده‌های گوناگونی در زمینه پایداری وجود دارد که برخی از آن‌ها به قرار زیر می‌باشند:

- نسل آینده مهم‌ترین است (کنفوسیوس).

- با زمین خوب رفتار کنید، زمین توسط والدینتان به شما داده نشده، زمین توسط

فرزندانتان به شما فرض داده شد (ضرب‌المثل کنیایی).

- پایداری، زندگی کردن بر اساس علاقه است تا قانون (آموختگان اقتصاد).

- پایداری به عنوان یک شرط اساسی ضرورتی است تا پیوند بین اکولوژی، اقتصاد و امنیت اجتماعی از بین نرود. توسعه پایدار مستلزم آن است که پیشرفت‌های اقتصادی و وضعیت زندگی اجتماعی با اصول طبیعی زندگی هماهنگ باشد.

- یک سیستم پایدار ارائه خدمات می‌دهد بدون این‌که منابع را تهی کند و تمام منابع را به یک روش مناسب، هم در ادراک محیطی و هم اقتصادی مصرف می‌کند.

۲-۸ تاریخچه پایداری

مبحث پایداری به وسیله «جان. ال. کینگتن» و «جولیا هیلز» در سال ۱۹۸۷، چند ماه قبل از کمیسیون «براتلند» که در موارد گزارشی پیرامون توسعه پایدار بود به چاپ رسید. در این دو دهه مبحث پایداری با رهبری چند کمپانی در سراسر جهان کار کرد و بیشتر از ۴۰ تعریف در مورد آن در نشریه‌هایی چون *the triple bottom* و *green consumer* به چاپ رسید.

ریشه‌های اصلی نهضت حفظ محیط زیست و معماری پایدار به قرن ۱۹ برمی‌گردد. جان راسکین، ویلیام موریس، ریچارد لتابی از پیشگامان نهضت معماری پایدار محسوب می‌شوند. راسکین در کتاب هفت چراغ معماری خود می‌گوید که برای دستیابی به رشد و پیشرفت می‌توان نظم هارمونیک موجود در طبیعت را الگو قرار داد.

موریس بازگشت به فضای سبز حومه شهر و خودکفایی و احیاء صنایع محلی را توصیه می‌کرد. لتابی در یکی از اعلامیه‌های بلیغ خود از معماران خواسته که قدر نظم و زیبایی

طبیعت را بدانند. همه این پیشگامان از واژه طبیعت استفاده کرده‌اند و امروز تنها لغتی که می‌تواند به خوبی جانشین این کلمه طبیعت گردد، واژه معماری پایدار است.

سال‌ها بعد معماران دیگر مانند فرانک لوید رایت، پیتر آیزنمن و... عقاید این پیشگامان را ادامه و گسترش دادند. شکوفایی جنبش معماری پایدار با وجود جنبش‌های مترالیستی نهضت مدرن از بین نرفت و در اواخر قرن آمیزه جالبی از طراحی ساختمان که به عنوان بوم شناسی با بوم شناسی سرد شناخته شد، که شامل مهندسی دقیق کاربرد کامپیوتر و بوم شناسی بود را به وجود آورد (سفلی، ۱۳۸۵).

مجموعه وقایعی که از اواخر دوره مدرنیسم آغاز گشت تا به شکل گیری نطفه توسعه پایدار انجامید، پی سال‌های ۱۹۶۲ تا ۲۰۰۲ به طور خلاصه به شرح زیر است:

* ۱۹۶۲: مطرح شدن بحث «توسعه پایدار» برای اولین بار در بخش کشاورزی

* ۱۹۶۸: برگزاری کنفرانس «زیست کره» توسط سازمان ملل بین دول مختل، راجع به

تخریب محیط زیست.

* ۱۹۷۰: اعلام شدن روز ۱۶ خرداد (۵ ژوئن) به عنوان «روز محیط زیست» توسط

سازمان ملل.

* ۱۹۷۱: تشکیل گروه «صلح سبز» در کانادا، یا هدف محافظت از محیط زیست

* ۱۹۷۲: برگزاری کنفرانس «محیط انسان» در استکهلم سوئد و مطرح شدن بحث باران

اسیدی - تشکیل سازمان حفاظت محیط زیست برای همه کشورها

* ۱۹۷۳: تحریم نفتی غرب توسط اعراب، پس از جنگ اعراب و اسرائیل - ضربه شدید

به کشورهای توسعه یافته غربی.

۱۹۷۴: آشکار شدن خطرات گاز CFC و تخریب لایه اوزون

* ۱۹۷۶: برگزاری اولین کنفرانس اسکان شهر و محیط با عنوان Habitat توسط

سازمان ملل (در حال حاضر، هر دو سال یک بار، این کنفرانس برگزار می‌شود)

* ۱۹۷۷: کنفرانس سازمان ملل با عنوان بیابان زدایی خطر گسترش بیابان‌ها را مطرح

کرد (روز جهانی بیابان زدایی: ۲۸ خرداد یا ۱۷ ژوئن)

* ۱۹۸۲: چاپ کتاب توسط سازمان ملل

* ۱۹۸۵: تشکیل بخش سازمان هواشناسی جهانی (WMO: World Meteorological Organization)

- برگزاری کنفرانسی در استرالیا در مورد تغییر اقلیم

* ۱۹۸۷: سخنرانی خانم برانتلند در سوئد به نام «آینده مشترک ما» و به کارگیری

اصطلاح Sustainable Development برای اولین بار - برگزاری کنفرانسی در کانادا

درباره نازک شدن لایه اوزون، و استفاده از گازهای CFC

* ۱۹۸۸: کنفرانس مهم «گروه میان دولی تغییر اقلیم» بین کشورهای جهان

* ۱۹۹۰: تشکیل انستیتوی بینالمللی توسعه پایدار در کانادا

* ۱۹۹۲: برگزاری کنفرانسی توسط سازمان ملل در برزیل در شهر ریودوژانیرو و تعریف

«توسعه پایدار» در این کنفرانس و تصویب دستور کار ۲۱، (دستور کار ۲۱ یا دستورالعمل

محیط و توسعه، یک برنامه جامع برای عملیاتی کردن توسعه است تا بتوان به الگوهای

توسعه پایدار دست یافت.) الزام همه کشورها برای رعایت آن و عدم موافقت آمریکا، اسرائیل

و استرالیا برای امضای این قرارداد.

* ۱۹۹۷: برگزاری کنفرانسی توسط سازمان ملل در زمبابوه و مروری بر عملکرد ۵ ساله

کشورها - برگزاری کنفرانسی در کیوتو ژاپن با موضوع تغییر اقلیم و مشخص شدن سهم مجاز هر کشور در تولید گازهای گلخانه‌ای - مشخص شدن این موضوع که آمریکا ۳۰٪ آلودگی جهان را تولید می‌کند و عدم موفقیت آمریکا با پیمان کیوتو

* ۲۰۰۰: بازبینی وضعیت زیست محیطی جهان توسط سران EPA در شهر مالمو در

سوئد، ۱۳۸۲، چاپ دوم، ص ۳۳

* ۲۰۰۲: تشکیل مجمع جهانی توسعه پایدار در آفریقای جنوبی، در ژوهانسبورگ و

مروری بر وقایع گذشته از سال ۱۹۹۲ تا سال ۲۰۰۲، نتیجه این مجمع: «جهان در سرازیری است و باید مواظب بود» (رحمانی، ۱۳۸۶).

۹-۲ ساختار پایدار

توسعه پایدار، بعد از اجلاس ریو بر پایه غلطی مصطلح در ایران، تنها با رویکرد زیست

محیطی شناخته شد، اما مفهوم توسعه و عناصر اصلی آن از یک سو و توسعه پایدار از دیگر

سو، و هماهنگی و تعادل سه بخش محیط زیست، اقتصاد و اجتماع دلالت دارد. دستیابی به

توسعه پایدار بدون مشارکت فعال و مؤثر جامعه، میسر نیست. این مشارکت نیز از طریق

ایجاد تقویت و توانمندسازی نهادهای مدنی، انجام می‌شود.

ساختار پایداری دارای ابعاد گوناگونی می‌باشد که عبارتند از (احمدی، ۱۳۸۲)»

* پایداری محیطی

* پایداری اجتماعی

* پایداری اقتصادی

۱-۹-۲ پایداری محیطی

ایده پایداری محیطی بر این اساس است که زمین را به نحوی شایسته برای نسل آینده باقی گذاریم. بر اساس کی تعریف، فعالیت بشر تنها زمانی پایدار محیطی است که:

- فعالیت‌ها به گونه‌ا باشد که مانع تهی شدن منابع طبیعی یا تخریب محیط طبیعی گردد.

- مصرف منابع حداقل باشد.

- مواد مصرفی از انواعی باشند که صد در صد قابل بازیابی است یا از منابع تجدیدپذیری

باشند که نتیجه آن بدون آسیب به محیط و کاهش منابع می‌باشد.

- چرخه آب‌های تلف شده صد در صد باشد.

- انرژی حفظ گردد و کاملاً تجدیدپذیر و بدون آلودگی باشد (انرژی گرمایی خورشید و

الکتریسیته و قدرت باد و بیومس و...).

شاخص‌های کلیدی در اهداف پایداری محیطی عبارتند از:

* حداقل مصرف انرژی‌های فسیلی در تولید مصالح، حمل و نقل، ساخت و ساز و حداقل

استفاده از دوره به کارگیری ساختمان

* بهترین استفاده از مصالح قابل بازیافت و یا قابل بازسازی

* اجتناب از مصرف کلیه مواد شیمیایی که در ساخت و استفاده به لایه اوزون صدمه

می‌رسانند.

* جایگزینی مصالحی که به تدریج فرسوده می‌شوند و در محیط آلودگی ایجاد می‌کنند.

* طراحی برای حداکثر استفاده از نور روز حتی در مکان‌هایی که معمولاً محدودیت

دارند.

* به کارگیری امکانات، برای تهویه طبیعی، در چارچوب یک برنامه کلی برنامه کلی تنظیم شرایط محیطی، که انرژی را به حداقل رسانده و آسایش را به حداکثر سوق دهد.

* بهترین استفاده از شیوه‌های انفعالی انرژی خورشیدی برای دریافت گرما و سرما در اغلب اوقات.

* اطمینان از روش‌های کنترل ساده و غیرپیچیده در ساختمان.

* یافتن شیوه‌ها و موقعیت‌هایی در بستر طرح که بتوان در آن انرژی الکتریکی به دست آورد.

* شناسایی استعدادهایی که بتوان از حرکات زمین بهره‌مند شد.

* حداقل سازی مصرف آب، تصفیه فاضلاب و به کارگیری مجدد آن.

* حداقل سازی از دست دادن آب باران با تقلیل محوطه سازی با مصالح سخت و روش‌های جمع‌آوری مناسب آب.

* ایجاد محیط مطبوع خارجی توسط به کارگیری سایبان برای مناسب سازی تابش تابستانی و افزایش رطوبت نسبی در صورت لزوم.

* و بالاخره اطمینان از این که تمام موارد فوق در بالاترین سطح فنی حرفه‌ای با زیبایی فوق‌العاده درهم می‌آمیزد (احمدی، ۱۳۸۲).

ابعاد گوناگون پایداری محیطی عبارتند از:

کاهش زباله و تولیدات آبرو و کاهش گسیل آن به محیط

کاهش آسیب‌های وارده به سلامتی بشر

استفاده از مواد خام تجدیدپذیر

۲-۹-۲- پایداري اجتماعي

در واقع پایداری اجتماعی پرداختن به خصوصیات فرهنگی جوامع و یافتن راه‌حل‌های مناسب برای توسعه‌ای است که با ویژگی‌های اجتماعی، فرهنگی و فکری آن جامعه مطابقت داشته باشد.

مطالعات سال‌های اخیر بیانگر این مطلب می‌باشد که توسعه اقتصادی بدون توجه به توسعه فرهنگی - اجتماعی میسر نیست، توسعه فرهنگی که تابعی از رفتارهای انسانی است. تحت تأثیر عوامل اجتماعی - اقتصادی پیچیده‌ای شکل می‌گیرد. این رفتارها در طولانی مدت به الگوی اجتماعی بدل شده و در نتیجه تغییر در آن‌ها به سختی انجام می‌پذیرد (احمدی، ۱۳۸۲).

برخی از مؤلفه‌های توسعه پایدار از بعد اجتماعی عبارتند از (نصیری، ۱۳۷۹):

انسان: در توسعه پایدار انسان، محور توسعه و مستحق بهداشت، زندگی سازنده و در هماهنگی با طبیعت معرفی می‌شود. این مفهوم در اولین اصل اعلامیه ریو انعکاس پیدا کرده است.

کودکان و نوجوانان: تفهیم مخاطرات و انتقال ارزش‌ها مفاهیم و راهکارها به آن‌ها مهم‌ترین عامل در تداوم و تعمیق توسعه پایدار خواهد بود.

زنان: زنان شایسته بهره‌مندی از منزلتی برابر و توجهی درخور وظایف طبیعی و اجتماعی خود هستند.

محیط زیست: اعمال مدیریت مؤثر و به کارگیری شیوه‌های علمی در استفاده از منابع، مدیریتی که نه تنها حال که آینده نیز در گرو آن است.

فرهنگ: توجه به فرهنگ به گونه‌ای که توسعه منجر به حذف تنوع فرهنگی و تجارب گوناگون ملتها نگردد.

آموزش: در چشم‌انداز پایداری، مهم‌ترین سرمایه کشورها سرمایه‌های انسانی است. آموزش و پرورش پلی است که از گذشته به حال و آینده می‌رسد، لذا برای رسیدن به آینده‌ای پایدار درکی عمیق نگاهی دوباره بر نظام آموزشی در نخستین گام ضرورت خواهد داشت.

علم: در مناظره توسعه پایدار، عرصه علم هم از آن جهت که پویاست و هم از آن جهت که شالوده‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد منزلتی مضاعف دارد به عبارتی چالش‌های نو ابزارهای نو می‌طلبند.

اخلاق: توجه به عنصر اخلاق و معنویات در مطالعات توسعه پایدار د واپسین سال‌های هزاره دوم به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل شده است.

امنیت: توسعه پایدار در دوران جدید به استراتژی برای امنیت جهانی تبدیل خواهد شد و در مرکز این توجه امنیت جهانی و امنیت انسانی قرار دارد.

مشارکت: فکر توسعه‌ای بدون دموکراسی معقول و ممکن نخواهد بود.

ابعاد اجتماعی پایداری :

- سلامتی و امنیت کارگران.

- بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی.

- مزایایی برای گروه‌های محروم مثلاً ناتوانان.

۳-۹-۲- پایداری اقتصادی

پایداری اقتصادی، سازماندهی منابع مالی است که منافع آن متوجه عموم مردم گردد به نحوی که تمامی اقشار اجتماع از آن بهره‌مند گشته و سود برند که این امر سبب توزیع عادلانه درآمد و ثروت و جلوگیری از ازدیاد فاصله طبقاتی می‌گردد.

ابعاد اقتصادی پایداری:

- ایجاد بازارهای جدید و فرصت جهت افزایش فروش

- کاهش هزینه‌ها از طریق بهبود بهره‌وری و کاهش انرژی عوامل تولید مواد خام

- ایجاد ارزش افزوده مضاعف

سود خالص توسعه اقتصادی، تابع حفظ خدمات و کیفیت منابع طبیعی است. تصمیمات کنونی نباید به آینده نگری برای حفظ یا بهبود استانداردهای زندگی آینده آسیب برساند. این مطل ایجاب می‌کند که سیستم‌های اقتصادی باید به گونه‌ای مدیریت شود که چنانچه ما خارج از منابع تقسیم شده خود زندگی کنیم، بنیادهای مالی را حفظ کند و ارتقا دهد.

در جوامع مدرن، نظام اقتصادی بر مبنای مصرف حداکثری استوار است، اما در نگرش پایدار، تولید بهینه به جای تولید بیشتر مصرف بهینه به جای مصرف بیشتر و اصالت جای اصالت کمیت را می‌گیرد. کارخانه ریل رقابت را از کمیت به سوی کیفیت منتقل می‌کنند و در کانون‌های تبلیغاتی کیفیت، زیتابی و دوام جایگزین نو بودن و جدید بودن کالا کی شود. در این نظام مصرفی نیز هیچ چیز زاید و دورریزانه‌ای در طبیعت وجود ندارد و چرخه حیات پیوسته بدون این که عنصری از این چرخه خارج شود به حیات خود ادامه می‌دهد (رحمانی، ۱۳۸۶).

۲-۱۰ توسعه

مفهوم توسعه طی چند دهه اخیر تعاریف بسیار متغیر و وسیعی داشته است. در سال‌های اولیه پس از جنگ جهانی دوم، این مفهوم را صرفاً به معنای توسعه اقتصادی به کار می‌بردند. نظریه پردازانی مانند رستو توسعه را فرآیندی چند مرحله‌ای می‌دانستند که از مراحل چون سنتی، انتقالی، خیز و بلوغ گذشته و سرانجام به عالی‌ترین مرحله رشد اقتصادی، یعنی «مصرف انبوه» می‌رسد.

این تعریف از توسعه مورد قبول سازمان ملل متحد نیز قرار گرفت و دهه ۱۹۶۰ را به عنوان اولین دهه رشد کشورهای جهان سوم در نظر گرفتند، اما به زودی روشن شد که شرایط اجتماعی در کشورهای جهان سوم بهبود نیافته و مشخص شد که یکسان انگاشتن توسعه با «رشد اقتصادی تنها» درست نبوده است. به همین دلیل مشخصاتی نظیر کاهش فقر و نابرابری اجتماعی نیز در مفهوم توسعه گنجانده شد و راهنمای برنامه دهه دوم توسعه از سال ۱۹۷۰ قرار گرفت.

۲-۱۰-۱- مفاهیم کلیدی توسعه

واژه کلیدی «توسعه» برای جلوگیری از ابهام واژه «رشد» به کار رفته است. یعنی برخلاف واژه «رشد» که مفهوم گسترش فیزیکی و کمی سیستم اقتصادی است، توسعه دارای مفهوم کیفی است که با نوعی اعتلا و پیشرفت سر و کار دارد که جمیع ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را در خود ملحوظ داشته باشد (گلکار، ۱۳۷۹).

اگر واژه توسعه را گذار از مرحله‌ای به مرحله دیگر معنا کنیم، در آن صورت سه مفهوم

کلیدی:

- تکامل یا فرآیند تغییر در یک دوره طولانی مدت

- پیشرفت یا روند پویایی حرکت و تغییر رو به جلو در گذر زمان

است که مردم در کانون آن قرار دارند و ریشه اقتصادی را نه به عنوان یک هدف بلکه به مثابه یک وسیله تلقی می‌کنند. فرصت‌های زندگی نسل‌های آتی را نیز همراه با فرصت‌های زندگی نسل‌های حاضر مورد حمایت قرار می‌دهند، و نظام‌های اکولوژیکی را که کل حیات وابسته به آن‌هاست، محترم می‌داند (سفلی، ۱۳۸۵).

آن‌ان که لفظ توسعه را خصوصاً در کشورهای غیرعربی به کار می‌گیرند در واقع پیش از به کارگیری آن، مبادی تفکر جدید غرب را پذیرفته‌اند. سخن گفتن از توسعه به معنی پذیرش مفهوم «توسعه نیافتگی» و در نتیجه قبول این معناست که برنامه‌های منطبق با الگوهای ممالک «توسعه یافته» باید به مورد اجرا گذارده شود. به همین دلیل این که همیشه تأکیدمان بر این است که اولاً به مبانی نظری ایده‌ها و آرای وارداتی باید توجه کرد و ثانیاً باید به دنبال پی افکندن الگویی ملی برای نظریه‌های جدید بود و ثالثاً بایستی معیارهای برآمده از مبانی نظری مبتنی بر جهان بینی اسلامی و فرهنگ ملی را در اختیار داشت تا آرا و طرح‌ها و برنامه‌های وارداتی با آن‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد (تقی زاده، ۱۳۷۹).

۲-۱۰-۲- مفهوم توسعه پایدار

توسعه پایدار به سادگی مفهوم حفاظت از محیط زیست را در بر نمی‌گیرد در مقابل توسعه پایدار مفهوم جدیدی از رشد اقتصادی را در بر می‌گیرد که موجب بهزیستی و فرصت‌هایی برای تمام مردم جهان می‌گردد و عادلانه نیست که تعداد معدودی، منابع طبیعی جهان و ظرفیت‌های موجود را رای منافع شخصی خود از بین ببرند. توسعه پایدار فرآیندی است که در آن سیاست‌های اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، کشاورزی، صنعت و سایر سیاست‌ها به نحوی طراحی می‌شود که موجب توسعه‌ای است که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی پایدار می‌باشد و مفهوم آن انجام سرمایه‌گذاری به قدر کافی در زمینه آموزش، بهداشت، جمعیت و انرژی است که به طوری که بدهی اجتنابی برای نسل‌های آینده به وجود نیاید.

آن چیزی که این روزها درباره آن می‌شنویم در واقع زیرمجموعه مقوله توسعه پایدار و سنتزی است که در پایان هزاره دوم میلادی، در امتداد کنش‌های فراوان در اندیشه و عمل، با ویژگی‌های تأسی جویانه دوران سنت، به دست آمده و می‌رود تا در مطلع هزاره سوم راهکارهایی را عرضه نماید.

این دیدگاه که طبعاً در مسیر تفکر نقادانه و انسان مدارانه مدرنیته شکل گرفته است به وجوه تاریک و غفلت‌های این دوره می‌تازد و آن‌ها را چالش‌هایی می‌پندازد که در صورت چشم پوشی مآلاً به انهدام طبیعت و نوع انسان می‌انجامد. مدرنیته با آرمان تحقق بهشت بر روی زمین، آزادی و برابری انسان‌ها، بالفعل کردن استعدادهای نهفته در طبیعت و انسان‌ها و بالاخره ایجاد جامعه مرفه اجرای طرح خود را آغاز کرد (احمدی، ۱۳۸۲).

توسعه پایدار، در مفهوم، ایده جدیدی نیست، ولی مطرح نبودن آن، بدین گونه که امروزه دامنه مباحثات و موضوعات مرتبط با آن در سطح جهان به عنوان حرکتی فراگیر و با رسالت جهانی اسن، به دلیل آن بوده است که در جوامع قبل از انقلاب صنعتی، توسعه، بطنی و هماهنگ با محیط طبیعی بوده و تعادلی نسبی بین طبیعت و مصنوعات انسان وجود داشته است. اصول منبعث از تعریف توسعه پایدار که بر مبنای جهان بینی تعریف شده هر تمدنی به دست می آید، باید اصول تعیین کننده و مسلط بر همه فعالیت های جامعه اعم از معنوی و مادی (کیفی و کمی) مورد توجه قرار گیرند. به طول اجمال می توان گفت که: آن چه امروزه به عنوان (توسعه پایدار) مطرح است، عمدتاً به جنبه های مادی و فیزیکی (کمی) محیط زیست و در جهت حفظ وضع موجود برای نسل های آینده می پردازد، به عبارت دیگر حفاظت از منابع محیطی و توسعه پایدار اقتصادی به عنوان هدف اصلی مطرح است (نقی زاده، ۱۳۷۹).

مفهوم توسعه پایدار که متشکل از دو واژه، توسعه و پایدار می باشد که این واقعیت را بیان می دارد که توسعه ای که همچون گردآبی، طی دهه های متمادی، انسان صنعتی را به دنبال خود می کشید، پیامدهای مضر را برای انسان و محیط زندگی او به دنبال داشت که جهان را به سوی ناپایداری و نابودی می کشاند، تا این که انسان پس از درک این ناپایداری ها به این نتیجه رسید که باید به دنبال توسعه ای باشد که پایدار بوده و متضمن زندگی سالم برای وی و آیندگان باشد.

هدف اصلی توسعه پایدار، تأمین نیازهای اساسی، بهبود و ارتقاء سطح زندگی باری همه و اداره بهتر اکوسیستم ها و آینده ای امن تر و سعادت مندتر ذکر شده است.

«توسع پایدار توسعه‌ای است که با نیازهای حال بدون توجه به توانایی نسل آینده برای برآوردن نیازهایشان مقابله می‌کند» - این تعریف به وسیله کمیسیون محیط زیست و توسعه (WCED) فرمول‌بندی شده است.

کلمه توسعه در این تعریف بر دو جنبه مهم نظریه دلالت دارد: اولاً این یک نظم همه‌گیر و مطلق است و تنها به تعدادی اندک محدود نمی‌گردد، اما برای کل جهان و تمام افراد و همه چیز موجود در آن، در حال حاضر و در آینده، قابل اجرا است. ثانیاً هیچ هدف مشخصی وجود ندارد، اما تداوم توسعه، هدف توسعه است. تعاریف بر دو مفهوم پایه گذاری شده‌اند:

- مفهوم نیازها، متضمن شرایطی جهت حفظ استاندارد قابل پذیرش زندگی، برای همه انسان‌ها.

- مفهوم محدودیت ظرفیت محیط جهت برآوردن احتیاجات حال و آینده و تعیین آن توسط تکنولوژی و سازمان‌دهی اجتماعی.

در ابتدا نیازها شامل، نیازهای اولیه نظیر خوراک، پوشاک، مسکن و اشتغال است. ثانیاً هر فردی، در هر جایی از جهان باید فرصت جهت تلاش بای ارتقاء استاندارد زندگی خود را داشته باشد. محدودیت‌ها، شامل محدودیت‌هایی طبیعی نظیر منابع متناهی و نیز شامل کاهش بهره‌وری و بازدهی به دلیل استخراج زیاد منابع، کاهش کیفیت آب و کاهش گونه‌های زیستی می‌باشد.

بنابراین بهترین راه برای آینده انسان‌ها این است که نیازها به بهترین شکل برآورده شوند. این امر منجر به یک نتیجه‌گیری ساده می‌شود که تمامی توسعه‌های سیاسی، فنی و اجتماعی می‌توانند به وسیله این دو بحث در پرتو توسعه پایدار ارزیابی شوند.

۳-۱۰-۲- نظریه‌های گوناگون در زمینه توسعه پایدار

بسیاری تعایف دیگر نیز برای توسعه پایدار پیشنهاد شده‌اند، برخی کلی و عمومی و برخی دیگر مختصر و مفید می‌باشند. توسعه پایدار به منظور تعادل بخشیدن به سرعت قطعی تغییرات کمیت زندگی انسان‌ها استفاده می‌شود و بر اساس یک سیستم که اجازه حفظ سرعت این تغییرات برای مدت نامحدودی را می‌دهد پایه گذاری شده است.

- توسعه پایدار یک توسعه بدون رشد است ... یک اقتصاد با وضعیت پایدار قواعد طبیعی که ممکن است تا ابعاد بزرگ‌تر توسعه جهت قانع کردن خواسته‌های مردم به وسیله افزایش راندمان استفاده منابع، اما نه به وسیله افزایش خروجی منابع ادامه یابد.

- توسعه پایدار، جستجو و اجرای مستدل راهبردهایی است که به جامعه اجازه می‌دهد در تعادل و بقا مدیریت کند، که یک عامل متقابل با سیستم‌های طبیعی (جاندار/ بی‌جان) است، در چنین اجتماعی به عنوان یک کلیت سودمندی و سیستم‌های طبیعی در سطحی قرار می‌گیرند که اجازه بهبود آن را می‌دهند.

چهار الزام اصلی در این تعریف «توسعه پایدار توسعه‌ای است مبنی بر، برآوردن نیازهای کنونی، بدون به مخاطره انداختن توانایی نسل آینه باری برآوردن نیازهایشان» وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد:

۱- نسل آینده: مسئولیت در قبال آیندگان برای تهیه منابع طبیعی و سرمایه فرهنگی -

علمی در جهت برآورده ساختن نیازهایشان.

۲- محیط: مسئولیت در قبال محافظت و کنترل مؤثر منابع محیطی (زمین، آب، تنوع

زیستی و...).

۳- تساوی حقوق: مسئولیت در قبال تساوی دسترسی به تقسیمات منابع به صورت محلی و جهانی.

۴- مشارکت عمومی: لزوم تشخیص این مسئله که موضوعات محیطی در دسترسی به اطلاعات به بهترین نحو کنترل شود (سفلائی، ۱۳۸۵).

۲-۱۰-۴ راهبردها و راهکارهای توسعه پایدار

برای تحقق «توسعه پایدار» شعائر استراتژیک، راهبردها و راهکارهای متعددی ارائه شده است. اولین اصل ناظر به استفاده از منابع حیاتی انسان، طبیعت (انرژی آب و مواد) است، به ترتیبی که این منابع برای نسل‌های آینده باقی بماند، برای تحقق اصل فوق در وهله اول می‌بایست در مصرف منابع دقت نمود. در وهله دوم منابع باید به ترتیبی مورد استفاده قرار گیرد که مانده آن‌ها در چرخه حیات قابل بازیافت بوده و میزان آلاینده‌ها بازمماندها به حداقل برسد. در واقع دیدگاه پایداری که ویژگی غالب آن «کل‌نگری» و درهم تنیدگی است به سه موضوع پایه‌ای اقتصاد؛ جامعه انسانی و فرهنگ؛ محیط زیست، نه از زاویه منحصر به هر یک بلکه در ارتباط این عوامل با یکدیگر می‌نگرد و تصمیمات به نسبتی که به منطقه مشترک این سه نزدیک می‌شوند معتبرترند (احمدی، ۱۳۸۲).

۲-۱۱ شهر پایدار

تراکم کم شهری با اصول شهر پایدار همخوانی ندارد. ایده شهر فشرده، کوتاه‌تر شدن مسیرهای رفت و آمد، کاستن مصرف و اتلاف و تأسیسات مشترک با مفهوم شهر پایدار هماهنگ است.

علاوه بر واژه متداول پایداری، واژه دیگری که در شهرسازی به آن اشاره می‌شود و دارای

همان مفهوم است، «سرزندگی و بقا» می‌باشد که لینگ در سال ۱۹۸۱ به آن اشاره کرد. این دو واژه کاملاً به هم مربوطند زیرا هر دو تلاش در ترویج آن نوع شهرسازی دارند که بتواند سطح رفاه شهروندان را در بلندمدت ارتقا بخشد. شهری پایدار است که در صدد حرکت به سوی کارایی بیشتر در استفاده از منابع، کیفیت زیست محیطی، عدالت اجتماعی و سرزندگی مردم و در عین حال تلاش در جهت کاهش مصرف منابع تجدیدناپذیر، تولید مواد زائد خطرناک و نابرابری داشته باشد. مسایل اصلی در سطح شهر پایدار عبارتند از: مصرف کمتر انرژی، همگونی بیشتر، بهره‌گیری مطلوب‌تر از امکانات (بحرینی، ۱۳۸۰).

مبانی نظری مفهوم پایداری در شهر را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد (رحمانی،

۱۳۸۶):

* کاهش آلودگی هوا.

* توسعه سامانه‌هایی با کمترین آلودگی.

* توجه به صرفه‌جویی در انرژی، هم در زمان ساخت شهر و هم در زمان بهره‌برداری

(در حال حاضر حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد انرژی مصرفی جهان در شهرها مصرف می‌شود).

* استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و غیرفسیلی در شهرها.

* نگهداری منابع طبیعی.

* کاهش حجم ضایعات شهری.

* افزایش بازافت‌ها به ویژه در زمینه مصالح.

* عدم تمرکز شهری و کاهش پراکندگی‌ها.

* افزایش تراکم متوسط در حومه‌های شهری و شهرهای کوچک.

* کاهش فواصل ارتباطی.

* ساختار اجتماعی متعادل و رسیدن به عدالت اجتماعی.

* ایجاد اشتغال محلی.

* توسعه شهرهای کوچک برای کاهش اتکا به شهرهای بزرگ.

* حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک.

* مدیریت ضایعات بازیافت نشدنی.

* توزیع منابع و تهیه غذای پایدار محلی.

۳-۶ معماری و رابطه آن با زیرشاخه‌های پایداری

معماری هنری ناب نیست. از همین رو آن را در شمار «هنری کاربردی» آورده‌اند. ولی یک صفت مشترک با همه هنرها دارد و آن اینکه باید برای مردم و با مردم باشد. به گفته آرنولد هاورز «راسکین همچنین نخستین کس در انگلستان بود که بر این حقیقت تاکید کرد که هنر امری است مربوط به عامه مردم».

با این همه باید تفاوت معماری و هنر به معنی عام را خاصه آن‌جا که رابطه معماری و عامه مردم مطرح می‌شود، بازشناخت.

این نکته را باید به یادآوریم که معماری دو جنبه عمده دارد: عملکردی و زیبایی شناختی (مزیتی، ۱۳۸۱).

پدید آمدن معماری محصول تفکر انسان‌هاست و از تلفیق تاریخ، عقاید، رسوم مردم و آب و هوا شکل گرفته است و معماری بیشتر به فرهنگ تعلق دارد تا به تمدن. معماری تنها

زمان را منعکس نمی‌کند بلکه بایستی بحران‌ها را نیز در هر زمان آشکار سازد معماری یک سیستم خودمختار از تفکر را آشکار می‌سازد، معمارانه فکر کردن تنها این نیست که با مسائل سطحی و کم‌مایه دست و پنجه نرم کنیم و با مشکلات عملکردی را حل سازیم. معماران باید عادت کنند که همواره سوال‌های اساسی طرح کنند تا ذهنیات شخصی معمارانه‌شان آزادانه اوج گیرد و بتواند مردم، زندگی، تاریخ، عقاید و رسم و رسوم و اقلیم را بفهمند. ما باید فضای معماری را به گونه‌ای خلق کنیم که در آن انسان بتواند شگفتی، اکتشاف، هیجان، تحرک ذهنی، آرامش و اصولاً لذت زندگی را تجربه کند. همان گونه که با ادبیات و موسیقی این چنین برخورد شده است (کشانی، ۱۳۷۶).

۱-۱۱-۲ معماری پایدار

معماری پایدار شامل ترکیبی از ارزش‌هاست: زیبایی شناسی، محیط، جامعه، سیاست، اخلاق. این معماری تمرینی از به کارگیری این ارزش‌ها و دانش‌ها و ترکیب در یک جنبه مرکزی در هماهنگی با محیط است. معماری موفق، منطقاً درباره موضوعات، دوام، طول عمر، پایداری، مصالح مناسب و حس مکان فکر می‌کند و در ایجاد تعادل بین الزامات محیطی و اقتصادی تلاش می‌نماید. در این جنبش جهانی، معماران نیز همسو با سایر دانشمندان در پی یافتن راهکارهای جدید برای تأمین زندگی مطلوب انسان بوده‌اند. بدیهی است که زندگی، کار، تفریح، استراحت و... همه و همه فعالیت‌هایی می‌باشند که در فضاهای طراحی شده توسط معماران، صورت پذیرفته و از آنجا که نقاط ضعف و قوت یک ساختمان بر زیست بوم جهان تأثیر مستقیم خواهد داشت، وظیفه‌ای بس حساس در این خصوص بر عهده معماران می‌باشد، کاربرد مفاهیم پایداری در معماری، مبحثی تازه را به نام معماری

پایدار، معماری اکولوژیکی، معماری سبز و معماری زیست محیطی باز کرده است که همگی این‌ها دارای مفهوم یکسانی بوده و بر معماری سازگار با محیط زیست دلالت دارد (سفلائی، ۱۳۸۵).

طراحی پایدار، نوعی خل و تصرف در محیط است که تلاش می‌کند تا راه‌حلهایی را ابداع نماید که با اهداف محیطی، اجتماعی و اقتصادی، در کی نگاه کل‌نگر و در هم آمیخته به تعادلی دست یافته باشد که بتواند کیفیت برتری برای زندگی نسل کنونی و میراث مناسبی را جهت آیندگان فرام سازد (احمدی، ۱۳۸۲).

از آن جا که دغدغه اصلی پایداری توجه به شرایط محیطی است، طراحی پایدار محیطی، نوعی نزدیک شدن به محصول طراحی است که بهره‌مندی از ویژگی‌های درونی بستر و شرایط محیطی را به حداکثر رسانده در حالی که شرایط نامطلوب حاصل از این ساخت و ساز را به حداقل سوق می‌دهد. ساختمان‌ها از مرحله طراحی و نحوه استقرار می‌بایست به شرایط و موقعیت به خوبی پاسخ مساعد دهند، در حالی که مواجهه و مقابله با طبیعت را به حداقل سوق دهند.

در واقع مقوله معمای پایدار امری فراگیر بوده مانند گرایش‌های قبلی به سبک معماری منجر می‌شود و با وجودی که دغدغه اصلی آن مربوط به مساله محیط زیست می‌باشد، از تمامی گرایش‌های پیشین که به مساله تقلیل استفاده از مصالح و انرژی توجه کرده‌اند بهره می‌گیرد. گرایش‌هایی مانند معماری فن‌آور، معمای سبز، معماری هوشمند و همچنین طراحی محیطی، معماری رفتارگرا، معماری اقتصاد محور و ... این در حالی است که به واسطه خاستگاه‌های گفته شده خود را از معماری‌های پیشین که کارکرد یا ایجاد فرم

محض را دنبال می نمودند متمایز می سازد. می توان گفت، طراحی پایدار نوعی از معماری است که از حداکثر استعدادهای محیطی برای آسایش مصرف کنندگان سود می جوید و ابزارها و راه کارهای هوشمندانه‌ای را در این راه به کار می گیرد. یان نوع معماری نه به صورت احداث یک ساختمان در یک بستر، آنچه که تاکنون صورت گرفته، بلکه حتی الامکان و متناسب با مقایس و مقر طرح با بستر وحدت یافته به جزء لاینفکی از آن تبدیل می شود.

معماری پایدار در حلقه شهر به تناسب مقیاس و کارکرد، همچنین جزء لاینفکی از حلقه‌های وسیع تر و پیایی شهری نیز می باشد. در این معماری، مصالح و عناصر ساختمانی قابل بازیافت و فضا قابل سازمان دهی مکرر می باشند و بدین ترتیب با انعطاف پذیری در برابر خواست‌های رو به تحول مصرف کنندگان از تخریب بنا جلوگیری می شود (احمدی، ۱۳۸۲).

پایداری بیشتر از طرق زیر حصول پذیر است:

* طرح هوشمند: یعنی از طریق جهت دادن به شکل ساختمان و کنترل وجوه منفی

محیط و تبدیل آن وجوه منفی به عواملی فایده بخش و کارآمد.

* استفاده از بافت ساختمان هوشمند یعنی ایجاد نمایی بازتابنده که می تواند روشنایی

روز را به حداکثر برساند، جابه جایی هوای طبیعی را بهینه سازد و داد و ستد خورشیدی را مهار کند.

* استفاده مطلوب از مصالح یعنی توجه به هزینه‌های محیطی ناپیدای مصالح ساختمانی

و مسایل انرژی و افزایش عمر ساختمان‌ها، بهره‌گیری از فن‌آوری سایر صنایع و بهره‌گیری از افزارهای پیشرفته و فاقد آلودگی در تولید محصول.

* سرمایه فکری و معنوی: بررسی و تحلیل رفتار ساختمان‌ها، به کارگیری روش نمونه سازی CFD، همکاری نزدیک با صاحب نظران و مشاوران که منتهی به بهره‌گیری هوشمندان از توده حرارتی، مناطق سپر، چرخ تعادل حرارتی، هواکش‌های کارآمد و نظایر آن می‌انجامد (لشگری، ۱۳۸۳).

۲-۱۱-۲ تعاریف معماری پایدار

نظریه ریچارد راجرز از طرح پایدار

طرح پایدار، طرحی است که می‌کوشد به نیازهای کنونی پاسخ دهد بی‌آنکه ذخیره منابع طبیعی را که متعلق به آیندگان است، نابود کند. یک چنین طرحی می‌بایست نگاهی داشته باشد به اصول پایداری اجتماعی و اقتصادی و نیز تأکید اصلی‌اش بر استفاده انرژی و تأثیرات آن بر محیط ساختمان‌ها و شهرها باشد (لشگری، ۱۳۸۳).

۲-۱۱-۲-۱ اهداف معماری پایدار

بتل مک کارتی در ارتباط با اهداف سه‌گانه گفته شده در معماری پایدار (محیطی، اجتماعی، اقتصادی) به نکات زیر اشاره می‌کند (احمدی، ۱۳۸۲):

۱. اهداف محیطی: ایجاد کیفیت محیطی برتر، قابلیت کاربرد مجدد، حذف زباله و بازمانده، مصرف مصالح کم‌دگرگون‌شونده، بازیافت مصالح، بازیافت آب از فاضلاب، حذف انتشار آلاینده‌ها.

۲. اهداف اقتصادی: ایجاد ارزش‌های برتر، تقلیل هزینه‌های جاری، تقلیل مصرف انرژی، ارائه راه‌حل‌های بدون نقص روش‌های با سهولت تولید، راه‌حل‌های آینده‌نگ.

۴. اهداف اجتماعی: امنیت، قابلیت انطباق، به خدمت گرفتن کیفیت، حذف فقر انرژی،

ایجاد عایق صوتی، برنامه‌های منطع، زندگی توام با سلامت، مراقبت‌های خانگی، آموزش دائمی، تحویل در خانه، قابلیت انطباق.

در واقع اهداف طراحی پایدار محیطی را می‌توان به ترتیب ذیل خلاصه کرد (همان):

به حداکثر رساندن آسایش انسان به واسطه انجام: ذب نور روز، منظر دلپذیر، کیفیت مناسب هوا، عایق صوتی مناسب، کنترل مناسب دما، کنترل دلخواه رطوبت، مراقبت‌های موثر کیفیتی و پیش‌بینی‌های لازم ایمنی، کنترل مناسب انسانی.

۱. برنامه ریزی کارآمد جهت: سیلان و تحرک مناسب مصرف کنندگان در فضا، ایجاد امنیت قابل تحقق، سهولت در انطباق و تغییرپذیری، قابلیت پاسخگویی در برابر خواسته مصرف کنندگان، درهم آمیختگی سازه ساختمان با تاسیسات.

۲. طراحی برای تغییر، توسط: طراحی ساده و مدولار، که خود را بتواند با توسعه و افزایش نیازمندی‌ها وفق دهد، ایجاد سهولت جهت تغییر نقشه و کارکردها در درون بنا.

۳. به حداقل رساندن هزینه‌های جاری برای انرژی: با استفاده از حداکثر انرژی‌های مجانی، مانند نور روز، گرمای خورشید، باد، کنترل تغییرات دما، با عایق کاری حرارتی مناسب، روش‌های موثر و مناسب کنترل و نظام‌های کارآمد ساختمانی و به کارگیری گیاهان.

۴. به حداکثر رساندن فضاهای قابل استفاده توسط: تقلیل مساحت باغچه‌ها در داخل ساختمان، حداقل نمودن فضای کانال کشی‌های هوا، حداکثر نمودن در هم آمیختگی عناصر سازه‌ای و تاسیساتی، برطرف نمودن ضرورت سقف کاذب در ساختمان.

۵. به حداقل رساندن هزینه احداث ساختمان توسط: تقلیل فضاهای تاسیساتی و موتورخانه، تقلیل پیچیدگی در فضا و عناصر خدماتی، هماهنگ سازی سازه و عناصر

خدماتی، استفاده از سازه کارآمد.

۶. تقلیل هزینه نگهداری ساختمان توسط استفاده از مصالح بادوام، تجهیزات با عمر زیاد، سیستم‌های کنترلی محیطی ساده و قابل اطمینان، دسترسی مناسب برای نگهداری و تعمیرات.

۷. حفاظت و بهبود بخشیدن ارزش‌های طبیعی، به واسطه: درهم آمیختگی با طبیعت وحشی و حیوانات، توجه به شرایط سبز و آبی، جمع آوری آب باران و بازیافت آب شیرین، بازیافت موثر از فاضلاب و به کارگیری آن.

۳-۱۱-۲ ساختمان‌های پایدار

مطابق با یک پروژه مشخصات ساختمان‌های پایدار این است که کمترین اثر مضر را بر روی ساخت و محیط طبیعی بر حسب خود ساختمان‌ها و ساختمان‌های مجاور و نواحی عریض‌تر و وضع جهانی داشته باشد. ساختمان‌های پایدار ممکن است به عنوان شیوه‌های ساختمان سازی که برای ایجاد شرایط صحیح و درست (که شامل اقتصاد، اجتماع و عملکرد محیطی می‌باشد) در راه‌های وسیع تعریف گرد. بنابراین استفاده معقول از منابع طبیعی و مدیریت مناسب سرمایه ساختمان‌ها، در حفظ منابع کمیاب، کاهش مصرف سوخت (نگهداری و حفظ انرژی) و بهبود شرایط یاری‌رسان می‌باشد. ساختمان‌های پایدار شامل در نظر گرفتن تمام چرخه حیات ساختمان، استفاده از شرایط محیطی، شرایط عملکردی و محاسبه ارزش‌های آینده می‌باشد.

در گذشته بیشترین توجه در سایر کشورها بر اندازه ساختمان‌ها متمرکز بوده و بحث کیفیت نقش اندکی را در ساختمان سازی ایفا کرده است، اگرچه از لحاظ کمی، ساختمان‌ها

و خانه‌ها بازار کشورها را اشباع کرده‌اند. تقاضا برای در نظر گرفتن ساختمان‌ها از لحاظ کیفیت اهمیت پیدا کرده و از این رو سیاست‌هایی که با پایدار کردن شیوه‌های ساختمان سازی همکاری می‌کنند، باید گسترش یابند. با شناخت اهمیت موقعیت بازار موجود هر دو مبحث ابتکار محیطی بخش ساختار و تقاضای مصرف کننده‌ها عوامل کلیدی می‌باشند. دولت‌ها قادر هستند که انگیزه‌های قابل توجهی را در خصوص ساختمان سازی پایدار به وسیله تشویق این توسعه ایجاد نمایند.

۴-۱۱-۲ تعاریف ساختمان‌های پایدار

می‌توان در رابطه با ساختمان پایدار تعاریف زیر را ارائه داد (سفلائی، ۱۳۸۵):

- ساختمان‌هایی که کمترین تاثیرات ناسازگار بر ساخت و محیط طبیعی را در طول عمر و ساختمان و استقرار منطقه‌ای و جهانی دارند.
- ساختمان پایدار می‌تواند تمرینی ساختمانی و تلاشی برای رسیدن به کیفیت صحیح (شامل ایفای نقش اقتصاد، جامعه و محیط) در عرصه‌ای وسیع باشد.
- این چنین مصرف منطقی منابع طبیعی و مدیریت مناسب آن، می‌تواند به ذخیره منابع اندک، کاهش مصرف انرژی و تقویت کیفیت محیطی بپردازد.
- ساختمان پایدار چرخه کامل زندگی ساختمان، داشتن کیفیت محیطی، کیفیت کارکردی و ارزش‌های آینده را مدنظر قرار می‌دهد.

۵-۱۱-۲ اهداف ساختمان سازی پایدار

از اهداف ساختمان سازی پایدار می توان به عوامل زیر اشاره کرد (سفلائی، ۱۳۸۵):

- بازدهی منابع

- کارایی انرژی (شامل کاهش صدور گازهای گلخانه‌ای).

- جلوگیری از آلودگی (شامل کیفیت هوای قسمت‌های داخلی و کاهش سر و صدا).

- هماهنگ شدن با محیط (شامل ارزیابی محیطی).

- شیوه یکپارچه و سیستماتیک (شامل سیستم‌های مدیریت محیطی).

۵-۱۱-۲-۱ اصولی چند در جهت پایدارسازی ساختمان‌ها

بر پایه شواهد موسسه تحقیق ساختمان محیطی و ارزیابی روش‌ها اصول زی به دست

آمده است:

— تخریب و بازسازی ساختمان‌ها تنها زمانی که از لحاظ اقتصادی و عملکردی قابل

استفاده مجدد نباشند، جایز می‌باشد (تعمیر و گسترش وضع کنون ساختمان‌ها).

— کاهش حمل و نقل در طی عملیات تخریب، تعمیر و ساخت ساختمان‌ها در مراحل

اجرا باید برای کاهش سر و صدا، گرد و غبار، ارتعاش، آلودگی و زباله به شدت کنترل گردد.

— تمام جوانب سایت مانند مطالعات تاریخی، اهداف خرده اقلیم، بادهای غالب، و نوع آب

و هوا، جهت‌گیری خورشیدی و پیش بینی حمل و نقل عمومی و فرم ساختمان‌های اطراف

باید در نظر گرفته شود.

— طراحی ساختمان به گونه‌ای که مخارج مالک و تماس آن بر محدوده زندگی محیطی

به حداقل خود برسد به وسیله راههای قابل نگهدای و به هم پیوستن تکنیک و تکنولوژی

برای نگهدای انرژی و آب و کاهش نشر آنها به زمین، آب و هوا میسر می‌شود.

— در هر جایی که امکان پذیر باشد استفاده از تکنیک‌های ساختمانی بومی، استفاده و

الهام از فرم‌های محلی و به کارگیری مترپال و طراحی اهمیت دارد.

— توجه به عملکرد ساختمان و راحتی ساکنان آن قبل از هر مسئله‌ای قابل اهمیت

می‌باشد که به وسیله همکاری و کالک و طراح میسر می‌گردد که شامل توجه به این مطالب

می‌باشد: ایمن سازی، انعطاف پذیر بودن و وفق پذیری برای در نظر گرفتن احتیاجات

آیندگان و قابلیت ترقی و تسهیل ارتباط بین کارکنان و...

— ساختمان سازی با در نظر گرفتن کیفیت و دوام مناسب صورت پذیرد. طول عمر

بیشتر به فرم بستگی دارد. پایان کار و روش جمع آوری کارکنان به اندازه استفاده از

مترپال‌های قابل استفاده اهمیت دارد.

نمای جنوبی هر ساختمان امکان استفاده کامل از نور و حرارت خورشید را در زمستان

میسر می‌کند. بالکن‌ها و پیش آمدگی‌های بالای پنجره‌ها مانع تابش زیاد خورشید به

فضاهای درونی در هنگام تابستان می‌شود (سلطان زاده، ۱۳۸۲).

پنجره‌ها به صورت دو جداره ساخته شده‌اند تا انتقال حرارت و برودت به حداقل ممکن

برسد. همچنین به وجهی مطلوب در برابر نفوذ هوا مقاوم و با دقت طراحی و ساخته شده

پنجره‌ای در بالای پلکان و بر روی بام وجود دارد که از یک سو نور فضای مرکزی خانه را

تامین می‌کند و از سوی دیگر برای تهویه ساختمان در تابستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دیوارهای خارجی و سقف ضخیم و با چند لایه عایق طراحی و ساخته شده و به این

ترتیب تبادل حرارتی و برودتی بین فضای داخل و خارج بنا بسیار اندک و ناچیز است. کف

ساختمان نیز چنان که در برش‌ها قابل مشاهده است کاملاً عایق کاری شده.

بخشی از گرمای مورد نیاز داخل ساختمان از طریق حرارت ناشی از ساکنان خانه، لامپ‌ها و وسایل برقی تامین می‌شود. بخش اندکی از انرژی و حرارت مورد نیاز در اوقات و فصل سرما توسط وسایل گرماساز تامین می‌شود. برای گرم کردن بخشی از آب گرم مورد نیاز از کلکتورهای خورشیدی که سطح آن حدود پنج متر مربع است و بر روی بام نصب شده استفاده می‌شود، که به این ترتیب حدود نیمی از آب گرم مورد نیاز تامین می‌شود.

تهویه خانه در تابستان به طور عمده توسط باز کردن پنجره‌ها صورت می‌گیرد.

— اجتناب از استفاده منابع غیرقابل احیا و آناهیی که در چرخه حیات نمی‌توانند مورد استفاده محدود قرار گیرند مخصوصاً در ساختارهایی که طول عمر کمی دارند لازم می‌باشد (سفلائی، ۱۳۸۵).

۲-۱۲ ساختار پایدار

ساختار پایدار این گونه تعریف می‌گردد: خلق و مدیریت مسئولانه ساخت محیطی سالم که بر پایه منابع بهره‌ور و اصول بوم‌شناختی پایه‌گذاری می‌گردد. هدف طراحی پایدار ساختمان‌ها بهره‌وری از منابع و انرژی محیط می‌باشد. که اصول زیر را شامل می‌گردند:

— به حداقل رساندن مصرف منابع غیرقابل تجدید

— بالا بردن و افزایش محیط طبیعی

— حذف کردن یا به حداقل رساندن استفاده از ترکیبات سمی

ساختار پایدار زیر مجموعه‌ای از طراحی پایدار می‌باشد که خود مقوله‌ای از توسعه پایدار

است. ساختار پایدار ساختاری است که به طور موثر طراحی انرژی پایین با مصالحی که اثر

محیطی مینیمم در تولید و مصرف و تنوع بوم شناسی دارند را ادغام می‌نمایند (سفلائی، ۱۳۸۵).

۱-۱۲-۲ الزامات ساختار پایدار

این تعاریف الزامات زیر را ایجاد می‌نمایند:

- به حداقل رساندن مصرف منابع غیرقابل احیا
- بازیابی و مصرف دوباره از مواد ساختمانی یا مواد زاید
- تقویت و آماده سازی محیط طبیعی در انتخاب محصول
- تشخیص و تعقیب کیفیت ساختار و ترکیب
- حذف و یا کاهش استفاده از مواد سمی
- شبکه‌ای برای خلق ساختار و وابستگی‌های مفید
- یادگیری از تجارب و خلق پایگاه علمی محیطی
- هشدار به دیگران در مورد خطر چرخه ساختمان
- به حداقل رساندن مواد زائد و جلوگیری از آلودگی در سایت ساختمان
- استفاده از خروجی‌های یک فرایند به عنوان ورودی فرایندهای دیگر (برای مثال انرژی مصالح).

این نکته مهم است که این تعاریف و تعاریف مترادف دیگر و قوانین اصلی و زیر مجموعه‌های آن در طراحی پایدار مدنظر قرار گیرد.

روابطی که در زی به آن اشاره شده است روابط مهمی متناسب با ساختار پایدار می‌باشند (نگارنده) (شکل ۱-۲).

- انسان و محیط طبیعی.

- تولید انرژی و بهره‌وری

- سنت‌شناسی و بقا

تولید انرژی و بهره‌وری

سنت‌شناسی و بقا

انسان و محیط

بنابراین ما می‌توانیم جزئیات تشکیل دهنده یک ساختار پایدار را در زیر بررسی کنیم

(نگارنده) (شکل ۲-۲).

شکل ۲-۲

اما همچنین نیاز باری متعادل سازی عوامل محیطی، اجتماعی و تکنولوژی که امکان

تشخیص ساختار پایدار را ممکن می‌سازند، وجود دارد.

۳-۱-۲ انعطاف پذیری در مبحث پایداری

پایدار یعنی با ثبات، با دوام یعنی چیزی که ثابت و برقرار می‌ماند، پایداری پدیده‌های

پایدار ناشی از دوام الگو، روش یا سیستم پدیده‌ها در طی زمان طولانی است. در این حالت،

خود اصل پدیده با تمام ویژگی‌های مادی و غیرمادی‌اش نمی‌ماند، بلکه در هر دوره بر اساس

الگویی واحد و یا ثابت تکرار می‌شود و از این طریق تداوم می‌یابد، در این تکرار و باز تکرار،

خود را اصلاح می‌کند و در هر دوره سعی در هماهنگی هرچه بیشتر با شرایط پیرامونی خود دارد (جهانشاه، ۱۳۸۱).

۴-۲ طراحی اکولوژیک

وت در این اصول زیر را در طراحی اکولوژیک تعریف می‌کند (امین زاده، ۱۳۸۲):

- راه حل از خود مکان برمی‌خیزد.

- حسابرسی اکولوژیک و اطلاعاتی که منعکس کننده سود و زیان اکولوژیک است برای

اخذ تصمیم در طراحی مهم است.

- باید اجازه داد تا فرم‌ها و فرایندهای طبیعی راهنمای طرح باشند.

- همه طراح هستند و بنابراین در روند طراحی می‌باید به هر دانشی که ارائه می‌شود ارج

نهاد.

طراحی معماری بر اساس معیارها و اصول اکولوژی از ابعاد معماری پایدار است. تعاریف

فوق و سایر تعاریفی که از طراحی اکولوژیک شده است بر مفهوم هویت محیطی تاکید دارد.

هویت محیطی به گفته راپاپورت معلول کنش و واکنش‌های سه عامل انسان، محیط و

فرهنگ است.

رویکرد جدید به معماری سبز که طراحی ساختمان را در جهت استفاده بهینه از انرژی و

به کارگیری مصالح بازیافت در ساخت بنا مورد توجه قرار می‌دهد، معماری بر اساس

خصوصیات و الگوهای شکل زمین و توجه به جنبه‌های بومی محل (تاریخ، فرهنگی و

طبیعی) هر مکان از مفاهیم اصلی کاربرد اکولوژی در طراحی معماری است که در مبانی

معماری دو دهه اخیر بسط یافته است بر این اساس طراحی اکولوژیک بر موارد زیر تاکید

دارد:

* طراحی در جهت معنا دادن به مکان

* به دست آوردن راه حل مشکلات و مسائل طراحی از محیط

* طراحی در جهت پاسخ گویی به شرایط محیطی و مردم

* استفاده از نظرات مردم در طراحی

* طراحی همراه با طبیعت

* ارزیابی اثرات طراحی بر محیط

ون در این اصول زیر را در طراحی اکولوژیک تعریف می کنند:

- راه حل از خود مکان برمی خیزد.

- حسابرسی اکولوژیک و اطلاعاتی که منعکس کننده سود و زیان اکولوژیک است برای

اخذ تصمیم در طراحی مهم است.

باید اجازه داد تا فرمها و فرایندهای طبیعی راهنمای طرح باشند.

همه طراح هستند و بنابراین در روند طراحی می باید به هر دانشی که ارائه می شود ارج

نهاد. طراحی معماری بر اساس معیارها و اصول اکولوژی از ابعاد معماری پایدار است (امین

زاده، ۱۳۸۲).

۱-۱۴-۲ اکولوژی بوم شناختی

اکولوژی علم کشف و بررسی چگونگی حیات موجودات درون سیستم و نظامی است که حیاتشان در آن تداوم می‌یابد. واژه اکولوژی از دو واژه یونانی ایکوس به معنای مسکن، بستر زیست، یا محل زندگی و لوگوس به معنای شناخت، علم یا دانش تشکیل شده و معنای تحت الفظی آن عبارت است از بررسی یا مطالعه موجودات زنده در بستر زیستیشان. واژه اکولوژی اولین بار توسط هیکل در سال ۱۸۶۹ به کار رفت. به موجب تعریف او اکولوژی دانشی است که از چگونگی محیط اعم از فیزیکی و زیستی و نیز تغییرات آن به طور عموم گفت و گو می‌کند و اثرات هر یک از آنها را بر دیگر موجودات مورد بحث و مطالعه قرار می‌دهد. بنابراین مطالعات مربوط به اکولوژی در دو بخش کاملاً مجزا ولی مکمل یکدیگر انجام می‌گیرد. این دو بخش شامل مطالعه خصوصیات محیط پیرامون موجودات زنده و مطالعه واکنش آنها نسبت به عوامل محیطی است. متأسفانه توانایی‌ها و قابلیت‌های مفاهیم اکولوژیکی، به خصوص در بعضی از حرفه‌ها به غلط تفسیر شده و کاربرد آن تنها به حل مشکلات موجود در محیط، و استفاده از مصالح و گونه‌های بومی و محلی محدود شده، و غالباً به عنوان محدودیت در طراحی خلاق مطرح گردیده. در قیاس با مفاهیم زیست‌شناسی که به ارتباط اجزای موجود زنده با یکدیگر می‌پردازد، و به مانند معماری مدرن به خود بنا و موجودیت آن اهمیت می‌دهد، اکولوژی که به ارتباط متقابل موجودات زنده و محیط پیرامونی توجه دارد به نقش محیط و شرایط بیرونی در کیفیت بنا اهمیت می‌دهد. طراحی معماری با توجه به مفاهیم اکولوژیکی درکی جامع و فراگیر از محیط را به همراه دارد و می‌تواند در شکل‌گیری ارزش‌ها و اهداف دخالت کند و دیدگاه و روش را در طراحی

معماری تغییر دهد. بر این اساس طراح اکولوژیک بر موارد زیر تاکید می‌کند (امین زاده، ۱۳۸۲):

- طراحی در جهت معنا دادن به مکان

- به دست آوردن راه حل مشکلات و مسائل طراحی از محیط

- طراحی در جهت پاسخگویی به شرایط محیطی و مردم

- استفاده از نظرات مردم در طراحی

- طراحی همراه با طبیعت

- ارزیابی اثرات طراحی بر محیط

اکولوژی علم کشف و بررسی چگونگی حیات موجودات درون سیستم و نظامی است که حیاتشان در آن تداوم می‌یابد. واژه اکولوژی از دو واژه یونانی ایکوس به معنای مسکن، بستر زیست یا محل زندگی و لوگوس به معنای شناخت، علم یا دانش تشکیل شده و معنای تحت اللفظی آن عبارت است از بررسی یا مطالعه موجودات زنده در بستر زیستشان.

واژه اکولوژی اولین بار توسط هیکل در سال ۱۸۶۹ به کار رفت. به موجب تعریف او اکولوژی دانشی است که از چگونگی محیط اعم از فیزیکی و زیستی و نیز تغییرات آن به طور عموم گفت و گو می‌کند و اثرات هر یک از آنها را بر دیگر موجودات مورد بحث و مطالعه قرار می‌دهد. بنابراین مطالعات مربوط به اکولوژی در دو بخش کاملاً مجزا ولی مکمل یکدیگر انجام می‌گیرد. این دو بخش شامل مطالعه خصوصیات محیط پیرامون موجودات زنده و مطالعه واکنش آنها نسبت به عوامل محیطی است.

اکولوژی که به ارتباط متقابل موجود زنده و محیط پیرامونی توجه دارد به نقش محیط و

شرایط بیرونی در کیفیت بنا اهمیت می‌دهد.

هشدارها از اوایل دهه شصت شدت گرفت. گرم شدگی کره زمین، کمبود آب قابل شرب، افزایش آلودگی، ضربات روحی به دلیل مقدار نفت در آینده و انقراض گونه‌های زیستی همه با هم می‌آمیزند تا ضرورت بوم‌شناختی را برای آینده قابل پیش بینی گردانند (سینگری، ۱۳۸۲).

۱۵-۲ طراحی محیطی

طراحی محیطی مقوله تازه‌ای نمی‌باشد. محیط سرد سیصد و پنجاه هزار سال پیش، اجداد اروپایی ما را به ساخت پناهگاه‌هایی در دامن صخره‌های آهکی مجبور ساخت.

کلیه‌های روزنه‌دار شرایط نور رسانی کافی را فراهم کرده و کاهش اتلاف گرما را در زمستان ممکن می‌سازند. خانه‌های روزنه دار در دوحه برای فراهم کردن نور روز در حین اینکه از نفوذ گرما به فضای داخلی جلوگیری می‌کنند ساخته شده‌اند.

پیشرفت علم در دوران رنسانس منجر به انقلاب صنعتی شد، که مهندسی محیطی را قادر به ایجاد شرایط آسایش مستدل، تقریباً تمامی ساختمان‌ها با هر شرایط اقلیمی خاص ساخت.

بیشتر توانایی بصری معماری عصر ما به علت تکنولوژی بوده و باعث شده است تا ما به محدودیت‌هایی روبرو شویم. سیستم‌های مهندسی با این گونه معماری مرتبط هستند. اگرچه به مقدار زیادی انرژی برای فائق آمدن به مشکلات محیطی در طراحی معماری نیاز می‌باشد، ما به چیزی برای کاهش میزان بالای مصرف سوخت‌های فسیلی با توجه به این که راحتی ساکنین ساختمان نیز فراهم گردد احتیاج داریم (Gonzalo, ۲۰۰۲).

۱-۱۵-۲ ساختمان‌های زیست محیطی

آنچه انسان می‌سازد جلوه‌هایی از آرمان‌ها و خواسته‌های اوست، بنابراین تحولات معماری نمایشی از زندگی و اندیشه انسان است. در واقع معماری به مثابه آینه‌ای از حیات انسان تجلی می‌یابد، در عین حال به دلیل نقشی که انسان در ایجاد و تکامل آن دارد، معماری با علوم و فنون مختلف نسبت پیدا می‌کند و بدین ترتیب معماری به عنوان مقوله‌ای فلسفی، حاصل تصمیمات سیاسی، پدیده‌ای جغرافیایی و نیز متأثر از بسیاری علوم مانند زیست‌شناسی و اکولوژی است. نگرش به معماری به عنوان موجودی زنده، از تعبیر مهمی است که از دیرباز مطرح بوده. با این حال چنین مفهومی از دهه اول قرن نوزدهم با متحول شدن اصطلاح زیست‌شناسی به معمای «علم حیاتم توسط لامارک مورد توجه بیشتری قرار گرفت (امین زاده، ۱۳۸۲).

ساختمان‌های زیست محیطی برای بهره‌داری از مناظر سودمند و اقلیم و اصلاح آن دسته از مناظری که نامطلوب می‌نمایند طراحی می‌شود. این طراحی علاوه بر خلق فضاهای راحت داخلی به طراحی خارجی ساختمان‌ها نیز توجه دارد. فضاهای سبز در طراحی شهری و اطراف ساختمان‌های خصوصی بر روی موقعیت اقلیمی تاثیر می‌گذارد و باعث کاهش دمای بیرون می‌شود.

در زیر خلاصه‌ای از اصول عمومی که در طراحی ساختمان‌های زیست محیطی باید مورد توجه قرار بگیرند بیان می‌شود. اصول طراحی برای فرم‌های مناسب و خیابان بندی شهری و ساختمان‌های زیست محیطی به خوبی ساختمان‌های خصوصی دنبال می‌شود. هیچ کدام از این اصول را نمی‌توان نادیده گرفت و ترکیب مصالحت آمیز در هر سایت مورد

نیاز واقع شده است.

در کل، ساختمان‌ها همانند حیوانات می‌باشند. در هوای سرد نیاز به یک منبع انرژی دارند تا هوا را در حد مطلوب خود نگه دارد و همچنین نیاز به راه حلی برای جلوگیری از هوای گرم داخل دارند. در خرس‌ها، این مسئله به وسیله یک پوشش مویی به وجود می‌آید و در ساختمان‌ها این پوشش می‌تواند عایق بندی باشد. گرمای از دست رفته با تهویه مرتبط همچنین نیازمند قاعده‌های خاص است و اکثر کارهای خیر ما در جهت بهینه ساختن تکنیک‌های کنترل و نگهداری می‌باشد.

در هوای گرم، هنگامی که دمای هوای بیرون بسیار بالا می‌باشد، گرمای بیشتری به فضای داخل وارد می‌شود، اگر این گرما بتواند بوسیله بافت ساختمان جذب گردد، ماکزیمم دما کاهش خواهد یافت. اگر در هنگام شب تهویه امکان‌پذیر باشد، گرمای جذب شده توسط بافت ساختمان زمانی که دما پایین‌تر می‌باشد از دست خواهد رفت.

حال باید چه کاری انجام دهیم؟ (Gonzalo, ۲۰۰۲)

۲-۱۵-۲ پنج اصل در معماری محیطی

پنج اصل از یک معماری محیطی (توماس فیشر):

۱- محیط داخلی سالم: همه مقیاس‌های ممکن باید مطمئن سازند که سیستم‌های ساختاری و مصالح، آلودگی و گازهای آلاینده را به فضای داخلی ساطع نمی‌کند و بایستی هوای فضای داخلی را با فیلترها و گیاهان، تمیز و تازه نگاه داشت.

۲- کارایی انرژی: همه مقیاس‌های ممکن باید مطمئن سازند که مصرف انرژی ساختمان حداقل بوده و سیستم‌های گرمایش و سرمایش و نوردهی، روش‌ها و تولیداتی را مصرف

می‌نمایند که این مصرف را کاهش می‌دهد.

۳- مصالح اکولوژیکی: همه مقیاس‌های ممکن باید مصالح ساختمانی را تولید و استفاده نمایند که کمترین تخریب محیطی را داشته باشند. در صورت مصرف چوب، جنگل‌ها تخریب شده و مصالح دیگر و استفاده از آنها بر پایه تخریب و تولید آلودگی زیست محیطی نباشد.

۴- فرم محیطی: همه مقیاس‌های ممکن باید فرمی را برای طراحی سایت منطقه و اقلیم آن ارائه دهند که جهت بهینه سازی اکولوژیک سایت بر اساس بازیافت و کارایی انرژی، رابطه‌ای هماهنگ بین ساکنان و طبیعت فراهم سازد.

۵- طراحی خوب: همه مقیاس‌های ممکن باید، کارایی طول عمر و زیبایی ساختمان را در رابطه با مصرف انرژی، سیرکولاسیون، فرم ساختمان، سامانه‌های تاسیساتی و فن‌آوری ساخت در نظر گیرند و نیز رابطه سمبلیک با تاریخ، سایت و اصول معماری به گونه‌ای که پس از اتمام ساخت، کم مصرف، ساده و زیبا باشد.

۳-۱۵-۲ راهکارهای طراحی محیطی

مهمترین تغییر در روش طراحی این است که ساختمان به عنوان یک کل در نظر گرفته شده است. از این منظر ما باید به بررسی سایت، فرم، مصالح و سازه در جهت کاهش مصرف انرژی با حفظ راحتی ساکنین پردازیم. اهمیت نور روز نیز به وضوح بیان شده است. نور طبیعی برای ما اهمیت زیادی دارد و استفاده از انرژی خورشیدی بسیار پرارزش می‌باشد. طراحی ساختمان باید نور کافی را هر زمان که خورشید بالای افق است فراهم آورد. مطمئناً، باید از خطرات درخشندگی و گرمای زیاد دوری گزینند. بنابراین در یک استراتژی

موفق طراحی نما و تهویه، عناصر کلیدی می‌باشند. برای نائل آمدن به این هدف ما نیاز داریم تا پنجره‌های ۳ جداره اقتصادی را با پرده‌های خودکار برای کنترل اشعه خورشیدی در طول روز توسعه دهیم (نگارنده).

۱۶-۲- طبیعت در معماری

توجه به طبیعت در معماری از قرن ۱۹ آغاز شد. جان راسکین توجه معماران را به نظم هارمونیک و متوازنی جلب کرد که در طبیعت وجود دارد. ویلیام موریس به موضوع بازگشت به زندگی در اطراف و حومه سبز شهرها اشاره کرد تا بتوان از طبیعت بهره برد.

برخی از معماران برای ایجاد پیوند و هماهنگی بین انسان و محیط طبیعی از طریق فضای معاری به فکر استفاده از مصالح و مواد طبیعی و در مواردی کاربرد روش‌های بومی افتادند. رایت و حسن فتحی را می‌توان از جمله این معماران به شمار آورد.

پس از مسئله بحران انرژی، موضوع هماهنگ سازی فضای معماری با محیط طبیعی مورد توجه قرار گرفت و معماری اکوتک به تدریج جایگزین معماری‌های تک گردید که از دهه ۱۹۹۰ مورد توجه واقع شده بود (سلطان زاده، ۱۳۸۲).

طبیعت الهام بخش، اطلاع رسان است و زمینه‌ای برجسته برای مقایسه (لشگری، ۱۳۸۲).

طبیعت، می‌تواند در سطوح متفاوتی به عنوان یک نمونه مورد استفاده قرار گیرد (جان کاپلیکی، ۱۳۸۲).

در کل شکل‌های ارگانیک موثرتر از شکل‌های مصنوع انسانی هستند.

۱۷-۲ نسخه ایرانی توسعه پایدار

احتراز از اسراف و بطالت، استفاده از مصالح بومی، انتخاب رنگ و اشکال مناسب، توجه به تنوع و روش بهره‌گیری از منابع طبیعی، انتخاب منابع انرژی مناسب؛ تلفیق جنبه معنوی و مادی حیات به عنوان بنیاد و چتر مسلط بر فعالیت‌های انسان و نتایج حاصله از آنها، احساس قابلیت انسان بر اشیا و فضاها به عنوان عاملی در جهت حفاظت و بهره‌برداری بهتر از آنها، توجه به روح جمعی به جای فردگرایی و نمایش خویش و بسیاری ویژگی‌های دیگر را می‌توان مشخصه‌های اصلی نسخه ایرانی توسعه پایدار نامید (تقی زاده، ۱۳۷۹).

مطالعه و بررسی معماری سنتی شهرهای تاریخ ایرانی نشان می‌دهد که اولاً این شهرها را می‌توان به عنوان نمونه بارزی از اصلاح زمین تلقی نمود، و ثانیاً در راه این اصلاح و عمران بهترین روش‌های دسترسی به ابزار و مصالح و همچنین مناسب‌ترین راه‌های استفاده از آنها برگزیده شده است.

در واقع ایرانیان با شناخت صحیح عناصر طبیعی و ارتباط آنها با یکدیگر و همچنین شناسایی اصول و قوانین حاکم بر آنها و همین‌طور توجه به نقشی که در بقا و تداوم حیات انسان ایفا می‌نمایند، محیط و فضایی متعادل و متناسب با شرایط لازم برای حیات خوی شبه وجود آورده‌اند که ذیلاً به برخی از آنها اشاره می‌شود (نقی زاده، ۱۳۷۹):

* سلسله مراتب موجود بین قلمروهای مختلف (عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی، خصوصی) درجه مناسبی از امنیت - حتی در مقابل نگاه بیگانه - را برای ساکنین فراهم می‌نموده است.

* همجواری و رابطه مناسب عناصر مختلف با عملکردهای متفاوت مادی و معنوی،

جلوه‌ای از یگانگی و وحدت حیات انسان را به نمایش می‌گذاشت.

* گرد آوردن عناصر طبیعی بنا به قواعد هندسی مشخص و تلفیق آنها با عناصر ساخته انسان، یکی از نمونه‌های بارز باغ‌سازی در جهان است که ایرانیان مبدع و پایه‌گذار آن بوده‌اند.

* معماری ایرانی، همواره به عنوان شاخصی از هنرمندی پدید آورندگان آنها در ایجاد فضا و محیط مطلوب زندگی خودنمایی نموده است.

* یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد که در تنظیم شرایط محیطی عمارات، پایدارترین و پاک‌ترین روش‌ها به کار گرفته شده است که اصولاً به عنوان بخشی از معماری و نه عنصر زاید و اضافه شده به آن محسوب می‌شوند.

* مصالح مورد استفاده در معماری ایرانی ویژگی‌های خاصی داشتند. از جمله این که نه تنها تولید آنها تخریبی را به محیط و طبیعت تحمیل نمی‌کرد بلکه ضایعات آنها و مواد حاصل از تخریب ابنیه پس از عمر مفید ساختمان‌ها نیز به طبیعت آسیب نرسانده و به آسانی در طبیعت هضم می‌شوند.

* جهت‌گیری مناسب عمارات بهترین زمینه استفاده از انرژی و یا حفاظت ساکنین از شرایط نامناسب اقلیمی را فراهم می‌نموده است.

* علاوه بر پاسخ‌گویی معماری ایرانی به معیارهای مادی در زمینه انرژی، منابع طبیعی، بهره‌وری مناسب و امثالهم، این معماری ویژگی‌هایی را دارا بوده است که این ویژگی‌ها به تجلی یک زندگی معنوی پایدار و رو به کمال نیز کمک شایان توجهی می‌نموده است.

* در کشور ما در طی اعصار متمدنی، تمام ساختمان‌ها با توجه به اقلیم و شرایط

محیطی ساخته می‌شده است. آفتاب، باد، رطوبت، عوارض زمینی و بطور کلی شرایط آب و هوایی و جغرافیایی، تاثیر مستقیمی در معماری سنتی ما در مناطق مختلف داشته است. ولی با ورود معماری مدرن و بویژه استفاده از تاسیسات مکانیکی، به تدریج نقش اقلیم در ساختمان‌ها کمرنگ شد (مهندسی مشاور بتل مکاری، ۱۳۸۵).

۱-۱۷-۲ معماری ایران و پایداری

لذا از نظر پایداری معماری گذشته این دیار نیز چه به واسطه نوع نگرش انسان و محیط و چه از بابت راه‌کارها، زمینه ارزشمندی برای کاوش می‌باشد و از استداد به کارگیری و تصمیم‌سازی در معمای معاصر برخوردار است. در واقع اگر به ویژگی‌های بنیادین این معماری بنگریم لاقلاً موارد ذیل به اجمال قابل ذکر می‌باشد (احمدی، ۱۳۸۶):

۱. معماری ایرانی عمقاً نمایان و مفهومی می‌باشد. از آن جا که مبانی آن از طبیعت و نیروهای آن اخذ شده (نور، آب، باد و خاک) در واقع در عالی‌ترین درجه به این امور اعتنا شده است.

۲. قویاً، متن‌گرا، زمین‌مدار و جز لاینفک محیط است.

۳. این معماری فروتن و صادق است.

۴. و بالاخره از ایجاز منطقی در عین پیچیدگی برخوردار است.

استفاده از نیروی باد (جریان هوا) به صورت تهویه طبیعی و با ابزار و معماری خاص از دیرباز در تلطیف هوای درون ساختمان‌های ایرانی ایفای نقشی در خور توجه را عهده‌دار بوده است که امروزه نیز توجه جدی متخصصین را به خود جلب کرده و مطالعاتی برای استفاده مناسب از آن در دست مطالعه و یا انجام یافته است (تقی زاده، ۱۳۷۹).

در تقابل با آثار معماری سنتی ایرانی، معماری معاصر ایران با تمرکز بر جنبه مادی و اقتصادی (درآمدزایی) و غفلت از جامعیت حیات انسان در تقابل با اصولی قرار گرفته است که می‌توان از آنها به عنوان مبانی توسعه پایدار یاد کرد.

با تجزیه و تحلیل اصول حاکم بر معماری فوق‌الاشاره مشخص می‌شود که وجه بارز این معماری هم زیستی مسالمت آمیز و انسانی با طبیعت بوده است. این هم زیستی را می‌توان در استفاده مناسب و بهینه از منابع طبیعی به همراه کمترین تخریب طبیعت مورد پی‌جویی قرار داد.

۲-۱۷-۲ تجلی یک زندگی معنوی پایدار و معماری ایرانی

در این زمینه مقولات مهمی قابل بررسی است که اهم آنها عبارتند از:

تعادل در توجه توأم به نیازهای معنوی و مادی انسان به عنوان مهم‌ترین زمینه تعادل در نحوه و میزان استفاده از منابع طبیعی، تعادل در ایجاد انواع آلودگی‌های محیطی و توان محیط در جذب و هضم آنها، تعادل بین محیط مصنوع و طبیعت و مختصات معنوی - روانی و جسمانی انسان، تعادل در نحوه بهره‌گیری از انواع انرژی‌های موجود در دسترس به نحوی که تعادل موجود در طبیعت در جهت نقص بر هم نخورد، و اهتمام بر یافتن روش‌های استفاده از انرژی‌های طبیعی همچون نور و گرمای خورشید و حرکت باد و حرارت درون زمین و حرکت موج و قدرت آب و امثالهم (نقی زاده، ۱۳۷۹).

۲-۱۷-۳ عناصر معماری ایرانی

بادگیرها به عنوان شیوه‌ای کارآمد در خنک کردن داخل عمارات ایفای نقش می‌کرده‌اند. حیاط‌های مرکزی که همواره سطحی سایه‌دار را تامین می‌نموده‌اند. گودی حیاط‌ها سبب

محبوس شدن هوای خنک می‌شده است. وجود آب و گیاه در داخل حیاط‌های مرکزی به تلطیف هوا کمک می‌نموده است. ایوان‌های شمالی و جنوبی حیاط‌ها، در واقع دو فضا و دو قلمرو تابستانی و زمستانی را تأمین و تعریف می‌کرده‌اد. ضخامت دیوارها و سقف‌ها، اتلاف انرژی در زمستان و همچنین نفوذ گرمای تابستان را به حداقل می‌رسانده است. سقف‌های گنبدی و جنس و رنگ آن‌ها میزان نفوذ گرما را تقلیل می‌داده است. ابعاد مناسب و مورد نیاز نور و انرژی را به داخل عمارت هدایت کرده و از اتلاف انرژی نیز پیشگیری می‌نموده است (نگارنده) (۲-۳).

معماران ایرانی فرم‌هایی را شناسایی و در آثار خویش مورد استفاده قرار می‌دادند که عامل افزایش سایه روی سطوح بودند. این اشکال ضمن پاسخگویی مناسب به مسایل ایتسایی و فنی، به ایجاد تعادل و حفاظت داخل ساختمان از گرما و سرمای خارج نیز کمک می‌کردند و بدین وسیله نیاز به انرژی اضافی را تقلیل می‌دادند. همان گونه که گذشت برای تنظیم شرایط محیطی داخل عمارت حداکثر استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر مناسب (باد و آفتاب و آب) را به عمل می‌آوردند. در خارج عمارات و فضاهای عمومی نیز حفاظت انسان

در مقابل شرایط نامطلوب اقلیمی کویر و گرمای تابستان در پناه سایه‌هایی که با دیوارهای بلند و یا درختان فراهم می‌گردید، تأمین می‌شد (نگارنده).

۴-۱۷-۲ معماری معاصر ایران و توسعه پایدار

در مورد رابطه توسعه پایدار، با معماری معاصر ایران و فرهنگ ایرانی می‌توان گفت که تحولات معماری و شهرسازی ایران نشان می‌دهد که با ورود اندیشه‌ها و الگوهای بیگانه و تقلید و تکرار بدون ارزیابی آن‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های توسعه و عمران شهرها و در نتیجه رابطه انسان و طبیعت و کالبد شهرها نه تنها در زمینه‌های معنوی و فرهنگی که حتی در مقوله اقتصادی نیز در جهتی مخالف گذشته و بدون اتکا به مبانی نظری منبعت از باورها و نیازها و واقعیت‌های جامعه به جریان افتاد. این پدیده عامل دگرگونی محیط و دوری روزافزون آن از توسعه پایدار گردیده است. معماری معاصر در بسیاری زمینه‌ها در تقابل با اصول فرهنگ ملی و توسعه پایدار می‌باشد که فهرست‌وار به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود (تقی زاده، ۱۳۷۹):

— چنانچه گذشت، معماری معاصر ایران، به شدت متأثر از معماری بیگانه است، که همین خود مغایرت و تقابل آن با یکی از اصول لازم الرعایه در احترام به فرهنگ ملی و ارائه مدلی از توسعه پایدار را که با فرهنگ ایرانی هماهنگ باید برملا می‌سازد.

— با غفلت نسبی از وحدت و کلیت معماری و کالبد شهر و هماهنگی و تناسبی که بایستی بین اجزاء آن برقرار باشد، یکی از مصادیق تقابل با توسعه پایدار به منصفه ظهور می‌رسد.

— معماری معاصر ایران، در یک ساحت‌حاله فرهنگی و عملکرد از معماری به سمت

ساختمان سازی و به تبع آن شهرسای نیز که از ایجاد فضای حیات جمعی به سمت تولید مسکن سوق یافته است، در پی تأمین سود و درآمد اقتصادی هستند.

- به جهت تمرکز بر کسب درآمد، بسیاری عمارات قابل استفاده، تخریب و به جای آن‌ها مسکن بیشتر و کوچک‌تر ساخته می‌شود، بدون اینکه برای تأمین نیازهای فرهنگی، آموزشی، درمانی، مذهبی، خرید و رفت و آمد جمعیت اضافه شده، برنامه‌ای در دست - و حتی در فکر - باشد. یکی دیگر از اثرات منفی چنین رویه‌ای تخلیه حجم زیادی زباله‌های ساختمانی در طبیعت است که هضم آن‌ها در طبیعت به سادگی امکان پذیر نیست و هزینه‌های هنگفتی را طلب می‌نماید.

- مسأله مصرف انرژی برای مقاصد گوناگون، یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که معماری معاصر عامل آن بوده است.

- تقریباً وجه مطلوب و مناسب هیچ یک از اصول مذکور در مورد معماری سنتی ایران و همچنین میانی توسعه پایدار در اکثریت آثار معماری معاصر ایرانی مشهود نیست. و تنها آن چیزی که مشخصاً خود را می‌نمایاند، وجه اقتصادی و درآمدزایی و یا توجیه اقتصادی آن به ویژه در کوتاه مدت است.

به عنوان نتیجه گیری مطلب می‌توان گفت که اگرچه معماری معاصر، متمرکز بر بعد مادی حیات انسان و بالتبع متوجه امور (با بازدهی) اقتصادی حداکثر می‌باشد، لیکن به جهت غفلت از بعد روحانی و معنوی حیات، از جامع‌نگری و توجه به وحدت حیات و همچنین از اصول قوانین حاکم بر عالم وجود غافل مانده و در اثر خدشه‌ای که به نظام قانونمند زیست بر کره زمین به وجود می‌آورند، حتی در بلندمدت در زمینه اقتصادی نیز

توفیقی حاصل نخواهند کرد.

۲-۱۸ معماری سبز

یک خواستگاه سبز در واقع اشاره به یک کلیت برای طراحی ساختمان است که همه منابع ساختمان، مصالح، سوخت‌های مورد نیاز مصرف‌کننده‌ها را شامل می‌شود. اگر یک معمای پایدار تولید شود، تولید ساختمان سبز درگیر رفع بسیار موضعات، ناسازگاری‌ها و نیازها است. هر طراح جهت طراحی بایستی به مفاهیم محیطی توجه کرده که در این خصوص چهار مورد بسیار واجد اهمیت است (سفلائی، ۱۳۸۵):

- کاهش مصرف انرژی.

- کم کردن آلودگی خارجی و تخریب‌های زیست محیطی.

- بازتولید انرژی‌های نهفته و تقلیل منابع طبیعی.

- کاهش آلودگی‌ها در فضای داخلی ساختمان.

۲-۱۸-۱ ساختمان سبز

معمار ویلیام مک دونو، آنچه روح یک ساختمان سبز است را این‌گونه بیان می‌دارد: ساختمان زنده خواهد بود در صورت (همان):

- برطرف شدن همه نیازهای آب و انرژی در درون سایت.

- منطبق شدن با سایت و اقلیم و در نظر گرفتن تغییر شرایط محیطی.

- عدم آلوده سازی و تولید ضایعاتی که برای فرایندهای دیگر در ساختمان و محیط مفید نیستند.

- ترویج سلامتی و خوشی ساکنین به عنوان یک اکوسیستم سالم.

- استفاده از کلیه سیستم‌هایی که کارایی حداکثر و راحت دارند.

- تقویت سلامت و تنوع اکوسیستم محلی.

- زیبا بودن و کشیدن انسان به رویا.

یک ساختمان سبز از حداقل انرژی ممکن استفاده خواهد کرد و بیشترین انرژی گنجانده شده و مورد نیاز برای ساختن آن را فراهم خواهد آورد. کمال مطلوب آن است که، یک ساختمان انرژی خود را از طریق سوخت‌های تجدید شوند، مانند روغن گیاهی و استفاده از انرژی خورشیدی تأمین می‌کند. اگر امکان داشته باشد باید انرژی بیشتر از آن چه که استفاده می‌کند، ایجاد کند تا بتواند انرژی را برای دیگر ساختمان‌ها فراهم آورد. ساختمان باید ساختاری انعطاف پذیر داشته باشند تا از عمر طولانی برخوردار گردد (سفلائی، ۱۳۸۵).

چه چیز ساختمان سبز را می‌سازد؟

یک ساختمان سبز جایگاه رفیعی در سلامتی محیط و حفاظت منابع در چرخه زندگی دارد. این الزامات اولیه یا اصول و روابط طراحی ساختمان، اقتصاد، سودآوری، دوام و لذتبخش بودن، توسعه یافته و تکمیل می‌شود. طراحی سبز شماری از روابط محیط، منابع و سلامت ساکنین تاکید می‌کند. از جمله این موارد:

- کاهش مصرف مصالح تخریب کننده.

- محافظت از انرژی‌های تجدید پذیر و مصالح کمیاب.

- کاهش تأثیرات اکولوژیکی چرخه زندگی و مصرف مصالح محیطی.

- مصرف انرژی‌های قابل تجدید و مصالح طبیعی پایدار.

- محافظت و ذخیره هوا، آب، خاک، پوشش گیاهی و جانوری محلی.

— حمایت‌های از مسیرهای پیاده رو و دوچرخه و گزینه‌های دیگر برای وسایل نقلیه غیرسوختی.

بیشتر ساختمان‌های سبز ساختمان‌هایی با کیفیت بالا و دارای عمر طولانی‌تر و هزینه کمتر جهت اجرا و نگهداری بوده و همچنین رضایت ساکنین را در باب استانداردهای توسعه فراهم می‌نمایند. خریداران و مستأجرین این ساختمان‌ها را ترجیح می‌دهند و معمولاً تمایل دارند پاداشی نیز برای منافع آتی پردازند. آنچه در مورد اکثریت مردم عجیب می‌نماید، ناآشنایی با این نوع طراحی است، چرا که ساختمان خوب سبز اغلب هزینه‌های مکتب یا همسانی در مقایسه با ساختمان‌های معمولی دارد.

معماری سبز طراحی ساختمان را در جهت استفاده بهینه از انرژی و به کارگیری مصالح بازیافت در ساخت بنا مورد توجه قرار می‌دهد (امین زاده، ۱۳۸۲).

۲-۱۸-۲ بام‌های سبز

این فکر ابتکار «کازویوشی کوچیمای» ۲۵ ساله برای رسیدن به دمای پایین‌تر در شهرهای ژاپن است. کوچیمای می‌گوید: باغ‌های روی بام به جذب گرما کمک می‌کند و دمای داخل ساختمان را پایین‌تر می‌آورند. ما کولرها را قبلاً روی درجه سانتی‌گراد تنظیم می‌کردیم و هوا همچنان گرم بود. حالا به جهت وجود باغ روی بام ۲۷-۲۸ درجه سانتی‌گراد نیز مناسب به نظر می‌رسد. همین‌طور در زمستان ساختمان‌ها تنها به یک ساعت گرم کردن نیاز دارد و بقیه گرما در فضا باقی می‌ماند، بنابراین هزینه‌های انرژی کاهش چشمگیری می‌یابد. کوچیکا اعتقاد دارد برای این کار هزینه زیادی لازم نیست. او

می‌گوید: «باغبانی روی سقف کاری است که هر کس می‌تواند انجام دهد، تنها اگر فکرش را برای این کار بگذارد.» (سبزی‌نگی بر بام‌های توکیو، ۱۳۸۲).

۱۹-۲ ضرورت استفاده از انرژی‌های طبیعی (تجدیدپذیر و نو)

امروزه با توجه به عوامل زیان‌آور زیست محیطی در استفاده از انرژی‌های فسیلی استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر از مباحث اساسی سیاست انرژی متعهدانه برای آینده است (سرابی، ۱۳۸۳).

عرضه و تقاضای انرژی در جهان به صورت یکی از مهم‌ترین مسائل روز درآمده است، به طوری که جهان تا پایان قرن بیستم و حتی بعد از آن به طور جدی درگیر آن خواهد بود. انرژی‌های فسیلی مانند نفت، گاز و زغال سنگ سرانجام روزی به پایان خواهد رسید و با پایان گرفتن آن‌ها تمدن بشری که بستگی مستقیم به انرژی دارد دچار یک چالش جدید بزرگ خواهد شد. این امر سبب شده است که کشورهای توسعه یافته صنعتی با جدیت هرچه تمام‌تر استفاده از سایر انرژی‌های موجود در طبیعت و به خصوص انرژی‌های نو را در مورد توجه قرار دهند. استفاده از انرژی خورشید، باد و امواج، زمین گرمایی، هیدروژن، زیست توده و... که به انرژی‌های نو موسومند، مستلزم مطالعات و تحقیقات فراوانی می‌باشد (انرژی باد، گزارش سوم).

۱۵-۳ خورشید نه تنها خود منبع عظیم انرژی است، بلکه سرآغاز حیات و منشأ تمام انرژی‌های دیگر است. طبق برآوردهای علمی در حدود ۶۰۰۰ میلیون سال از تولد این گوی آتشین می‌گذرد و در هر ثانیه $4/2$ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به وزن خورشید که حدود ۳۳۳ هزار بابر وزن زمین است، این کره نورانی را می‌توان

به عنوان منبع عظیم انرژی تا ۵ میلیارد سال آینده به حساب آورد (انرژی خورشیدی، گزارش اول).

انرژی خورشیدی منبع سوخت‌های فسیلی است و همچنین میانگین دمای جهان را در حدود 15°C نگه می‌دارد. نور خورشید می‌تواند جانشین رده بالای انرژی روشنایی الکتریک باشد. یک وات از نور طبیعی می‌تواند جانشین بیشتر از سه وات انرژی اولیه استفاده شده در نور فلوروسنتی و یا حتی انرژی اولیه بیشتری در جانشینی نور مضر لامپ‌های تنگستنی گردد (Gonzalo, ۲۰۰۲) (شکل ۳-۴).

۱-۱۹-۲ کاربردهای انرژی خورشیدی

انرژی خورشید یکی از منابع تأمین انرژی رایگان، پاک و عای از اثرات مخرب زیست محیطی است که از دیرباز به روش‌های گوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بحران انرژی در سال‌های اخیر، کشورهای جهان را بر آن داشت که با مسائل مربوط به انرژی برخوردی متفاوت نمایند که در این میان جایگزینی انرژی‌های فسیلی با انرژی خورشیدی هب منظور کاهش و صرفه جویی در مصرف انرژی، کنترل عرضه و تقاضای انرژی و کاهش انتشار گازهای آلاینده با استقبال فراوانی روبرو شده است.

از آن جایی که هر نوع انرژی موجود در زمین به نحوی انرژی خود را از خورشید کسب کرده است و از آن جا که در بسیاری موارد و به خصوص در ساختمان (در صورت استفاده از انرژی خورشیدی) نیاز به شبکه و سیستم انتقال انرژی از فواصل دور نمی‌باشد می‌توان از آن به عنوان مناسب‌ترین، پاک‌ترین، مطمئن‌ترین، در دسترس‌ترین، و مستقلانه‌ترین نوع انرژی نام برد. استفاده از انرژی خورشیدی در صورت بومی شدن فناوری استفاده از آن

می‌تواند در استقلال صنعتی کشور نقشی ارزنده ایفا کند. علاوه بر آن به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران اماکن خودکفایی کشور در زمینه انرژی نیز فراهم است (تقی زاده، ۱۳۷۹).

در عصر حاضر از انرژی خورشیدی توسط سیستم‌های مختلف و برای مقاصد گوناگون استفاده و بهره‌گیری می‌شود که عبارتند از:

۱- استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی برای مصارف خانگی، صنعتی و نیروگاهی.

۲- تبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به الکتریسیته به وسیله تجهیزاتی به نام

فتوولتاییک

۳- به طور کلی موارد استفاده از انرژی خورشید به صورت زیر دسته‌بندی می‌شود:

(۱) تأمین انرژی الکتریسیته

۱-۱ تولید برق با استفاده از فتوولتاییک‌ها

۱-۲ تولید برق با استفاده از گرمایش خورشیدی

(۲) سرمایه‌گذاری خورشیدی

(۳) اجاق‌های خورشیدی

(۴) آب شیرین‌کن‌های خورشیدی

(۵) گرمایش خورشیدی

۵-۱ تهیه آب گرم مورد نیاز مصارف خانگی با استفاده از آب گرم‌کن‌های خورشیدی

۵-۲ گرمایش فضاهای مسکونی و تجاری

۵-۳ تأمین آب گرم در فرآیندهای صنعتی و تأمین گرمای مورد نیاز برخی فرایندها

۵-۴ گرمایش استخرها

۵-۵ مخازن ذخیره آب فصلی

۵-۶ گرمای منطقه‌ای (انرژی خورشیدی، گزارش اول)

۲-۱۹-۲ کاربرد انرژی خورشیدی در معماری و شهرسازی

گرمایش و سرمایش ساختمان‌ها با استفاده از انرژی خورشیدی، ایده تازه‌ای بود که در سال‌های ۱۹۳۰ مطرح شد و در کمتر از یک دهه به پیشرفت‌های قابل توجهی رسید. با افزودن سیستمی معروف به سیستم تبرید جذبی به سیستم‌های خورشیدی می‌توان علاوه بر تهیه آب گرم مصرفی و گرمایش این سیستم‌ها در فصول گرم برای سرمایش ساختمان نیز استفاده کرد (انرژی خورشیدی، گزارش اول) (شکل ۳-۵).

۲-۱۹-۳ مزایا و معایب استفاده از انرژی خورشیدی

انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی طبیعی دارای مزایای زیر می‌باشد

(www.f.co.ir):

* انرژی خورشید پاک و بدون آلودگی است (حذف انتشار گازهای گلخانه‌ای از جمله

دی اکسید کربن).

* انرژی خورشید نامحدود است.

* انرژی خورشید رایگان است.

* کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی

* از خطرات مسمومیت، آتش سوزی، انفجار و برق گرفتگی که ناشی از مصرف گاز و

سوخت‌های مایع، جامد و برق است، کاملاً به دور است.

از معایب استفاده از انرژی‌های خورشیدی هزینه‌بر بودن این روش می‌باشد و هنوز این

سیستم‌ها در جهان اقتصادی نشده است. تلاش‌های زیادی برای کاهش قیمت این سیستم‌ها در حال انجام است.

۴-۱۹-۲ استفاده از انرژی خورشیدی در ایران

کشور ایران در بین مدارهای ۲۵ تا ۴۰ درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقه‌ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در بالاترین رده‌ها قرار دارد. میزان تابش خورشیدی در ایران بین ۱۸۰۰ تا ۲۲۰۰ کیلووات ساعت بر متر مربع در سال تخمین زده شده است که البته بالاتر از میزان متوسط جهانی است.

استفاده از گرمایش خورشیدی برای تأمین آب گرم مصرفی در ایران از طریق راه اندازی دو نوع سیستم صورت گرفته است:

- آب گرمکن‌های خانگی خورشیدی (Domestic Solar water heaters)

- حمام‌های عمومی روستایی خورشیدی (Solar bath water heater)

۵-۱۹-۲ پدیده فتوولتاییک

به پدیده‌ای که در اثر انرژی تابشی به طور مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل شود، پدیده فتوولتاییک گویند. به هر سیستم که از پدیده فتوولتاییک (تبدیل مستقیم انرژی تابشی به انرژی الکتریکی) استفاده کن، سیستم فتوولتاییک گویند.

به صفحه‌ای که انرژی تابشی خورشیدی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند، سلول یا باتری خورشیدی می‌گویند. سلول‌های خورشیدی به طور عمده از سیلیسیوم ساخته می‌شوند.

به مجموعه چند سلول خورشیدی که در کنار یکدیگر یک صفحه را تشکیل می‌دهند، پنل یا مدول گفته می‌شود و به مجموعه پنل‌های فتوولتاییک، یک آرایه خورشیدی گفته می‌شود.

جریان الکتریکی حاصل از پنل‌های فتوولتاییک از نوع جریان و ولتاژ مستقیم (DC) می‌باشد.

پیل یا باطری‌های خورشیدی تنها مبدل انرژی تابشی خورشید به انرژی الکتریکی با جریان الکتریکی از نوع مستقیم می‌باشند و توانایی ذخیره سازی انرژی را ندارند. از ابزار ذخیره سازی در این سیستم‌ها استفاده از باطری‌های الکتروشیمیایی می‌باشد. مشخصه جریان - ولتاژ پنل‌ها بر اساس دمای ثابت و تابش متغیر و نیز تابش ثابت و دمای متغیر متفاوت می‌باشد (www.sun.org.ir).

طول عمر مفید پنل‌های فتوولتاییک به طور عمده ۲۵ (۲۰ الی ۳۰) سال می‌باشد.

انواع سلول‌های خورشیدی عبارتند از:

مونو کریستال - پلی کریستال و آمور

سه بخش اصلی سیستم‌های فتوولتاییک را:

- پنل‌های خورشید

- بخش واسطه

- مصرف کننده

تشکیل داده است.

وظیفه پنل‌های خورشیدی منبع تغذیه مورد نیاز سیستم الکتریکی می‌باشد. در واقع به

دلیل استفاده از پنل‌های خورشیدی جهت تأمین انرژی الکتریکی مورد نیاز در یک سیستم الکتریکی، به آن سیستم فتوولتائیک گویند.

بخش واسطه یا تطبیق توان در واقع، وظیفه کنترل و تطبیق توان الکتریکی حاصل از پنل‌ها و مصرف کننده را بر عهده دارد.

انواع کاربرد سیستم‌های فتوولتائیک عبارتند از:

* سیستم‌های مستقل از شبکه سراسری برق

* سیستم‌های متصل به شبکه سراسری برق

* سیستم‌های هیبرید

مهم‌ترین مزایا و معایب سیستم‌های فتوولتائیک به اختصار به شرح زیر است:

مزایا:

* عدم نیاز به شبکه سراسری

* عدم نیاز به سوخت

* سازگاری با محیط زیست، محیط زیست را آلوده نمی‌کند.

* آلودگی صوتی ندارد

* برای تولید برق نیاز به آب ندارد.

معایب:

* هزینه سرمایه گذاری اولیه بالا است.

* وابستگی به تغییرات تابش خورشید در طی روز و ماه‌های مختلف

متأسفانه تاکنون این سیستم‌ها در جان اقتصادی نشده‌اند، اما متخصصان در تلاش رای

کاهش قیمت این سیستم‌ها و اقتصادی نمودن آن‌ها می‌باشد اما در بعضی از مکان‌ها که فاصله از شبکه سراسری برق زیاد بوده و یا امکان سوخت رسانی نمی‌باشد و یا صعب‌العبور است و همچنین هزینه سوخت نیز بالا می‌باشد استفاده از این سیستم‌ها اقتصادی است که از آن جمله می‌توان به:

* روستاهای خارج از شبکه

* ماشین‌های حمل مواد غذایی و فاسد شدنی به ویژه در کشورهای آفریقایی که میزان

تابش مناسب می‌باشد.

* کمپ‌های تفریحی خارج از شبکه سراسری برق

* مراکز مخابراتی و ایستگاه‌های هواشناسی و ... که در مکان‌های صعب‌العبور و فاقد

برق می‌باشند.

* انواع کلکتورهای به کار رفته در آبگرمکن‌های خورشیدی

* کلکتورهای نوع صفحه تخت (Flat plate collectors - EPC)

* کلکتورهای نوع جفت سهموی (Compound Parabolic Collectors)

* کلکتورهای لوله خلاء (Evacuated Tube Collectors - ETC)

این کلکتورها اغلب به صورت ثابت در محل خود نصب می‌شوند و نیازی به دنبال کردن

خورشید ندارند.

۲۰-۲ آبگرمکن‌های خورشیدی چگونه کار می‌کنند؟

مهم‌ترین قسمت هر سیستم آبگرمکن خورشیدی یا (Solar Water Heating -

SWH) عبارتست از آرایه کلکتورهای آن که وظیفه جذب انرژی خورشیدی و تبدیل آن به

حرارت را به عهده دارند. حرارت دریافت شده از طریق سیال عامل (آب، مایع ضد یخ یا هوا) که از داخل کلکتور عبور می‌کند جذب می‌شود. این حرارت می‌تواند مستقیماً مورد استفاده قرار گیرد یا این که در یک منبع ذخیره حرارتی، برای استفاده‌های بعدی ذخیره شود. اجزای مختلف سیستم‌های انرژی خورشیدی دائماً در معرض شرایط جوی هستند، لذا این قطعات باید بتوانند در مقابل یخ‌زدگی یا افزایش بیش از حد حرارت و هنگامی که تقاضا برای مصرف کم است به طور مناسب محافظت شوند.

در سیستم‌های آبگرمکن خورشیدی، آب مصرفی یا به طور مستقیم با عبور از کلکتور گرم می‌شود (سیستم‌های گردش مستقیم) یا اینکه به طور غیرمستقیم و توسط یک مبدل حرارتی که خود رد یک سیکل بسته توسط سیال داخل کلکتور گرم شده است، گرما می‌گیرد (سیستم گردش غیرمستقیم). سیال عامل نیز یا به صورت طبیعی (غیرفعال یا پسیو) جابجا می‌شود یا این که به صورت اجباری به گردش درمی‌آید (فعال یا اکتیو). گردش طبیعی سیال عامل بر اثر پدیده ترموسیفون به وجود می‌آید در حالی که برای گردش اجباری این سیال از یک پمپ استفاده می‌شود. غیر از سیستم‌های ترموسیفون و سیستم‌هایی که کلکتور و منبع ذخیره یکپارچه دارند، سایر سیستم‌های گرمایش اب توسط ترموستات‌های تفاضلی کنترل می‌شوند.

پنج نوع از سیستم‌های خورشیدی می‌توانند برای گرم کردن اب مصرفی یا بهداشتی مورد استفاده قرار گیرند که عبارتند از: ترموسیفون، کلکتور - مخزن یکپارچه، گردش اجباری، غیرمستقیم و هوا. دو سیستم اول سیستم‌های غیرفعال (پسیو) نامیده می‌شوند، اما سه سیستم دیگر سیستم‌های فعال (اکتیو) هستند، چون یک پمپ یا فن برای گردش سیال

عامل در آن‌ها نصب می‌شود. برای جلوگیری از یخ زدگی کلکتور در سیستم‌های مستقیم از گردش معکوس (Recirculation) یا تخلیه (Drain-Down) و در سیستم‌های غیرمستقیم از تخلیه برگشتی (Drain Back) استفاده می‌شود.

تمامی این سیستم‌ها دارای مزایای اقتصادی خوبی هستند و بسته به نوع سوخت جایگزین، دوره بازگشت سرمایه برای آنها بین ۴ سال (برای الکتریسیته) و ۷ سال (برای دیزل) می‌باشد.

البته دوره بازگشت سرمایه، در کشورهای مختلف بستگی به شاخص‌های اقتصادی، نظیر میزان تورم و قیمت انواع سوخت و ... دارد. امروزه در دنیا به میزان بسیار زیادی از کلکتورهای خورشیدی برای آبگرمکن‌های خورشیدی استفاده می‌شود.

۲-۲۱ انرژی آب

انرژی آب یکی از قدیمی‌ترین و توسعه‌یافته‌ترین فناوری‌های انرژی تجدیدپذیر است. سه هزار سال پیش چرخه‌های آبی به عنوان اولین جایگزین انرژی ماهیچه‌ای برای به حرکت درآوردن آسیاب برای آسیاب کردن غلات و به حرکت درآوردن آب در سیستم‌های آبیاری در اختیار مردم قرار گرفت (والیزیویچ، ۱۳۸۴).

وجود رودخانه‌های دایمی و بزرگ در ایران با امکان احداث سد و نیروگاه‌های برق را به خوبی فراهم ساخته است. به عنوان مثال مطالعات ژاپنی‌ها بر روی رودخانه کارون، امکان احداث ۱۳ سد را بر روی آن تایید نموده است (فیضی، ۱۳۸۲).

۲-۲۱-۱ انرژی هیدروژنی در دل آب

هیدروژن یک سوخت پاک تجدیدپذیر است که به سهولت می‌توان به مقدار فراوانی از

آب به دست آورد. هیدروژن را می‌توان با استفاده از انواع منابع انرژی اولیه تولید کرد و در تمام موارد و کاربردهای سوخت‌های فسیلی مورد استفاده قرار داد. سیستم انرژی هیدروژنی به دلیل استفاده از منابع اولیه انرژی، سیستمی دائمی، پایدار، فناپذیر، فراگیر و تجدیدپذیر است. از این رو پیش‌بینی می‌شود که در آینده‌ای نه چندان دور، تولید و مصرف هیدروژن به عنوان حامل انرژی به سراسر اقتصاد جهانی سرایت کرده و اقتصاد هیدروژن تثبیت شود.

۲-۲۱-۲ معایب استفاده از نیروگاه‌های برق آبی

اگرچه انرژی برق آبی پاک است و در حین عملیات هیچ گونه آلاینده‌ای منتشر نمی‌کند، توسعه گسترده آن به اندازه مورد نیاز، مشکلات آشکاری دارد. منبع ذخیره (دریاچه پشت سد) عظیمی که در طرح یانگ ته ایجاد می‌شود، بیش از سه میلیون نفر را آواره خواهد کرد، ۱۰۰ شهر را در زیر آب فرو می‌برد و بسیاری از زیستگاه‌های با ارزش را نابود می‌سازد. سدها، آلودگی‌ایی را که از شهرهای بزرگ در بالا دست سد به آب وارد می‌شوند متمرکز می‌کنند، و فعالیت‌های مهمی را در پایین دست آن مختل خواهند کرد. به عنوان مثال، ساخت سد آسوان در مصر در سال ۱۹۶۴ باعث ایجاد اختلال شدید در صنعت ماهیگیری شرق مدیترانه شد (والیزیویچ، ۱۳۸۴).

۲-۲۱-۳ انرژی جذر و مد

بالا و پایین رفتن روزانه جزر و مد، منبع انرژی پاک، عظیم و کاملاً دست و نخورده‌ای - تا ظرفیت ۱۰۰۰ گیگابایت طبق بعضی از برآوردها - عرضه می‌کند (والیزیویچ، ۱۳۸۴).
به طور کلی دو رهیافت مهندسی برای استفاده از جذر و مد به عنوان منبع انرژی تجدیدپذیر وجود دارد. در روش اول، از مجموعه‌ای از توربین‌های بزرگ، مانند آسیاهای

بادی، در زیر آب در محل‌هایی که جزر و مد قوی اتفاق می‌افتد، استفاده می‌کنند. این نقاط - کانال‌های بین جزایر یا اطراف دماغه‌ها - معمولاً کمیاب‌اند. اما تعداد آن‌ها آنقدر هست که در تأمین نیاز آینده انرژی سهم قابل توجهی ایفا کنند.

روش دوم بسیار شبیه نیروگاه‌های برق آبی موجود است، زیرا در این روش از آب‌بندهایی وسیع شبیه سد برای به دام انداختن جزر و مد ورودی و سپس رها کردن این آب‌ها به سوی مجموعه‌ای از توربین‌ها استفاده می‌شود.

۴-۲۱-۲ انرژی امواج

امواج هنگامی به وجود می‌آیند که باد آب سطح اقیانوس‌های آزاد را به حرکت وا می‌دارد و بدین ترتیب امواج خروشان محلی ایجاد می‌شوند. انرژی متلاطم آن‌ها پراکنده می‌شود و به شکل امواج آرام به فواصل دور - تا هزاران کیلومتر - منتقل می‌شود.

امواج تا رسیدن به آب‌های کم عمق، نزدیک به ۶۰ درصد انرژی خود را به علت اصطکاک با سطح دریا از دست می‌دهند (والیزیویچ، ۱۳۸۴).

اساساً مهار انرژی امواج دشوارتر از مهار انرژی رود جاری است. امواج همیشه در یک جهت و یکنواخت حرکت نمی‌کنند و هرگونه وسیله‌ای که برای گرفتن انرژی آن‌ها تحت شرایط عادی (معمولی) دریا طراحی می‌شود، باید توانایی مقاومت در برابر توفان‌های سهمگین را نیز داشته باشد. این مشکلات هیچ‌گونه خللی در کار مهندسان وارد نکرده است. این وسایل هب دو گروه شناور و ثابت تقسیم می‌شوند (همان).

۲۲-۲ انرژی باد

در بین انرژی‌های تجدیدپذیر، انرژی باد یکی از اقتصادی‌ترین روش‌های تولید برق است

که آلودگی محیط زیست را در پی نداشته و پایان ناپذیر نیز می‌باشد. طبق آمار موجود تولید هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی از یاد می‌تواند انتشار حدود یک کیلوگرم CO₂ در مقایسه با نیروگاه‌های سوخت فسیلی جلوگیری نماید (انرژی باد، گزارش سوم).

بادها برای فراهم کردن هوای تازه و همچنین پایین آوردن دمای بالای تابستانی ارزان

قیمت می‌باشند (Gonzalo, ۲۰۰۲).

منابع تاریخی نشان می‌دهند که ساخت آسیاب‌ها در ایران و عراق، مصر و چین قدمت باستانی داشته است و در این تمدن‌ها از آسیاب‌های بادی برای خرد کردن دانه‌ها و پمپاژ آب استفاده می‌شده است. چنانچه از شواهد تاریخی برمی‌آید در قرن ۱۷ پیش از میلاد حمورابی پادشاه بابل طرحی ارائه داده بود تا بتوان به کمک آن دشت حاصلخیز بین‌النهرین را توسط انرژی حاصل از باد آبیاری نمود. آسیاب‌هایی که در آن زمان ساخته می‌شدند از نوع ماشین‌های محور قائم و شبیه به آن‌هایی هستند که امروزه آثار آن‌ها در نواحی خوف و تایباد ایران به چشم می‌خورد. ایرانیان اولین کسانی بودند که در حدود ۲۰۰ سال پیش از میلاد برای آرد کردن غلات از آسیاب بادی استفاده کردند. باد در تعویض هوای داخل ساختمان و نیز ایجاد آسایش حرارتی در ماه‌های گرم سال همواره نقش مهمی ایفا می‌کند. باد عنصر عمده‌ای در طراحی است که با ایجاد تغییر در مبادل حرارتی فضای یک ساختمان - چه به صورت مستقیم و چه غیرمستقیم تأثیر عمده‌ای بر مسأله آسایش حرارتی دارد.

شناخت رفتار باد و فشاری که باد بر یک ساختمان وارد می‌کند، برای مهندسين معمار و

طراحانی که قصد استفاده انرژی باد موجود را دارند، امری اجتناب ناپذیر است (مهندسين

مشاور بتل مک کارتی، ۱۳۸۵).

۱-۲۲-۲ مزایا و معایب استفاده از انرژی باد

انرژی باد مزایای فراوانی دارد و به همین دلیل امروزه در حال تبدیل به یک منبع انرژی به سرعت در حال گسترش در همه دنیا می‌باشد. تلاش‌های تحقیقاتی بر روی مشخص کردن چالش‌های پیش روی در زمینه استفاده وسیع‌تر از انرژی باد، متمرکز شده است.

از مزایای عمده انرژی باد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد (www.ifco.ir):

۱- انرژی باد یک منبع انرژی تجدید پذیر می‌باشد که مانند سوخت‌های فسیلی آلوده کننده محیط زیست نیست.

۲- انرژی باد برخلاف نیروگاه‌هایی که متکی به احتراق سوخت‌های فسیلی مانند زغال سنگ و گاز طبیعی می‌باشند، هوا را آلوده نمی‌کند.

۳- توربین‌های بادی هیچ گونه مواد آلوده کننده‌ای را وارد اتمسفر نمی‌کنند و در نتیجه باعث تولید باران اسیدی یا گازهای گلخانه‌ای نمی‌شوند.

۴- انرژی باد یک منبع انرژی داخلی می‌باشد که در داخل تولید می‌شود. منابع بادی ملی بسیار زیاد می‌باشند.

۵- انرژی بادی متکی به توان تجدید پذیری باد می‌باشد که می‌دانیم این انرژی هیچ گاه تمام نمی‌شود. باد در واقع شکلی از انرژی خورشیدی است.

نیروی باد، باید با منابع تولیدی برق سنتی از نظر هزینه‌ها رقابت کند. در یک منطقه بادخیز، مانند مزارع بادی (نیروگاه‌های بادی)، بسته به اینکه این مناطق تا چه میزان پر انرژی باشند، می‌توانند از لحاظ هزینه، قابل رقابت با منابع سنتی باشند یا اینکه نباشند. با اینکه در ۱۰ سال گذشت هزینه استفاده از انرژی باد به طرز چشمگیری کاهش یافته است،

اما هنوز این فن‌آوری نیازمند یک سرمایه‌گذاری اولیه بسیار زیاد نسبت به مولدهای با سوخت فسیلی می‌باشد (www.ifco.ir)

مهم‌ترین چالش در برابر استفاده از باد به نوان یک منبع انرژی این است که باد ناپایدار است و هنگامی که برق مورد نیاز است، به صورت دائمی نمی‌وزد. انرژی باد را نمی‌توان ذخیره کرد (مگر این‌که از باتری‌هایی برای ذخیره انرژی، استفاده شود) و همچنین نمی‌توان همه بادهای را جمع کرد تا جوابگوی برنامه‌های زمانی نیاز به برق باشند. مکان‌های بادخیز خوب، غالباً در مناطق دورافتاده واقع شده‌اند که از شهرهایی که نیازمند برق می‌باشند فاصله بسیار دارند، البته ممکن است که زمین‌های مناسب و بادخیزی نیز در نزدیکی مناطق نیازمند انرژی وجود داشته باشد، اما استفاده‌های بهتر و با ارزش‌تری از آن زمین به عمل آید، نباید فراموش کرد که بهره‌برداری از زمین‌های با ارزش حومه شهرهای بزرگ به علت کاربردهای فراوانی که این زمین‌ها دارند، برای ایجاد نیروگاه بادی مقرون به صرفه نیست.

هرچند که نیروگاه‌های بادی در مقایسه با نیروگاه‌های سنتی اثرات مخرب کمتری بر روی محیط زیست ندارند، ولی مواردی همچون صدای ایجاد شده توسط پره‌های روتور و اثرات بصری از مشکلات آن‌ها هستند و همچنین گاهی اوقات پرنده‌گان با پرواز کردن به سمت روتور این توربین‌ها و در نتیجه ربخورد با آن کشته می‌شوند. بسیاری از این مشکلات با پیشرفت‌های فن‌آوری یا با نصب صحیح نیروگاه حل شده و یا کاهش یافته است

(www.ifco.ir)

۲-۲۲-۲ انرژی باد و تهویه طبیعی

تهویه طبیعی می‌تواند هوای تازه را تأمین کرده و به انتقال بو و گرمای درونی، خنک سازی سازه و کاهش پرتوری سازه‌ای همچنین ایجاد سرمایش تبخیری بدن و هوا یاری برساند.

تهویه طبیعی به علل زیر رخ می‌دهد:

* اختلاف فشار هوای باد - زاده

* اختلاف فشار هوای دما - زاده

تهویه طبیعی در نواحی گرم و خشک، آمیزه‌ای از حرکات عمودی و افقی هوا است که با اختلاف فشار دما - زاده یا باد - زاده هدایت می‌شود؛ حال آن که تهویه اقلیم‌های گرم و مرطوب معمولاً افقی و بر مبنای اختلاف فشار باد - زاده است. تهویه طبیعی که بر مبنای حرکات افقی هواست، برای سایت‌هایی با سر و صدای بیرونی با آلودگی هوا (محیط‌های شهری) مناسب نخواهد بود.

تهویه طبیعی، با بهره‌گیری از اختلاف فشارهایی که در اطراف ساختمان وجود دارد و توسط باد و بر اساس پدیده‌ی «خاصیت دودکشی» صورت می‌گیرد. تهویه طبیعی، مبتنی بر سه پدیده‌ی اقلیمی است: سرعت باد، جهت باد، و اختلاف دمایی (مهندسی مشاور بتل مک کارتی، ۱۳۸۵).

۳-۲۲-۲ انرژی باد و تهویه هواکشی

هنگامی که باد در اطراف یک ساختمان جریان می‌یابد یا از یک طرف آن وارد و از طرف دیگر آن خارج می‌شود، باعث تهویه طبیعی می‌شود و می‌تواند در راه‌های مختلفی به کار گرفته شود. باد خان‌ها را می‌توان برای بیرون راندن هوا از ساختمان و به دنبال آن، فراهم ساختن شرایطی جت‌ه ایجاد یک جریان طبیعی هوا، مورد استفاده قرار داد. بادخورها می‌توانند هوای بیرون را جمع کرده، آن را در فضای داخلی ساختمان رها کنند. ترکیبی از بادها و بادخورها نیز می‌تواند به شکل طبیعی، شرایط دریافت و بیرون راندن هوا را ایجاد نماید (مهندسین مشاور بتل مک کارتی، ۱۳۸۵).

۳-۲۳ انرژی زمین گرمایی (انرژی حاصل از درون زمین)

همه روی دیگ عظیمی ایستاده‌ایم. هزاران کیلومتر زیر پای ما، انرژی آزاد شده توسط واپاشی طبیعی عناصر رادیواکتیو، دمای داخلی سیاره ما را همواره در حدود ۷۰۰۰ درجه سانتیگراد نگاه می‌دارد (والیزیویچ، ۱۳۸۴).

در مورد انرژی زمین گرمایی، نیاز به گسترش فن‌آوری و افزایش قدرت تکنولوژیک به شدت حس می‌شود، زیرا که انرژی زمین گرمایی یکی از منابع نامحدود این کره خاکی است که می‌تواند جای سوخت فسیلی را که دیر یا زود به پایان می‌رسد، بگیرد و راه‌حل مطمئنی برای آینده بشر باشد انرژی ژئو (زمین) ترمال (گرمایی) بسیار زیاد است، منبع گرما و نیروی «پاک» (انتشار بسیار کم یا عدم انتشار گازهای گلخانه‌ای) «در دسترس بودن» (دسترسی متوسط ۹۵ درصد در همه نقاط) و «محصول داخل کشور» (کم کردن مصرف نفت) است. گستره منابع زمین - گرمایی از زمین‌های ضعیف (کم عمق - جایی که

فاصله سطح تا مرکز زمین کم است) گرفته تا آب و تخته سنگ‌های داغ چدین مایل پایین‌تر از سطح زمین است و پایین‌تر از آن می‌توان به دماهای بسیار بالاتر از تخته سنگ‌های مذاب که ماگما نامیده می‌شوند، دست یافت انرژی زمین - گرمایی می‌تواند به گرما و الکتریسیته تبدیل شود. در حال حاضر استفاده اصلی این انرژی در سه مورد می‌باشد: پمپ‌های حرارتی، استفاده مستقیم از گرمای این انرژی و نیروگاه‌ها.

رومی‌ها بخارهای زیرزمین را از طریق لوله انتقال می‌دادند تا خانه‌هایشان را گرم کنند و در بسیاری از شهرها نیز ریکیاویک در ایسلند انرژی زمین گرمایی برای گرم کردن منازل، ادارات و کارخانجات به کار می‌رود.

اولین نیروگاه زمین گرمایی در سال ۱۹۱۳ در لاردرلو، ایتالیای شمالی رسماً به راه افتاد و امروزه انرژی زمین گرمایی یکی از آتیه‌دارترین منابع تجدیدپذیر است.

۲-۲۴ انرژی بیوگاز

بیوگاز محصول فرعی تجزیه زیستی در شرایط عدم اکسیژن و در حضور مواد عالی نظیر بقایا محصولات کشاورزی، فضولات حیوانی و انسانی، باقی مانده‌های چوب و پوست درختان و غیره می‌باشد. بیوگاز که به عنوان گاز زیستی و گاز باطلاق (Marsh gas) نیز خوانده می‌شود، مجموعه گازهای بیولوژیکی است که از تخمین و یا تجزیه بیهوازی ترکیبات عالی به وجود می‌آید. بیوگاز مرکب است ۶۰-۵۰ درصد گاز متان، ۴۵-۳۵ درصد گاز کربنیک، ۲-۱ درصد ازت، ۱۰-۵ درصد گاز هیدروژن سولفور و گاز اکسیژن نیز در حد بسیار کم می‌باشد (امیرنژاد، ۱۳۸۲).

۱-۲۴-۲ تاریخچه استفاد از بیوگاز

به طور کلی، اولین کاربرد عملی این گاز طبیعی به قرن هجدهم میلادی برگشته که در تاکین روشنائی شهر پاریس با استفاده از فضولات حیوانی (اسب‌های ارابه و درشکه شهر) صورت گرفته است. استفاده متداول از بیوگاز به بعد از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد که در تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری اروپا به کار می‌رود. در چند دهه اخیر به علت کمبود انرژی و یا افزایش قیمت آن، تقریباً کلیه تصفیه خانه‌های شهری در اروپای غربی مجهز به دستگاه‌های بیوگاز شده و قسمت عمده انرژی مورد نیاز خود را از این طریق تامین می‌کند.

۲-۲۴-۲ مزایا و معایب استفاده از انرژی بیوگاز

انرژی حاصل از تولید بیوگاز می‌تواند به عنوان سوخت جهت مصارف پخت و پز در جوامع روستایی، در تولید نور و روشنائی، و یا در تولید انرژی‌های مکانیکی و راه‌اندازی موتورها مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از این تکنولوژی علاوه بر تامین انرژی مصرفی، باعث می‌شود پسماندهای گیاهی و فضولات حیوانی و انسانی در محیط پخش نشده و بنابراین گامی در جهت کاهش آلودگی‌های زیست محیطی برداشته شود. همچنین ضایعات هضم شده (لجن) با پردازش مناسب به صورت کمپوست درآمده که دارای کیفیت بالا بوده و نقش موثری در افزایش حاصلخیزی اراضی زراعی خواهد داشت.

در یک نتیجه گیری کلی استفاده از بیوگاز در زندگی روزمره می‌تواند فایده‌های زیر را به

دنبال داشته باشد:

بیوگاز به عنوان یک منبع انرژی محلی و تجدید شونده

بهبود وضعیت ایمنی صنعتی و خانگی، همچنین سودآور بودن آن

بهبود وضعیت کیفیت هوا و کاهش بوهای نامطبوع

کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای دشمن لایه اوزون

رشد اقتصادی و تضمین منبع انرژی

جمع‌آوری مواد زائد و حیوانی در یک نقطه و جلوگیری از پراکندگی آنها در محیط

اطراف

استفاده از بیوماس تولیدی به عنوان کود سالم و مطمئن در کشاورزی

از معایب عمده انرژی بیوگاز می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- کمبود نیروی متخصص در این شیوه نسبت به دیگر روش‌ها

۲- باقی ماندن خاکستر ناشی از سوزاندن فضولات که باعث اسیدی شدن خاکهای

اطراف می‌شود.

۲-۲۵ روش‌های نوین در معماری پایدار

۱-۲۵-۲ مفهوم بیونیک در معماری

بیونیک، به معنای زیستار شناختی یا به کارگیری اندام‌های ساختگی طبیعت، اولین بار توسط دانشمند امریکایی جک. ای. استیل در سال ۱۹۵۹ بکار برده شد. بیونیک یا علم بررسی نظام حیات جانداران، امروزه به عنوان یکی از سه علم برتر جهان (IT, Nano, Bionic) معرفی گردیده است. قرن‌هاست که بشر در رابطه تنگاتنگ با طبیعت به سر برده و برای تولید مایحتاج خود از آن الهام می‌گیرد مانند پرواز پرندگان که هزاران سال رویا آفرین و الهام بخش طرح‌های بیشماری از ماشین‌های پرنده بوده است. یکی از اولین موارد استفاده از آفرینش‌های طبیعی در معماری، مربوط است به سال ۱۸۵۱ در ساختمان قصر

بلورین در نمایشگاه لندن توسط جوزف پاکستن. بیونیک در لغت نامه به معنای «زیستار شناختی» یا «بکارگیری اندام‌های ساختگی طبیعت» است که برای اولین بار این واژه توسط دانشمند امریکایی به نام جک. ای. استیل (۱) در سال ۱۹۵۹ بکار برده شد. بطور کلی بیونیک و معماری بیونیک علمی است که به الهام‌یابی فنی از ساختمان‌ها، رفتارها و ارتباطات گوناگون عالم جانداران می‌پردازد. بیونیک علم سیستم‌هایی است که شالوده آنها بر اساس خصوصیات سیستم‌های زنده است. بیونیک از دو لغت بیولوژی و تکنیک تشکیل شده است. این واژه در برگیرنده کار همه متخصصانی است که تلاش دارند برای حل مشکل فنی خود از دانسته‌های طبیعت الهام بگیرند. از این تعریف چنین برمی‌آید که بیونیک همیشه با ما بوده و بسیاری از پژوهشگران پیش از آنکه بیونیک به این نام معروف شود، آن را بکار می‌گرفته‌اند. تقلید از طبیعت مزایای ممتازی دارد. می‌توان فرض کرد که هر جاندار کنونی کره زمین، محصول نهایی دو هزار میلیون سال تکامل است. در این فاصله زمانی بسیار زیاد، طبیعت هر آنچه را که با هدف ویژه‌اش سازگاری نداشته به طرز بیرحمانه‌ای از بین برده است. از این تجربه بزرگ می‌توان در ساخت ماشین‌هایی که در حالتی شبیه موجود زنده کار می‌کنند، استفاده کرد (فصلنامه سازمان نظامی مهندسی ساختمان استان قزوین، ۹۱).

۲-۲۵-۲ فرم‌های بیونیکی

۲-۲۵-۲-۱ برج‌های فیلوتاکتیک

تمام برج‌های مسکونی که تاکنون ساخته شده‌اند (از ساده‌ترین فرم‌های جعبه‌مانند اواخر قرن نوزدهم تا پیچیده‌ترین فرم‌های اوایل قرن بیست و یکم) یک نقطه ضعف مشترک بزرگ دارند. ساکنین این برج‌ها، آسمان‌باز را بالای سرشان ندارند. زیرا آپارتمان‌هایشان حیاط ندارد. این مشخصه مشترک برج‌های مسکونی تاثیرات روانشناختی منفی فراوانی بر مردم و به ویژه کودکان ساکن این ساختمان‌ها می‌گذارد.

از دیدگاه معمارانه، این نقطه ضعف رایج از آنجا ناشی می‌شود که تقریباً در تمامی برج‌های مسکونی ساخته شده تا این تاریخ (۲۰۱۲)، کف طبقه‌ی بالایی سقف طبقه‌ی پایینی است، بنابراین امکان شکل‌گیری حیاط برای واحدها وجود ندارد.

حیاط جزئی اساسی و کهن در خانه‌سازی انسان در طول تاریخ بوده است، اما در برج‌های مسکونی این جز حیاتی خانه‌سازی انسان فراموش شده است و این یک فراموشی عمدی و آگاهانه از سوی تفکر سرمایه‌داریست که تقصیر آن بر گردن دانشمندان و معماران و ناتوانی آن‌ها گذاشته می‌شود (فصلنامه نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، ۹۱).

یک خانه، بدون حیاط، یک خانه نیست، یک واحد آپارتمانیست و یک واحد آپارتمانی مکانی طبیعی برای زندگی انسان نیست. زیرا نتیجه هزاران سال زندگی او - حیاط - را نادیده می‌گیرد.

در برج‌های فیلوتاکتیک، کف طبقات مشترک نیست و این تفاوت اساسی بین سیستم فیلوتاکتیکی و سیستم دومینوی لوکوروزیه است. در برج‌های فیلوتاکتیک، هر واحد آپارتمانی

حیات روباز شخصی خودش را دارد، بنابراین می‌توان هر واحد این برج‌ها را یک خانه نامید (همان) (شکل ۳-۸).

لازم به توضیح است که علم شهرسازی در حال حاضر در زمینه‌ی پایداری با یک مسئله اساسی روبروست. مسئله این است که چگونه می‌توان یک شهر فشرده با تراکم بالا داشت که درین حال زندگی انسانی در آن شهر جاری باشد و مردم در خانه‌هایشان حیات و باغچه و در برج‌شان فضاهای جمعی و نیمه عمومی دلپذیر داشته باشند؟ در الگوی پیشنهادی این طرح این تناقض تا حد ممکن حل شده است.

الزام داشتن حیات برای هر واحد برج‌های فیلتاکتیک یک نتیجه‌ی دیگر هم به همراه دارد: نسبت سطح به حجم این برج‌ها به حد اکثر ممکن می‌رسد و این به معنای حداکثر بهره‌مندی از انرژی‌های طبیعی است .

مطالعات نشان می‌دهد که آرایش برگ‌ها بر ساقه گیاهان به گونه‌ایست که آنها را قادر به حداکثر بهره‌مندی از انرژی‌های طبیعی می‌گرداند. این الگوها فیلتاکسی نامیده می‌شود و در برج‌های فیلتاکتیک برخی از این الگوها برای سازماندهی خانه‌ها به دور هسته مرکزی به کار می‌رود. با استفاده از الگوهای مختلف فیلتاکسی می‌توان فواصل افقی و عمودی بین خانه‌ها را بر اساس منطقه جغرافیایی و شرایط اقلیمی تغییر داد. بدین ترتیب می‌توان برج‌های فیلتاکتیک را با تغییر تراکم واحدها در ارتفاع برج با برخی اقلیم‌های مختلف انطباق داد. الگوهای دوتایی، سه تایی و چهارتایی برخی از الگوهای فیلتاکتیک معماری هستند (فصلنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، ۹۱) .

تقریباً تمامی قسمت‌های برج‌های فیلتاکتیک دسترسی مستقیم به نور خورشید و هوای

آزاد دارند. خانه‌ها به واسطه برهه‌مندی از چیدمان فیلوتاکسی به دور هسته مرکزی، کمترین میزان سایه اندازی بر هم را دارند، دقیقاً مانند برگ‌ها در گیاهان.

در مجموع در برج‌های فیلوتاکتیک هر واحد مسکونی حیاط شخصی روباز خودش را دارد. به علاوه می‌تواند بیشترین میزان نور خورشید را دریافت کند و نور خورشید از منابع اصلی انرژی در معماری پایدار و شهرسازی پایدار آینده خواهد بود (فصلنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، ۹۱).

۲-۲۵-۲-۲ برج بیونیک □□□□

مفهوم برج بیونک کشف مجموعه‌ای از راه‌های معماری و طبیعی است که در هم ادغام شوند و ساختار نهایی قابل سکونت را ایجاد نمایند و از سطح پایه شروع می‌شود. استفاده از منابعی از سازمان بیولوژیکی اکوسیستم، این طرح از کوچکترین واحد به اطلاعات کلی سیستم جوابگوست.

با استفاده از مدل سازی پارامتریک منطق رفتاری، سیستم به طور مداوم بهینه سازی می‌شود. این پروژه وابسته به شکل شناسی زیستی که طرحی از LAVA است، از طبیعت الهام گرفته و تلاش می‌کند با استفاده از تکنیک‌ها پیشرفته طراحی، به یک ساختار سبک، کارآمد و باشکوه برسد (www.memarinews.com) (شکل ۲-۳).

شکل ۲-۳

۲-۲۵-۲-۳ برج بیوتیکی تایوان

همزمان با برگزاری جشن صدمین سالگرد استقلال کشور تایوان، پیشرفته‌ترین آسمانخراش دنیا با بهره‌گیری از اصول معماری بیونیک افتتاح خواهد شد. این آسمانخراش توسط Vincent Callebaut طراحی شده است. آسمانخراش بیونیک با هدف احترام به سنت‌های ساخت و ساز محلی و نمادی از پویایی کشور تایوان در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طراحی شده است. این برج نمادی است برای شهرهای آینده و الگویی برای شیوه‌های نوین زندگی، نوآوری، فرهنگ و مدل بین‌المللی ساخت و ساز در قرن بیست و یکم. بهره‌گیری از طرح‌های باتکاری و استفاده از قوص مصنوعی از ویژگی‌های معماری و طراحی این برج می‌باشد. این برج سبز نمایشگر سیستم باغ‌های سبز عمودی و تعامل بین محیط‌های انسانی و طبیعی است. طراحی این آسمانخراش گامی است به سوی توسعه پایدار و استفاده از انرژی‌های جدید سازگار با محیط زیست که شامل انرژی خورشیدی و بادی (برای تامین ۱۰۰٪ انرژی برق) همراه با گیاه‌شناسی و فناوری زیستی می‌باشد

(www.memarinews.com) (شکل ۱۲-۳).

(شکل ۱۲-۳)

طراحی این برج اعتقاد دارد که می‌توان به استانداردهایی بسیار بالاتر از استانداردهای موجود در ساختمان‌های سبز دست پیدا کرد و موارد جدیدی از رابطه انسان و طبیعت را کشف کرد. طراحی این برج با اهداف کلانی همچون بالا بردن سطح آگاهی از تغییرات آب و هوایی و نیاز به حفاظت از محیط زیست، تبدیل کشور تایوان به الگویی جهانی در عرصه معماری پایدار، ساختمان‌های صد در صد خودکفا با دی اکسید کربن صفر و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و در نهایت کمک به سیاست‌های دولت در صرفه جویی در مصرف انرژی، صورت گرفته است (www.memarinews.com).

۴-۲-۲۵-۲ برج مسکونی □□□□□ □□□□□

قدرت هیدروژن منبع انرژی جایگزین شگفت انگیزی است زیرا بسیار پاک می‌سوزد و تنها بخار آب و حرارت را از خود ساطع می‌کند - هرچند این حقیقت است به دست آوردن این فناوری طول می‌کشد و ما مقدار زیادی انرژی برای تولید سوخت هیدروژن را هدر می‌دهیم. از این رو ظاهراً هیدرا برج با هدف حل معماری هیدروژن یا منطقی‌ترین راه عمل می‌نماید. به این ترتیب که با این برج با استفاده از انرژی الکتروسیسته ناشی از رعد و برق، مولکول آب را به هیدروژن و اکسیژن تبدیل می‌نماید. در نوک این برج پوشش محافظ خارجی مارپیچی مخروطی شده از گرافن قرار گرفته است. گرافن ماده‌ای است از کربن که ۲۰۰ برابر قوی‌تر از فولاد و بسیار رسانا به گرما و برق ساخته شده است و بهترین کانال رو به آسمان می‌باشد که مقدار باور نکردنی از انرژی برق را از آسمان دریافت می‌کند (www.memarinews.com) (شکل ۴-۲).

۲-۴

هنگام رعد و برق، پوست نوک تیز و فوق رسانایی دکل بالای برج برق حاصله را به یک منبع عظیم از باتری در پایه برج انتقال می‌دهد. این انرژی سپس برای تقسیم آب به گاز هیدروژن از طریق الکترولیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. فرم پیچشی برج توسط هیدرا، یچ حیوان آب شیرین ساده الهام گرفته بود. این پروژه همچنین شامل یک مرکز تحقیقاتی، مسکن، و مناطق تفریحی برای لذت دانشمندان و خانواده آنها می‌باشد.

این آسمان توسط معمارانی به نام‌های Milos Vlastic, Vuk Djendjevic, Asa Lazovic, Milica Samkovic در سال ۲۰۱۱ طراحی شده است که برگرفته از آسمان خراش بوده است. این به این معنی بود به اجرا در مناطق حاره، که ۷۰٪ از تمام رعد و برق‌ها در آن رخ می‌دهد (این شامل مناطقی مانند سنگاپور، مرکزی فلوریدا، ونزوئلا و

Kifuka در جمهوری دموکراتیک کنگو می‌شود) که می‌توان در آنها انرژی رعد و برق در ساختمان‌ها استفاده بهینه‌ای کرد (www.memarinews.com).

۲۶-۲ مزرعه‌های عمودی

با توجه به ویژگی‌های یک مزرعه عمودی در داخل خانه، محتوای مواد غذایی، درجه حرارت، رطوبت، جریان هوا و نور، همه می‌تواند تنظیم شود. در این محیط کنترل شده، گیاهان را می‌توانند با استفاده از کمی علف‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها به راحتی رشد کنند. دلیل عمده برای این مفهوم است که نه تنها این مناظر عمودی باعث جلوگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای را با حذف نیاز هب حمل و نقل محصولی نمی‌شوند بلکه باعث جلوگیری از خراب شدن مواد غذایی در طول مسیر می‌شوند. بیشترین مزایای طرح پیشنهادی رشد گیاهان هیدروپونیک، کاهش مسائل مربوط به فرسایش خاک و به میزان قابل توجهی کاهش مصرف آب در مقایسه با روش‌های کشاورزی متعارفی می‌باشد. با این حال هیچ مزرعه عمودی در مقیاس بزرگ نوز به دلیل هزینه‌های بالا و کمبود امکانات لازم در این زمینه ساخته نشده است (Chino, ۲۰۱۳).

۲۷-۳ برج مسکونی مارینا

برج مسکونی مارینا واقع در شهر شیکاگو کمک شایانی به شهر شیکاگو در امر محیط زیست آن می‌کند. این برج را به تولید کننده جلبک، کاهش کربن، گلخانه‌ها است که می‌تواند تمام نیاز انرژی خود را تامین کند. برج‌ها در سال ۱۹۶۲ ساخته شده است، اما آنها نیاز به بازسازی عمده و ارتقاء بهره‌وری انرژی داشتند که به پیشنهاد شرکت Influx_Studio فراتر از مقاوم سازی می‌رود و به آن سیستم شستشو CO₂ در بالای برج

افزوده می‌شود. در داخل هر ساختمان یک بیوراکتور جلبک، فتوولتائیک، باغ‌های عمودی و برداشت آب باران وجود دارد. سیستم هم افزایی در نتیجه اجازه می‌دهد تا برج به حفظ خود کار کند، به علاوه آن را به یک محل سالم و پایدار در مرکز شهر شیکاگو به وجود می‌آورد (Chino, ۲۰۱۳).

دو گیاه کربن جذب کننده کربن بر روی برج نصب شده که CO_2 را از هوا جذب، فیلتر و اکسیژن آزاد می‌کند در نتیجه باعث ایجاد یک منبع با ارزش برای تغذیه تولید زیست توده می‌شود. توربین‌های بادی در بالای برج‌ها به کمک نیروی باد و جریان هوا برق مورد نیاز برج‌ها را تامین می‌کنند. سپس بیوراکتورها با جلبک‌ها در نزدیکی بالای برج و در یکی از رمپ ساختمان نصب می‌شوند. این bioreactors که جذب تابش خورشید و CO_2 را از اسکرابرها یا تصفیه کننده‌های کربن برای ایجاد سوخت زیستی تامین می‌کنند که پس برای استفاده در صنعت و وسایل نقلیه مورد استفاده قرار گیرد. نتیجه نهایی یک ساختمان به طور کامل پایدار است که در واقع به کاهش تاثیر زیستی در شهر کمک می‌کند (Chino, ۲۰۱۳).

فصل سوم

ضوابط و استانداردهای طراحی برج‌های مسکونی

۳-۱ شکل کلی ساختمان‌های بلند

به طور کلی طراحی ساختمان‌های بلند به دو صورت شکلی کلی تقسیم بندی می‌شود (مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ۱۳۸۱):

۱- ساختمان‌های بلند با طراحی هسته‌ای و مرکزی

۲- ساختمان‌های بلند با طراحی نواری و طولی

۳-۲ فضاهای باز برج‌های مسکونی

محدودیت‌های موجود در شهرهای بزرگ، منجر به گسترش ساخت مجتمع‌های مسکونی و کاهش سهم حیاط خصوصی در معماری معاصر گردیده است. فضای باز مسکونی علاوه بر تأمین نور و روشنایی فضاهای داخلی و تهویه طبیعی، به عنوان فرصتی برای ارتباط بیشتر با طبیعت و مکانی برای تعاملات اجتماعی است. با توجه به محدودیت فضای داخلی واحدهای مسکونی و سابقه سنتی حضور حیاط در زندگی ایرانی، فضای باز مجالی برای گسترش عملکرد فضای داخلی و رابطه آن با فضای بیرونی است. بنابراین، بازنگری و شناخت وضع موجود فضای باز، زمینه ساز طراحی آگاهانه‌تر فضاهای باز مسکونی در آینده است.

فضاهای باز مابین ساختمان‌های مسکونی، بستر پیوند ساکنان با طبیعت و محل گذران اوقات فراغت در فضای زندگی روزمره است. در گذشته، حیاط اولین و در دسترس‌ترین فضا برای ارتباط تنگاتنگ با طبیعت و فضای باز بود. در شرایط زندگی امروز شهرهای بزرگ امکان زندگی در خانه‌های تک‌خانوار بزرگ وجود ندارد و خانه‌های امروزی با امکانات و شرایط موجود، قابلیت پاسخگویی به بسیاری از نیازمندی‌های زندگی ایرانی را ندارند. در چنین شرایطی زندگی در برج‌های مسکونی با فضاهای محدود نیاز به فضاهای باز مسکونی

خصوصی برای احساس تعلق بیشتر در ساکنان را به وجود آورد (عینی فر، ۱۳۸۹).

۳-۳ فضاهای باز مسکونی

با بزرگ شدن ابعاد خانه چهارصفه و گسترش فضاهای آن، قادر به پوشاندن فضای وسط نبودند و این فضا تبدیل به حیاط شد (پیرنیا، ۱۳۸۷).

فضای باز در خانه‌های اولیه به منظور تأمین امنیت و ایجاد حریم خصوصی و خلوت در مرکز خانه واقع شد (پوردیهیمی، ۱۳۸۲).

حیاط، اصلی‌ترین فضای باز خانه به حساب می‌آید. به غیر از حیاط، طیف متنوعی از فضاهای باز در ارتفاع‌های متفاوت وجود دارد. و به کمک فضاهای واسطی همچون صفه، شارمی و طارمی، فضای درون و بیرون با یکدیگر تلفیق شده و گسترش می‌یابد (حائری، ۱۳۸۸).

در بعضی از فصول، بسیاری از عملکردهای فضاهای داخلی همچون خوابیدن، خوردن و پذیرایی به حیاط منتقل می‌شود. حضور درخت و آب در حیاط الزامی بود به نحوی که از حیاط به عنوان گزیده‌ای از بهشت در خانه ایرانی یاد شده است.

۳-۴ ارتباط فضاهای باز در بلوک‌ها

مجتمع‌های مسکونی بلندمرتبه متشکل از بلوک‌های متفاوت را می‌توان، علاوه بر گونه شناسی مبتنی بر نوع دسترسی و روابط فضاهای داخلی، در نحوه قرارگیری و همنشینی فضای باز و بسته نیز می‌توان بررسی کرد. گونه‌ها غالب این مجتمع‌ها، چیدمان محیطی، بلوک‌های منفرد، بلوک‌های ردیفی و ترکیب مختلطی از سایر بلوک‌ها است (Biddulph, ۲۰۰۷).

در برج‌های مسکونی چیدمان منفرد بهترین مورد از نظر قرارگیری فضای باز فی‌مابین در بین آنها می‌باشد که علاوه بر سایه اندازی مناسب در بین برج‌ها منظر بهتری را نیز ایجاد می‌کند (نگارنده).

۳-۵ استانداردهای فضاهای باز

در انبوه‌سازی و ساخت مجموعه‌های مرتفع، فارغ از تقسیمات شمالی و جنوبی، طیف متنوعی از همنشینی فضای باز و بسته امکان پذیر است. در برنامه دوم توسعه، احداث ۳۰ واحد مسکونی و بیشتر در یک پروانه، مالک انبوه‌سازی قرار گرفت و در برنامه سوم، این معیار به ۱۰ واحد مسکونی و بیشتر کاهش یافت (رفیعیان و حدادادن، ۱۳۸۶).

در حال حاضر، مطابق ضوابط موجود احداث ساختمان‌های بالای شش طبقه در شهر تهران، کلیه بلوک‌های مسکونی در محل قرارگیری بنا، باید تابع قانون فاصله مناسب بین دو ساختمان (حداقل نصف ارتفاع هر بنا) باشند و جانمایی ساختمان‌ها باید به نحوی باشد که مزاحم نورگیری یکدیگر نشوند (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ۱۳۸۳: ۴۱). فرمول کلی پیشنهاد شده برای محاسبه فضای باز در این مجتمع‌ها، متأثر از ضریب تعدیل زیست محیطی و شهرسازی کا به شرح زیر است:

$$\text{ضریب کا} \times \text{مساحت کل زیر بنا (به استثنای زیرزمین)} \times ۴۲ = \frac{\text{مساحت فضای باز}}{\text{تعداد طبقات} \times ۱۰۰}$$

مطابق دستورالعمل کنترل تراکم ساختمانی و تعیین سطح اشغال در مناطق مسکونی،

حداقل فضای باز به ازای هر واحد مسکونی برای ساختمان‌های بالای ۹ طبقه و یا حداقل ۴۰

واحد مسکونی، ۴۰ متر مربع تعیین شده است (دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ۱۳۸۳). ۴-۶ طراحی حیاط‌های مرتفع

سلامت ساکنان از جمله مسایل مهمی است که در بافت شهری امروزه به آن کم‌ترین توجه می‌شود و در حال حاضر برج‌های سبز، سلامت ساکنان را در اولویت روند کاری خود قرار داده است. طراحی بدنه این برج‌ها و هر یک از طبقات آن، باید مانند پوسته و غلاف طراحی شده‌ای باشد که در تهویه هوای داخلی ساختمان نقش بسزایی را ایفا می‌کند (نگارنده).

ایجاد حیاط‌های مختص هر طبق در برج‌ها می‌تواند به رسیدن به این امر کمک شایانی بنماید. طراحی کنسول‌های سبز با در نظر گرفتن تکنولوژی‌های نوین و طراحی خلاقانه می‌تواند باعث بالا بردن سطح کیفی ساکنان برج‌های مسکونی بوده و در سلامت روانی آنها تاثیر فراوانی بگذارد (همان).

۳-۷ عوامل اصلی تنظیم شرایط اقلیمی در طراحی برج مسکونی

تنظیم شرایط اقلیمی در ساختمان‌های مرتفع با استفاده از روش‌های متفاوت امکان پذیر می‌باشد. شدت تاثیر شرایط اقلیمی را می‌توان با روش‌های مختلف ارزیابی و کنترل کرد و می‌توان آن را در چهار حوزه کلی برای برج‌های مسکونی به صورت زیر بررسی نمود (همان)

۳-۷-۱ عوامل طبیعی

عوامل طبیعی ب عنوان منبع و نیروی ارزنده همواره در خدمت انسان بوده است. انسان در دوران مختلف تاریخی تا به امروز با تغییر در محیط طبیعی، آن را برای خود به صورت بهینه‌ای طراحی نموده است، عناصر و عوامل طبیعت نقش بسزایی در چگونگی و روند شکل‌گیری این محیط مصنوع دارند و محیط مصنوع بعد از ایجاد و بهره‌برداری نیز متقابلاً در شکل‌گیری شخصیت، رفتار و نظام عملکردی انسانی موثر است. با بهره‌گیری مناسب از این عوامل می‌توان شرایط بهینه‌ای را در برج‌های مسکونی به وجود آورد (نگارنده).

۳-۷-۲ شرایط اقلیمی

اقلیم محل دارای مقیاس است. طرح به هر اندازه که باشد، اقلیم محل به اقلیم محدوده آن دلالت می‌کند. طراح باید ساختمان‌ها را به گونه‌ای طراحی نماید که حداکثر استفاده از امکانات مناسب موجود به عمل آید و خصوصیات نامناسب و شرایط اقلیمی ناراحت‌کننده کاهش یابد. از میان عوامل اقلیمی محلی، جریان هوا و بادهای به شدت تحت تاثیر نحوه استقرار ساختمان‌های بلند است که در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرد (همان).

۳-۸ تاثیرات طراحی اقلیمی (معماری)

۳-۸-۱ تاثیر فرم بر عملکرد انرژی ساختمان

فرم بر اثر همکنش با طبیعت است که شکل می‌گیرد، یک موجود زنده برای بقا به قابلیت‌هایش برای پاسخگویی به محیط وابسته است. چگونگی روابط تضمین کننده بقا عامل موثر در ایجاد فرم و تکامل آن است. در دنیای ما هر ایده جدید ریشه در کشف تعدادی از زوایای پنهان طبیعت دارد که به گونه‌ای شگفت‌آور از طریق مشاهده و بازتاب‌های طبیعی آشکار می‌شوند.

۳-۹ فرم‌های ایرودینامیکی ساختمان

۳-۹-۱ ویژگی‌های جریان باد

برای آشنایی با ویژگی‌های باد و روش‌های کنترل آن در معماری اقلیمی، ابتدا لازم است با قوانین حاکم بر آن آشنا شویم و سپس بررسی تاثیرات آن بر محیط و فضاها معماری بپردازیم.

۳-۹-۲ تاثیرات باد بر ساکنان ساختمان‌های مرتفع

تحمل انسان در مقابل باد، چه در داخل و چه در خارج از ساختمان، عاملی مهم در طراحی ساختمان‌های بلند است. حرکت جانبی زیاد در قسمت‌های سازه‌ای بالای یک ساختمان بلند بر اثر انرژی باد اتفاق می‌افتد و ساختمان می‌تواند آن را تحمل کند باید تا حد قابل قبولی کاهش یابد. بعضی از ساکنان ساختمان‌های بلند بر اثر حرکت جانبی ساختمان، دچار حالت تهوع و سرگیجه ناشی از حرکت می‌شوند. ساکنان ساختمان‌های مرتفع حرکت ساختمان را تشخیص احساس می‌کنند و تاب خوردن آن را تشخیص

می‌دهند. در این مواقع ممکن صداهای دلخراش از تکان خوردن آسانسورها و نشت هوا از طریق پنجره‌ها و صدای ناهنجار حرکت باد در پیرامون ساختمان ایجاد ناراحتی بکند.

به دلیل بادهای متلاطم دائمی روی نمای ساختمان، استفاده از بالکن برای ساکنان ساختمان بجز روزهای کاملاً آرام، غیرممکن می‌گردد. به همین دلیل طراحان برج‌های مسکونی باید به شکل فرمی ساختمان، نماسازی مناسب و کنترل‌های خمشی در سازه ساختمان توجه ویژه‌ای نمایند.

۳-۹-۳ تحمل انسان در مقابل باد

میزان تحمل بدن انسان در مقابل سرعت باد را می‌توان به چهار آستانه تحمل تقسیم

بندی نمود:

۱ تا ۲ کیلومتر در ساعت: بی‌اهمیت.

۲ تا ۴ کیلومتر در ساعت: مطبوع

۴ تا ۸ کیلومتر در ساعت: قابل تحمل

۸ تا ۱۶ کیلومتر در ساعت: گاهی همراه با احساس ناراحتی

۱۶ کیلومتر در ساعت و بیشتر: غیرقابل تحمل

۴-۹-۴ قوانین حاکم بر جریان باد

برای کنترل باد در مراحل طراحی معماری، داشتن اطلاعات کافی در زمینه‌های سرعت و وضعیت آن ضروری است. هرچند سرعت و جهت باد در سطح بافت، معابر و داخل ساختمان‌ها، به سرعت و جهت باد محلی بستگی دارد، ولی گاهی به شدت تحت تأثیر ویژگی‌های طبیعی و معماری محیط قرار می‌گیرد و تغییر می‌کند.

۳-۹-۵ تغییر سرعت باد

سرعت باد، در برخورد با موانع بر حسب میزان تراکم مانع (در سطح و ارتفاع)، کاهش می‌یابد. بنابراین سرعت باد با افزایش ارتفاع و دور شدن از سطح زمین بیشتر می‌شود. به این ترتیب سرعت باد در نواحی بالایی برج‌ها بیشتر خواهد بود که می‌توان از این اثر به صورت مناسبی در سیستم تهویه برج‌ها و تامین انرژی آنها استفاده نمود.

۳-۱۰ ایجاد مناطق پرفشار و کم فشار در اطراف برج‌ها

وقتی باد با مانعی برخورد می‌کند، در جلوی آن، منطقه‌ی پرفشار و در اطراف و پشت مانع، مناطق کم فشار به وجود می‌آید. اگر مانع دارای روزنه‌های رو به باد باشد، ولی خروجی نداشته باشد، باد وارد آن نمی‌شود. ولی اگر خروجی داشته باشد، باد از منطقه‌ی پرفشار وارد و از منطقه‌ی کم فشار خارج می‌شود (رازجویان، ۱۳۷۹).

۳-۱۱ تهویه به کمک نیروی محرکه حرارتی (اتریوم در برج‌ها)

تهویه با استفاده از جریان همرفتی یا جابه‌جایی هوا، به مفهوم برقراری جریان هوا از محیطی پرفشار به محیطی کم فشار است. در این حالت باید بازشوها در دو منطقه با دما و فشار متفاوت قرار داشته باشند. البته این جریان به اندازه نیروی باد قوی نیست و در حد نسیم می‌باشد. در برج‌های مسکونی نیز می‌توان از این روش برای تهویه طبیعی فضاهای مشترک ساکنان بهره برد (گروه بین‌المللی ره شهر، ۱۳۹۰).

۳-۱۲ تاثیر جریان باد بر شکل بنا

برای کاهش اثر باد بر ساختمان، باید جبهه رو به باد بنا مسدود یا محدود شود. برای افزایش اثر باد بر ساختمان باید بنا دارای جبهه‌هایی رو به فضاهای باز با پنجره‌های متعدد

باشد. نمای رو به باد در ساختمان‌های کم ارتفاع و همچنین برج‌های مناطق بادخیز، باید تا حد امکان فاقد گوشه‌های تیز و دارای شکلی محدب باشد تا جریان باد به راحتی به طرفین ساختمان هدایت شود. طراحی پلکانی ساختمان نیز به پرش باد از روی ساختمان کمک می‌کند (همان).

۱۳-۳ تاثیر جریان باد بر جهت‌گیری بنا

برای کنترل فشار باد بر ساختمان‌های بلند نمای باریک ساختمان باید تا حد امکان رو به باد قرار گیرد. به عبارت دیگر جبهه رو به باد بنا، باید کم عرض ساخته شود (گروه بین‌المللی ره شهر، ۱۳۹۰).

۱۴-۳ تاثیر جریان باد بر ویژگی‌های جداره‌ها

شکل جداره‌ها، به خصوص در ساختمان‌های بلند، به شدت تحت تاثیر جریان باد قرار دارد. برای مثال احداث بالکن در گوشه‌های جبهه‌های رو به باد ساختمان، سطوح منحنی و حتی شکل و نوع بازشوها نیز، تابع جریان باد است. با این ترتیب می‌بایست با طراحی درست مقاومت جداره‌های بنا را در مقابل جریان‌های باد کاهش داد تا نیروهای دینامیکی کمتری بر ساختمان متحمل شود همچنین می‌توان با طراحی مناسب این جداره‌ها از تهویه طبیعی مناسب برای ساکنین پروژه بهره برد (همان).

۳-۱۵ ایجاد فرم‌هایی برای بهبود سیرکولاسیون هوا

شکل و فرم ساختمان، دامنه و شیوه حرکت باد را تحت تاثیر قرار می‌دهد، باید توجه داشت که شرط عدم اختلال مانع در وضعیت طبیعی باد، شرطی عمده، ولی در عین حال رعایت آن دشوار است زیرا با اندک ساخت و ساز معماری در روی زمین وضعیت طبیعی باد از لحاظ سرعت، جهت و فشار دچار دگرگونی می‌شود. در این صورت، طراحی فرمی مناسب اهمیت ویژه‌ای دارد، تا زمانی که طراح، طبیعت و شرایط آب و هوایی محل را شناخت، اصول طراحی فرمی که مناسب آن آب و هوا را می‌تواند انتخاب و با یکدیگر مقایسه کند. برای رسیدن به فرم مناسب طراح باید بتواند مهارت کافی در تنظیم و هدایت مناسب جریان باد را در اطراف بنا کسب نماید. برای این امر باید پیش از هر چیز، از تغییر وضعیت باد در اطراف بنها و تاثیرات متعاقب آن، اطلاعات کافی کسب نمود.

حرکات افقی هوا موجب می‌شود تا اختلافات مربوط به دما، رطوبت و فشار که در جهاتی افقی جو وجود دارد، از بین رفته، هوا به حالت تعادل درآید. بنابراین، با تعدیل کننده‌های مناسب در فرم بنا گستره فعالیت‌ها و دامنه انعطاف پذیری باد را می‌توان کنترل کرد. میزان سرعت باد به دلیل تاثیری که بر فرم بنا می‌گذارد، مهم است. در نتیجه استفاده از فرم‌های مناسب از قبیل منحنی و زاویه‌دار، در طراحی برجی‌های مسکونی می‌تواند علاوه بر کاهش فشارهای دینامیکی سازه‌ای بر ساختمان سیرکولاسیون مناسبی در داخل بنا برای آسایش هر چه بیشتر ساکنان آن ایجاد نماید (نگارنده).

۳-۱۶ تجهیزات مکانیکی

۳-۱۶-۱ خنک سازی به کمک برودت تبخیری

در سال‌های اخیر، اجزاء بسیاری، با الهام از بادگیر ایرانی، برای بهره برداری از جریان باد، طراحی شده است در برخی انواع بادگیرها، از کانال طراحی شده علاوه بر انتقال جریان هوا، برای نوررسانی نیز استفاده می‌شود. گاه برای تسریع تهویه (با بهره گیری از انرژی خورشید)، یک فن نیز به کانال مورد نظر که برای تامین تهویه و نور ساختمان تعبیه شده است، اضافه می‌شود (گروه بین‌المللی ره شهر، ۱۳۹۰).

باد علاوه بر تهویه و خنک سازی (به کمک جایگزین کردن هوای خنک به جای هوای گرم)، می‌تواند با برودت تبخیری ترکیب و موجب تسریع و تقویت فرآیند خنک سازی شود. در این فرآیند، برای تبخیر آب از سطوح پوشیده از آب یا اجسام تر، گرما الزام است، که بخش اصلی آن از هوای مجاور سطح پوشیده از آب یا جسم تر تامین می‌شود. به این ترتیب اگر جریان باد از مجاورت این سطوح عبور کند، گرمای موجود در آن صرف عمل تبخیر شده و جریان باد خنک می‌شود. تهویه‌ی هوای ساختمان به کمک جریانی که به این روش خنک می‌شود، تاثیر خنک کنندگی بیشتری دارد (همان).

۳-۱۶-۲ سیستم‌های سرمایش جذبی

۳-۱۶-۲-۱ کاربرد دیسکنت در سیستم‌های سرمایش و تهویه مطبوع

کشور ایران دارای آب و هوای گرم و خشک می‌باشد و در بخش وسیعی از آن در اکثر ماه‌های سال از سیستم‌های سرمایش استفاده می‌شود. مشخص است که درصد بالایی از انرژی تولیدی، در این زمینه مصرف می‌گردد. در چنین شرایطی استفاده از روش‌های جدید

تولید سرمایش که با راندمان بالا توام باشند می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی داشته باشد. یکی از این روش‌های جدید سرمای جذبی می‌باشد که مورد توجه محققان قرار گرفته است و تا حدودی نیز زمینه جهت استفاده از آن آماده گردیده است (پهلوانزاده، ۱۳۸۵).

سیستم‌های سرمایش جذبی، چه نوع جامد و چه مایع، موجب صرفه جویی مصرف انرژی می‌گردند. این مطلب توسط محققان مختلف اثبات شده است. میزان کاهش مصرف انرژی بستگی به پارامترهای مختلفی دارد، مهم‌ترین آن عبارتند از نوع دسیکنت (جامد، مایع) نوع عملکرد سیستم (تهویه، جریان چرخشی)، دما و رطوبت شرایط محیطی، نوع سیکل به کار رفته جهت سرمایش، دما و رطوبت مورد نظر اتاق، دمای احیاء دسیکنت، نسبت هوای فرایند به هوای احیاء و نسبت هوای عبوری از دسیکنت به هوای فرایند می‌باشند (همان).

۲-۲-۱۶-۳ اصول سرمایش جذبی

اساس سیستم سرمایش جذبی بر پایه جذب رطوبت هوای ورودی بوسیله جریان اجباری هوا از روی دسیکنت و سرد ساختن هوا تا دمای مورد نیاز استوار می‌باشد. برای اینکه سیستم به صورت پیوسته عمل کند باید آب جذب شده از دسیکنت خارج شود و دسیکنت به اندازه کافی خشک شود تا بتواند مجدداً رطوبت را جذب نماید. به طور کلی سرمایش جذبی شامل سه مرحله اساسی می‌باشد:

۱- دسیکنت یا ماده جاذب رطوبت جهت گرفتن رطوبت هوا

۲- واحد سرمایش جهت رساندن دمای هوا به دمای مورد نیاز

۳- منبع حرارتی برای احیاء دسیکنت (پهلوانزاده، ۱۳۸۵).

۳-۲-۱۶-۴ مواد جاذب (دسیکنت)

دسیکنت‌ها اجسامی فیزیکی یا شیمیایی هستند که قابلیت جذب و دفع بخار آب را دارا می‌باشند. جذب و دفع بخار آب بر اساس تفاوت فشار بخار آب در هوا و در سطح دسیکنت صورت می‌گیرد. تقریباً تمام مواد قابلیت جذب و نگاه داشتن بخار آب را دارند اما دسیکنت‌های تجاری می‌توانند بین ۱۰ - ۱۱۰۰ درصد وزن خود بخار آب جذب کند که این امر بستگی به نوع دسیکنت و رطوبت موجود در محیط دارد (پهلوانزاده، ۱۳۸۵).

۳-۲-۱۶-۴ نوع عملکرد دسیکنت

دسیکنت رطوبت را از محیط جذب می‌کند و تا رسیدن به حالت تعادل این امر ادامه می‌یابد. رطوبت جذب شده باید از دسیکنت خارج شود تا دسیکنت مجدداً برای جذب رطوبت آماده گردد. برای خارج کردن رطوبت، دسیکنت را در معرض هوایی داغ با دمای ۵۰ - ۲۶۰ درجه سانتیگراد قرار می‌دهند. با توجه به میزان رطوبت و نوع دسیکنت این دما متفاوت می‌باشد. بعد از انتقال آب دسیکنت و خشک شدن مجدد آن دسیکنت آماده کار می‌گردد (همان).

۳-۲-۱۶-۵ انواع دسیکنت‌ها

دسیکنت به دو صورت جامد و مایع وجود دارند که هر کدام دارای ویژگی‌های خاص خود می‌باشند. جاذب‌های مایع دمای کمتری نسبت به جاذب‌های مایع برای احیا مجدد خود نیاز دارند. و در طراحی نیز قابلیت بیشتری برخوردار می‌باشند. همچنین موجب افت فشار کمتری در هوا می‌شوند. جاذب‌های جاذب فشرده هستند و کمتر موجب خوردگی می‌شوند.

دسیکنت‌های متداول عبارتند از

جامد: سیلیکات آلومینیوم، سیلیکاژل، ژئولایت، غربال مولکولی، اکسید آلومینیوم.

مایع: محلول کلرید لیتیم، محلول برمید سدیم، اتیلن گلیکول، محلول برمید لیتیم

دسیکنت جامد در سیستم‌های سرمایش، معمولاً به شکل یک چرخ دوار که به آهستگی می‌چرخد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این ترتیب که روی کی چرخ دواز با ماده جامد دسیکنت پوشانده شده و در معرض هوای مرطوب قرار می‌گیرد. برای انجام یک عملیات پیوسته، باید جذب و رها سازی رطوبت به صورت دوره‌ای صورت بگیرد. بدین صورت که قسمتی از چرخ در مسیر هوای ورودی قرار دارد و رطوبت هوای ورودی را جذب می‌کند در حالی که قسمت دیگر توسط یک هوای گرم در حال از دست دادن رطوبت می‌باشد و با چرخش این سیکل جذبی ادامه خواهد یافت.

دسیکنت‌های مایع به صورت مایع رطوبت‌زدا در داخل وسیله‌ای قرار می‌گیرند که در تماس مستقیم با جریان هوا قرار می‌گیرد. این حالت به شکل‌های برج پاششی و برج پر شده می‌باشد (پهلوانزاده، ۱۳۸۵).

۶-۲-۱۶-۳ منبع حرارتی احیا کننده

منبع حرارتی برای بیرون راندن رطوبت جذب شده ضروری می‌باشد. به همین علت می‌توان از منابع حرارتی مختلفی همچون انرژی خورشیدی، گرمای تلف شده، گرمای حاصل از احتراق، گاز طبیعی، انرژی زمین گرمایی را می‌توان استفاده کرد به این ترتیب می‌توان امکان بازیافت انرژی نیز فراهم نمود (پهلوانزاده، ۱۳۸۵).

۳-۱۶-۳ سیستم‌های جذب رطوبت با استفاده از گازها

در این سیستم می‌توان از یک رادیاتور گازی جهت جذب رطوبت هوا استفاده کرد به این ترتیب که رادیاتور دارای گاز جاذب را می‌توان در معرض هوای با رطوبت بالا قرار داد تا به دلیل تفاوت دمای گاز موجود در رادیاتور و رطوبت موجود در هوا بر اثر پایین آمدن دمای هوای مرطوب بر اثر برخورد با رادیاتور سردتر رطوبت هوا در آن میعان کند.

ماده سرد کننده مورد استفاده در این سیستم می‌تواند هیدروکربن‌های فلئوئوردار که نام تجاری آن‌ها فریون-۱۲ است، استفاده می‌کنند که می‌توان این مواد را با کم و زیاد کردن متوالی فشار، وادار به تبخیر و سپس تراکم کرد. هنگامی که فشار گاز کاهش پیدا می‌کند، دمای آن هم کاهش خواهد یافت. در قله کوه، هوا بسیار رقیق است و فشار، کم است. زیرا هوای کمتری روی قله وجود دارد و نسبت به سطح دریا کمتر فشرده می‌شود. فشار هوای پایین ماده سردکننده را فشرده می‌کند و آن را به طور موقت گرم می‌کند تا جایی که گرمای ماده سرد کننده به محیط اطرافش داده شود. پس در حالتی که ماده سرد کننده، فشرده نشده است، قادر خواهد بود که گرمایش بیشتری را جذب کند. به این ترتیب می‌توان سیستم طراحی نمود که در برج‌های مسکونی کاربرد بهینه‌ای برای جذب رطوبت هوا جهت تامین هوای بدون رطوبت نهان ساکنان جهت تهویه طبیعی و همچنین قسمتی از آب ساکنان برج از طریق جذب آب موجود در هوای گرم و مرطوب کیش تامین نمود (نگارنده).

۱۷-۳ پتانسیل‌های انرژی‌های پایدار در سواحل

۱۰۱۷-۳ پیشینه استفاده از انرژی باد در ایران

اولین کشوری که در دنیا از انرژی باد برای مصارف کشاورزی استفاده کرد ایران بود که در این زمینه سابقه‌ای بیش از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سال دارد استفاده از این انرژی بعداً از طریق ایران به دیگر سرزمین‌های اسلامی راه یافت و سپس اروپا و قاره آمریکا و سایر نقاط جهان انرژی باد را مورد استفاده قرار دادند که در مصارف مختلف مانند پمپاژ آب و آبیاری - آسیاب نمودن غلات - استفاده مکانیکی نظیر اره نمودن چوب و صنایع دستی و غیره به خدمت گرفته شد و بطور وسیعی مورد بهره برداری قرار گرفت.

نمونه موجود برای استفاده از انرژی باد در ایران باستان آسیاب‌های نشتیفان خواف است که از شهرت جهانی برخوردارند. تنها آسیاب‌هایی که همواره بعد از گذشت زمان‌ها قابل حرکت بادهای آن منطقه با آنها همراه می‌شوند و حرکت می‌کند و حاصل دسترنج کشاورزان آن منطقه را به آرد تبدیل می‌کنند.

این آسیاب‌های بادی دارای پره‌های عمودی بودند و بر پایه گزارش‌ها نزدیک به سده هفتم میلادی در سیستان ایران و همچنین در دهستان باستانی نشتیفان خواف ساخته شده بودند. آنها میان شش تا دوازده پره داشتند که پره‌هایشان با پارچه یا برگ درخت خرما پوشانده شده بودند. کاربرد آنها آسیاب کردن دانه‌های خوراکی و یا آبکشی بوده است .

۳-۱۸ آسیب‌های بادی خواف

۳-۱۸-۱ انرژی باد در سواحل

کمبود سوخت‌های فسیلی، افزایش قیمت آنها و ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی، موجب شده است که کشورها پیشرو در استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک به ویژه انرژی خورشیدی، انرژی ژئوترمال و انرژی باد داشته باشند. استفاده از این منابع انرژی و به ویژه در اروپا و امریکای شمالی توسعه زیادی یافته است. کشور آلمان هم اکنون ۲۱٪ از انرژی مورد نیاز خود را از مزارع بادی تامین می‌کند و قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ حدود ۱۰۰۰۰ مگاوات برق بادی در هر سال تولید کند، که این مقدار حدود ۲۰٪ از مجموع انرژی مورد نیاز این کشور است. بیشتر این انرژی هم از مزارع بادی آب‌های ساحلی و سواحل به دست خواهد آمد، زیرا که سرعت وزش باد بر روی آب‌ها بیشتر و بادوام تر از خشکی‌ها است .

۳-۱۸-۲ جهت باد در سواحل

در اثر تابش خورشید زمین گرم می‌شود و هوای مجاور آن نیز گرم و سبک می‌گردد و در نتیجه بالا می‌رود و هوای سرد و سنگین اطراف جای آن را فرا می‌گیرد و این جابه‌جایی هوا «باد» نامیده می‌شود. منشأ باد یک موضوع پیچیده است. از آنجایی که زمین بطور نامساوی به وسیله نور خورشید گرم می‌شود بنابراین در قطب‌ها انرژی گرمایی کمتری نسبت به مناطق استوایی وجود دارد همچنین در خشکی‌ها تغییرات دما با سرعت بیشتری انجام می‌پذیرد و بنابراین خشکی‌های زمین نسبت به دریاها زودتر گرم و زودتر سرد می‌شوند. این تفاوت دمای جهانی موجب به وجود آمدن یک سیستم جهانی تبادل حرارتی

خواهد شد که از سطح زمین تا جو، که مانند یک سقف مصنوعی عمل می‌کند، ادامه دارد. بیشتر انرژی که در حرکت باد وجود دارد را می‌توان در سطوح بالای جو پیدا کرد جایی که سرعت مداوم باد به بیش از ۱۶۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد و سرانجام باد انرژی خود را در اثر اصطکاک یا سطح زمین و جو از دست می‌دهد.

۳-۱۸-۳ سرعت باد در سواحل کیش

جزیره کیش در جنوب کشور ایران و در آب‌های ساحلی خلیج فارس در مجاورت استان هرمزگان واقع شده است. بر اساس بررسی آمار ۳ ساعته باد در ایستگاه جزیره کیش، متوسط سالانه سرعت باد در این جزیره ۸/۶ گره (۴/۳ متر بر ثانیه) است. حداکثر سرعت باد ثبت شده در این ایستگاه ۷۴ گره (۳۲/۵ متر بر ثانیه) است (سازمان منطقه آزاد کیش، ۹۰).

جهت وزش بادهای با سرعت بالاتر از ۸ گره هم در این ایستگاه بیشتر جهت غربی است و در بیشترین زمان‌های سال جهت وزش باد در ایستگاه جزیره کیش دارای ثبات است. با توجه به وزش بادهای با سرعت بالا و جهت ثابت در طول سال و همچنین وجود سواحل کم عمق در حاشیه این جزیره، می‌توان با احداث مزارع بادی آب‌های ساحلی در اطراف جزیره کیش از انرژی باد به منظور تولید برق مورد نیاز این جزیره در بیشتر زمان‌های سال استفاده نمود و کمک زیادی به حفظ محیط زیست جزیره کیش و کل خلیج فارس و توسعه پایدار در این منطقه نمود (گندمکار، ۱۳۹۰).

۳-۱۸-۴ میانگین سرعت باد در طی سال در جزیره کیش

ایستگاه جزیره کیش در جنوب کشور و در آب‌های ساحلی خلیج فارس در استان

هرمزگان در ارتفاع ۳۰ متری از سطح آب‌های آزاد واقع شده است. بر اساس میانگین‌های بلند مدت ماهانه سرعت باد در کیش، ماه‌های فوریه، مارس، آوریل، می و ژوئن دارای متوسط سرعت بالای ۸ گره هستند و در دیگر ماه‌های سال هم سرعت متوسط حدود ۶ گره یا بالاتر است. بر اساس این اطلاعات زمستان و بهار در کیش بادخیزترین زمان‌ها هستند و اواخر تابستان و اوایل پاییز سرعت باد در پایین‌ترین مقدار خود قرار دارد. به واقع در ماه‌های فوریه، مارس، آوریل، می و ژوئن میانگین سرعت باد بالاتر از ۸ گره است و برای تولید برق بادی مناسب است و در دیگر ماه‌های سال هم در بخش‌هایی از شبانه روز سرعت باد به بالاتر از ۸ گره می‌رسد (سازمان منطقه آزاد کیش ۹۰).

۳-۱۸-۵ رتبه بادخیزی جزیره کیش در ایران

ایستگاه جزیره کیش در رتبه پنجم کشور پس از ایستگاه‌های منجیل، زابل، رفسنجان و خوربیرجند قرار دارد. حداکثر سرعت باد ثبت شده در این ایستگاه ۷۴ گره (۳۲/۵ متر بر ثانیه) است. در ۴۰/۲٪ زمان‌ها سرعت باد بین ۸ تا ۱۶ گره، در ۳۱٪ زمان‌ها بین ۱۶ تا ۲۴ گره و در ۱٪ زمان‌ها بالاتر از ۴۲ گره بوده است (گندمکار، ۱۳۹۰).

۳-۱۸-۴ جهت‌های اصلی جریان باد در کیش

در واقع می‌توان بیان نمود که سریع‌ترین بادهای در جزیره کیش دارای یک جهت اصلی (غربی) و یک جهت فرعی (شرقی) است. از نظر جهت وزش بادهای سریع، از آنجا که در ۷۴٪ موارد جهت ثابت است، برای استفاده جهت تولید برق بادی برج‌های مسکونی مناسب است (گندمکار، ۱۳۹۰).

۳-۱۹ جمع بندی

انرژی باد از جمله انرژی‌های نو و تجدیدپذیر است که استفاده از آن به منظور تولید برق بادی سرعت رو به رشد بالایی را نشان می‌دهد. طی سال‌های اخیر استفاده از این انرژی در ایران به ویژه منطقه مجیل شروع شده است، ولی در دیگر نقاط کشور فعالیت چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. با توجه به اینکه در بیشتر کشورهای جهان بیشترین استفاده از انرژی باد از مزارع بادی آب‌های ساحلی و سواحل صورت می‌گیرد و به واقع آب‌های کم عمق بهترین شرایط را برای استفاده از انرژی باد دارند، لذا توجه به این امر برای حفظ محیط زیست دریایی کشور ایران بسیار قابل توجه است. جزیره کیش در تمام طول سال در بخش‌هایی از روز (ظهر تا شب) دارای توان تولید انرژی برق بادی است البته بهترین زمان‌ها برای تولید برق بادی در این جزیره ماه‌های نوامبر تا ژوئن است که هم سرعت وزش باد بالا است و هم جهت وزش باد دارای ثبات است و در بیشتر مواقع از جهت غربی می‌زود. با توجه به بالا بودن دما در این زمان، استفاده از انرژی بادی باید مورد توجه قرار گیرد در نتیجه می‌توان از این امر برای ساکنان مناطق مسکونی جزیره جهت تولیدی انرژی برق و تهویه استفاده شایانی نمود.

فصل چهارم
نمونه‌های موردی

۴-۱ نمونه‌های داخلی

۴-۱-۱ مجموعه مسکونی آتی ساز

طبقات اول الی بیست و یکم (مسکونی)

طبقه همکف (لابی مسکونی)

طبقه اول زیرزمین (پارکینگ + انباری)

طبقه دوم زیرزمین (پارکینگ + انباری)

پشت بام (تاسیسات)

۴-۱-۱-۱ کیفیت معماری و منظر کلی ساختمان

نمای زیبای این مجموعه علی‌رغم تازگی و ابتکاری بودن که به نوبه خود احساس شغف و شادمانی را در بیننده ایجاد می‌کند. از سادگی خاصی برخوردار است. یکی از موفقیت‌های

طرح در ارائه ارتباطات ساده و روشن در قسمت پارکینگ و ورودی‌ها می‌باشد.

خیابان اصلی شهرک در دو نقطه با مجموعه مرتبط می‌گردد.

الف: در محل رامپ مخصوص ارتباط با پارکینگ زیرزمینی.

ب: ارتباط با شبکه داخلی، شبکه‌ای که بصورت حلقه بلوک‌های A و B را در بر گرفته

است.

در حال حاضر ارتباط پارکینگ‌ها با طبقه همکف بوسیله پله تامین می‌گردد و از ارتباط مستقیم آسانسور پارکینگ به طبقات مسکونی جلوگیری شده است. براساس اطلاعات دریافتی در طرح‌های اولیه، ارتباط بوسیله آسانسور مخصوص پارکینگ به طبقه همکف به طریق که امکان دسترسی مستقیم از پارکینگ به واحدهای مسکونی بدون عبور از مقابل نگهبان میسر نباشد، پیش بینی شده بوده است که متأسفانه در اجرا به احداث پله اکتفا شده.

ارتباط لابی در طبقه همکف توسط یک رشته پله‌های عریض به سطح زمین نشان داده شده است. این مدخل‌ها که از انتهای پله تا درب ورودی بصورت پلی بر روی شبکه ماشین رو طبقه زیرزمین درآمده، نمای ابتکاری و زیبایی را بوجود آورده است .

عقب نشینی واحدهای مسکونی از طبقات اول تا نهم در برج A و از سیزدهم تا نوزدهم در برج B از جمله خصوصیات این مجموعه ساختمانی است که بر زیبایی آن افزوده است.

۲-۱-۱-۴ موقعیت، ارتباط، اشراف و سایه‌اندازی برج‌ها نسبت به یکدیگر

استقرار بلوک‌های ساختمانی در یک راستا بصورت خطی و همچنین فقدان پنجره‌های روبرو مسئله اشراف و سایه‌اندازی را بطور اساسی مرتفع نموده است. بلوک‌های A و B از

طریق دو طبقه پارکینگ دارای ارتباط فضایی می‌باشند. زیر زمین دوم توسط یک رشته پلکان به محوطه و سپس به بلوک C مرتبط می‌گردد.

بررسی نورگیری برج‌ها و تقسیم نور و فضا در داخل واحدهای مسکونی.

بلوک‌های A و B که دارای یک سیستم خطی می‌باشند از دو جهت و بلوک C با یک سیستم متمرکز و مربع شکل از چهار سمت نورگیری می‌کنند. جهت استقرار بلوک‌ها دارای زاویه ۲۵ درجه نسبت به خط شمال جنوب و به سمت غرب می‌باشد.

بخش اعظم واحدهای مسکونی در بلوک‌های A و B از یک سمت امکان نورگیری داشته و در بلوک B کلیه واحدها از دو سو نورگیری دارند.

۳-۱-۱-۴ بررسی سر و صدای مزاحم

موقعیت بلوک‌های انتخاب شده در مجموعه و اصولاً موقعیت شهرک آتی ساز دارای شرایطی می‌باشد که از سر و صدای مزاحم به دور است.

۴-۱-۱-۴ بررسی ورودی برج‌ها و موقعیت نورگیری پله‌های اصلی راهروها

از جمله امتیازات این مجموعه نسبت به دیگر مجتمع‌ها، اهمیتی است که برای ورودی بلوک‌ها در طراحی قائل گردیده‌اند و بدین ترتیب محل ورود به بلوک‌ها بصورت نقاط عمده‌ای خودنمایی می‌کنند.

هر بلوک دارای یک ورودی اصلی از محوطه و یک ورودی از طرف پارکینگ‌های زیرزمین می‌باشد. محل پله و آسانسورها دارای موقعیتی می‌باشند که امکان نورگیری و تهویه مستقیم برای آنها میسر است و در طبقاتی که راهرو بصورت گالری می‌باشد در طرفین دارای واحدهای مسکونی می‌باشد از نور و تهویه مستقیم استفاده نمی‌کنند. موضوع

قابل توجه، تلفیق پله فرار و پله اصلی است یا به عبارتی فقدان پله فرار که از جمله دلایل کاهش مشاعات می باشد.

محل ورودی واحدهای مسکونی در ارهرو گالری شکل به طریقی انتخاب شده که روبرو قرار نگرفته و مزاحمت متقابلی را ایجاد نمی کنند. تعداد آسانسورها در برج های A و B دو واحد در ابعاد $2 \times 1/5$ و 2×2 و در برج C دو واحد به ابعاد $2/5 \times 2/5$ می باشد. در این مجموعه بای هر ۲۲ واحد مسکونی یک رشته آسانسور تامین شده است.

۵-۱-۱-۴ دید برج ها به یکدیگر، دید مجموعه به شهر، هماهنگی با همجواری ها

دید برج ها به یکدیگر به دلیل رعایت نکات لازم، مزاحمتی را ایجاد نمی کند. موقعیت شهری مناسب این مجموعه امکان بهره گیری از مناظر خوش منظر شهر را میسر نموده و شهری آتی ساز از نظر تفکیک قطعات مسکونی، ارتفاع ساختمان ها و نوع معماری در منطقه، از دیگر ساختمان ها متمایز بوده و وجه اشتراکی با دیگر ابنیه ندارد.

۶-۱-۱-۴ موقعیت و تجهیزات موتورخانه و سیستم نگهداری

موتورخانه اصلی برج های A, B, C در خارج محوطه این برج ها و در موتورخانه فاز یک شهری قرار گرفته است. این موتورخانه ۹ برج را سرویس می دهد. گرمایش بخش زیرزمین، موتورخانه های فرعی تامین شده اند. سیستم گرمایش و سرمایش را فن کویل و چیلر تشکیل می دهد. گرمایش بخش های غیرمسکونی جز مرکز آموزشی، توسط موتورخانه های خصوصی تامین می گردد. منبع آب ذخیره با صد متر مکعب در موتورخانه قرار دارد و توسط ۹ پمپ موتور مورد بهره برداری قرار می گیرد. طبقات ۱ تا ۹ و ۱۰ تا ۱۵ و ۱۵ تا ۲۱ هر کدام توسط پمپ های جداگانه سرویس می شوند. بویلرها ۴ عدد، چیلر ۶ عدد، نوع سوخت

گازوئیل و منابع گازوئیل ۶ فقره می‌باشد (عالمی، ۱۳۷۹).

تراکم مسکونی ۵۸۹٪ - تراکم ساختمانی ۵۸۹٪

منطقه ۲ - مساحت زمین ۱۱۲۲۵۰ - اضلاع همجوار با خیابان - ۴ - کوتاهترین فاصله تا خیابان اصلی ۱۰۰ - درصد مساحت زیر شبکه ۳۴٪ - تعداد برج‌ها ۳ - ضریب سطح اشغال ۲۷٪ - تعداد طبقات ۲۷٪ - تعداد طبقات مسکونی ۱/۲ و ۲۱ - تعداد طبقات زیرزمین ۲ - تعداد واحد مسکونی در هر طبقه ۴-۵-۶ - تعداد کل واحد مسکونی ۱۹۸ - مشاعات / واحد مسکونی ۵۳ - فضای بر / واحد مسکونی ۱۴/۵ - تعداد کل واحد مسکونی ۱۹۸ - مشاعات / واحد مسکونی ۵۳ - فضای بر / واحد مسکونی ۱۴/۵ - فضای باز / واحد مسکونی ۷/۲ - زمین / واحد مسکونی ۵۶/۸ - تراکم ۵۸۹٪

۴-۲ نمونه‌های خارجی

۴-۲-۱ مرکز تجارت جهانی بحرین

مرکز تجارت جهانی بحرین که همچنین با نام‌های Bahrain WTC و یا به اختصار BWTC نیز معروف است مجموعه برج دوقلوی ۲۴۰ متر است که در منامه بحرین ساخته شده است.

بین این دو برج ۳ توربین قرار داده شده است تا بتوان به کمک نیروی باد بخشی از برق مجموعه را تهیه کنند.

هر یک از این آسمان‌خراش‌ها ۵۰ طبقه دارند. در حال حاضر این دو برج رتبه دوم بلندترین ساختمان بحرین را دارند.

این دو برج بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ ساخته شده‌اند و هزینه آن ۱۵۰ میلیون دلار اعلام شد. موقعیت و اندازه و طراحی ایرودینامیکی توسط پل پوشا بین دو برج پیچیده پشتیبانی می‌شود سه توربین عظیم ۲۹ متری منحصر هب فرد بین برج‌ها باعث می‌شود غالب نسیم ساحل خلیج به مسیر توربین همانند دودکش وارد شوند و به ایجاد قدرت بهره‌وری ژنراتورها کمک کنند. پیش از ساخته شدن این ساختمان ابهامات زیادی در مورد سر و

صدای ناشی از چرخیدن توربین‌ها برای ساکنان ساختمان؛ فشار بار توربین‌ها به دو ساختمانی که قرار است این توربین‌ها در جایگاه پل، آنها را به هم وصل کند؛ تاثیر رعد و برق و حرکت پرندگان بر حرکت توربین‌ها وجود داشت. همه این سناریوها با در نظر گرفتن سمائل خطر و ریسک ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفت. در این توربین‌ها لنزهایی کار گذاشته شده که وقتی نزدیک شدن یک شی مانند پرنده یا وجود رعد و برق را تشخیص می‌دهد، دستور خاموش شدن خودکار توربین‌ها را صادر می‌کند. صدای توربین‌ها هم با دستگاه کنترل صوتی که درون آنها کار گذاشته شده تا حد زیادی کنترل می‌شود. برای اولین بار در ماه آوریل ۲۰۰۸ این توربین‌ها به کار انداخته شد تا فعالیت آن و اشکالاتی که برطرف شده امتحان شود.

هر کدام از این سه توربین ۲۲۵ کیلووات برق تولید می‌کنند که در مجموع ظرفیت تولید برق آنها به ۶۷۵ کیلووات می‌رسد. محاسبات نشان می‌دهد که این توربین‌ها ۱۰ تا ۱۵ درصد از نیاز این ساختمان به انرژی را تامین می‌کند. معلوم نیست که عمر این توربین‌ها چقدر خواهد بود، اما سازندگان آن می‌گویند که چون از نظر جغرافیایی این ساختمان در مکانی واقع شده که سازه‌ای در اطراف آن نیست و باد تمیز از این توربین‌ها عبور می‌کند، شاید عمر آنها تا ۲۰ سال برسد.

۳-۴ نمونه برج‌های سازگار با جریان بادهای محلی

۱-۳-۴ مرکز فرهنگی ژان ماری تیبائو

معمار ایتالیایی رتزو پیانو نیز در مرکز فرهنگی ژان ماری تیبائو در کالدونیای جدید ترکیبی میان سنت و تکنولوژی را رقم زد به طوری که این مرکز فرهنگی به مردم جزیره و به خصوص کاناک‌ها کمک کرد با حفظ فرهنگ خود با آینده مواجه شوند و از این مجموعه نمادی برای ساخت و ساز هزاره جدید استفاده کنند. در این طرح برای کنترل جریان باد، از شیب زمین و بادشکن‌های ساختمانی و گیاهی، استفاده شده است به طوری که بنا در انطباق کامل با محیط و جریان‌های حاصل از بادهای محلی قرار دارد. مسئله اقلیم که به طور موازی با تحقیق در مورد ساختمان‌های سنتی و انجام آزمایش‌های پیشرفته بر ماکت‌هایی در ابعاد مختلف و خصوصاً آزمون تونل باد دنبال می‌شد مبنای این پروژه شده که از

باد برای کنترل دمای دیوار دوجداره بیرونی و نیز تهویه طبیعی فضای داخل استفاده شود.

کمر طراحی توانسته است به طور همزمان به معماری و مسائل توسعه پایدار توجه کند. تهویه از طریق وارد کردن جریان هوای خنک در بخش فوقانی بنا انجام می‌شود. صندوقچه‌ها طوری طراحی شده‌اند تا بادهایی را که تقریباً همیشه از یک جهت می‌وزند دریافت کنند و پیوسته دمای داخلی را طوری کاهش دهند که هوای گرم مدام تخلیه شود. بدیهی است که این سازه‌ها طوری طراحی شده‌اند که در برابر هر رخداد اقلیمی، به ویژه طوفان‌های گرمسیری تاب آورند. بناهای کوچکتر رابطه‌ای نزدیک با محیط طبیعی دور و بر خود ایجاد می‌کنند. اهمیت دادن به چشم انداز در کالدونیای جدید هنری است که پیوندی عمیق با فرهنگ کاناک دارد. پیانو همواره از راه حل‌های کاملاً اصیل و تکنولوژی و مصالح بسیار متنوع برای یافتن پاسخی مناسب برای مفروضات پروژه استفاده کرده است. برای او هدف نور است نه نوع خاصی از پنجره، سبکی است نه نوع خاصی از سازه. او در وجود خود هر سه شخصیت مخترع، هنرمند و صنعت‌گر را جمع کرده است. او از هر گونه راه حل از قبل موجود پرهیز می‌کند. حساسیت او به بحث فضا و مکان و معنی عمیق کاربری‌ها با لوئی کان، که پیانو در دهه ۶۹ مدتی در دفترش کار کرده است، قابل قیاس است (گروه بین‌المللی ره شهر، ۱۳۹۰).

این بنا طراحی شده توسط معمار مشهور بریتانیایی نورمن فاستر و شرکا می‌باشد. در این طرح برای ایجاد ارتباط مستقیم با طبیعت و تهویه طبیعی ساختمان، از طبقات روباز به شکل باغ‌های معلق و حیاط مرکزی، استفاده شده است. جریان باد در کلیه طبقات برج نفوذ داشته و باعث تهویه طبیعی ساختمان می‌شود. دارای آتریومی بسیار بلند و ۴ طبقه مناظر باغ که در سرتاسر ارتفاع ساختمان تقسیم شده می‌باشد (منبع: گروه بین‌المللی ره شهر، ۱۳۹۰).

ساختار تهویه آن به صورت هسته مرکزی است. این عناصر معمارانه باعث گشوده شدن فضای داخلی کامرز بانک شده است و محیط را کاملاً دگرگون کرده است. از جمله ویژگی‌های این ساختمان:

۱- استفاده از انرژی محدود محیط جهت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی توسط نمای ابتکاری و سیستم تهویه طبیعی.

۲- فرام کردن سلامتی و شادی برای کاربران با استفاده از پنجره و باغ آسمان‌ها.

۳- بازیافت آب کهنه برای خنک کردن ساختمان و اهداف بهداشتی کامرز بانک در سال ۱۹۹۷ که به پایان رسید بلندترین ساختمان آن زمان بود ولی مهمترین موردی که این ساختمان را مورد توجه قرار داد ویژگی‌های ساخت آن بود (منبع: گروه بین‌المللی ره شهر، ۱۳۹۰).

۵-۴ جمع بندی

با شناخت قوانین مربوط به باد و آثار به جا مانده از آن در معماری، می‌توان از جریان‌های بادی در سه عرصه، تهویه طبیعی ساختمان، خنک سازی محیط و ساختمان و همچنین کنترل بادهای نامطلوب، بهره گرفت. برای دستیابی به این هدف، ابتدا نحوه عملکرد باد در برخورد با موانع و عبور از آنها شناسایی و سپس تاثیر جریان باد بر شکل‌گیری معماری هر منطقه که شامل تراکم، شکل و همچنین جهت‌گیری بافت و بنا، ویژگی‌های فضاهای باز، نیمه باز و جداره‌ها است بررسی می‌شود تا تامین می‌شود. این روش از دلایل اصلی شکل‌گیری معماری همساز با محیط به شمار می‌آید.

فصل پنجم
روند طراحی

۵-۱ جزیره کیش

جزیره کیش یکی از جزیره‌های خلیج فارس و از توابع بخش کیش، شهرستان بندر لنگه در استان هرمزگان در جنوب ایران است. در گذشته این جزیره را به نام «فیس» می‌خواندند. شکل این جزیره بیضوی مانند است و در ۱۲ کیلومتری کرانه شیب کوه جای گرفته است.

۵-۲ ظرفیت‌های اقتصادی کیش

کیش از طبیعتی زیبا و منحصر به فرد برخوردار است. سواحل آرام با ماسه‌های مرجانی آب زلال دریا که شفافیت کم نظیر آن امکان مشاهده انواع آبزیان را در عمق چند متری مقدور می‌سازد پوشش گیاهی مناسب و سرسبزی و طراوت آن به ویژه در هفت ماه از سال چشم اندازی زیبا و تماشایی به آن بخشیده است که سالانه حدود یک میلیون نفر از دوستداران طبیعت و دریا را به سوی خود جلب می‌کند.

۳-۵ موقعیت جغرافیای جزیره کیش

جزیره کیش با مساحت ۹۱ کیلومتر مربع، پیرامون ساحلی ۴۳ کیلومتر و شکل کلی تقریباً بیضی، در فاصله ۱۸ کیلومتری بند گرزه (بندر آفتاب) - سرزمین پیوسته ایران - در خلیج فارس قرار دارد. کیش در ربع اول راستای سواحل ۱۳۵۹ کیلومتری جنوب ایران در دهانه‌ی خلیج فارس و تقریباً در نزدیک بخش پایانی این آب راه در محدوده تنگه هرمز واقع است. عرض شمال آن ۲۶-۳۲ درجه و طولی شرقی آن ۵۳-۵۸ است و در جهت ساحل غربی - به ساحل شرقی (فاصله‌ی مجتمع مرجان - میدان هور)، ۱۵/۴۵ کیلومتر طول دارد. بیشترین عرض جزیره در راستای ساحل جنوبی به ساحل شمالی (فاصله بندرگاه گمرک - فانوس دریایی) ۷/۵ کیلومتر است. سطح جزیره فاقد توپوگرافی ویژه مانند پدیده کوه و حتی تپه مرتفع است. فرودگاه بین‌المللی کیش در مرکز و در بخش مرتفع آن که حدود ۴-۳۵ متر ارتفاع دارد احداث شده است. بیشترین شیب جزیره از شمال فرودگاه به طرف ساحل است (شکل ۵-۱).

شکل ۵-۱

۴-۵ زمین شناسی جزیره

از نظر مورفولوژی (ریخت شناسی) ساحلی، شکل ظاهری جزیره کیش را می‌توان به دو قسمت عمده تقسیم بندی کرد:

۱- کرانه‌های سنگی و صخره‌ای

۲- کرانه‌های ماسه‌ای

پیدایش این دو تیپ متفاوت بیشتر حاصل جهت جریان‌های امواج دریا می‌باشد. جنس زمین‌های جزیره کیش عمدتاً از جنس آهکی مرجانی می‌باشد که ترکیب عمده مواد اولیه و خاک‌های جزیره را تشکیل می‌دهد. بررسی‌ها در سطح جزیره نشان داده که عمده‌ترین لایه سنگی که بر روی رسوبات رسی جزیره قرار گرفته و در اقع سطح عمده جزیره را پوشانده یک نوع شبه سنگ به نام کوکینا است که مخلوط سیمانی شده آهکی از سنگریزه و صدف و قطعات صدف‌های دریایی می‌باشد. ضخامت این لایه‌ها به حدود ۲۰ متر می‌رسد و در نزدیکی ساحل به ۳ الی ۴ متر کاهش می‌یابد. کیش پس از تشکیل، هرازگاهی با تغییر سطح آب خلیج فارس و بالا آمدن آن (که گاه نسبتاً طولانی بود) در عمق کمی از آب فرو می‌رفت. گرمای نسبی این زمان‌ها، کمی عمق آب و نور فراوان و دیگر شرایط زیست محیطی مساعد، مناسب‌ترین بستر را برای رشد مرجان‌ها، آبزیان و آبسنگ‌ها، صدف‌ها و دیگر جانوران و آبزیان (بر سطح جزیره فرو رفته در آب) ایجاد می‌کرد و به مرور به صورت قشری فشرده از بقایای پوسته‌ی آهکی آنها به صورت سنگ‌های آهکی مرجانی بر سطح جزیره غرقه در آب به وجود می‌آورد. جزیره کیش بزرگترین جزیره مرجانی جهان می‌باشد. جزایر مرجانی و جنگل‌های استوایی دارای بالاترین تنوع زیستی در اکو سیستم‌های جهان

هستند. این آبریان حساس بویژه در مناطق گرمسیری جهان نقش بسیار مهمی را در پایداری و تداوم حیات اقیانوس‌ها ایفا می‌کنند. همچنین آبرنگ‌های مرجانی نقش مهمی را در پایداری و پابرجایی جوامع محلی دارند. به همین دلیل حفظ این گنجینه ارزشمند اهمیت فراوانی از لحاظ زیست محیطی برای منطقه خلیج فارس دارد.

۵-۵ شیب زمین جزیره

به طور کلی شیب زمین در جزیره کیش کمتر از ده درصد می‌باشد. تقریباً نیمی از سطح جزیره کیش را شیبی کمتر از یک درصد به خود اختصاص داده است. نقشه مربوطه سطوح ارتفاعی جزیره را نشان می‌دهد که شیب عمومی آن به سمت غرب است. بدین معنی که نیمه شرقی جزیره مرتفع‌تر از نیمه غربی آن می‌باشد و نسبت به دیگر نواحی جزیره از شیب تندتری برخوردار می‌باشد. با این حال عوارض ناهنجار حاصل از شیب برای ساخت و سازهای کالبدی مشکل آفرین نمی‌باشد (سازمان منطقه آزاد کیش، ۱۳۹۰).

۵-۶ میانگین دمای جزیره

دو عامل عرض جغرافیایی و ارتفاع، نقش بسیار تعیین کننده‌ای بر عنصر اصلی اقلیم یعنی دما دارند. کیش در عرض جغرافیایی پایین قرار گرفته و دمای متوسط روزانه آن در فصل تابستان $۳۲/۳$ تا $۳۳/۶$ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی آن بین ۶۶ تا ۶۹ درصد می‌باشد که با توجه به منطقه آسایش ایران در فصل تابستان (حدوداً دمای بین $۲۱/۵$ الی ۲۹ و رطوبت ۳۰ تا ۶۵ درصد) از وضعیت نامطلوبی برخوردار می‌باشد. میانگین دمای روزانه در فصل زمستان بین $۱۸/۲$ الی $۲۰/۴$ می‌باشد و رطوبت نسبی آن بین ۶۵ الی ۷۱ درصد می‌باشد که با توجه به منطقه آسایش ایران در فصل زمستان (حدوداً دمای بین ۲۰ الی ۲۶

و رطوبت ۶۰ تا ۷۵ درصد) شرایط معتدل و مطلوبی را پدید می‌آورد (سازمان منطقه آزاد کیش، ۱۳۹۰).

۵-۷ رطوبت جزیره

فشار بخار آب جزیره در بیشتر ایام سال غالباً در حدی بسیار بالا است (رطوبت نسبی ۵۰-۶۰ درصد). اختلاف دمای متوسط روزانه جزیره در طول سال کمتر از ۹-۱۰ درجه است و سقوط دما هیچ‌گاه در حد یخبندان یا صفر نیست. بر اساس داده‌های هواشناسی مقدار متوسط رطوبت در هر کیلوگرم هوای گرم و خشک جزیره در دی ماه ۱۵ گرم و تیر ماه حدود ۲۵ گرم است. هوای کیش در ماه‌های مهر تا فروردین، دارای گرمای ملایم و مطبوع است و در این فاصله‌ی زمانی جزیره در شرایط زیست محیطی مطلوب قرار دارد. از اردیبهشت تا مهر هوای کیش گرم و شرجی و میانگین دمای روزانه جزیره در این ماه‌ها تقریباً نزدیک به هم است. در اردیبهشت چون آب دریا هنوز سرد و رطوبت نسبی پایین است هوای کیش تقریباً خشک و باد آن ملایم، خنک و نسیم‌وار بوده و در مجموع هوای آن بهاری و لطیف و شرایط زیست محیطی آن بسیار مطلوب است. تفاوت دما بین گرم‌ترین و سردترین ماه کیش حدود ۱۶ درجه است. یعنی دی ماه دارای کمترین تبخیر با نوسان ۱۲ درصد و خنک‌ترین و خشک‌ترین ماه جزیره و مرداد ماه با بیشترین میزان تبخیر و با تغییر و نوسان حدود ۲۸ درصد دارای بیشترین تبخیر و گرم‌ترین ماه جزیره است. تبخیر زیاد ایام مرداد ماه در وقوع بارش‌های اتفاقی هر از چندگاه جزیره به صورت رگبارهای موسمی که متأثر از جریان هوای مرطوب اقیانوس هند در این منطقه است بی‌تاثیر نیست (سازمان

منطقه آزاد کیش، ۱۳۹۰).

جدول ۵-۱ رطوبت نسبی (برصد)

ماه	ژانویه	فوریه	مارس	آوریل	می	ژوئن	ژوئیه	اوت	سپتامبر	اکتبر	نوامبر	دسامبر
میانگین	۶۸/۵	۷۲	۷۴	۸۶	۶۶	۶۹	۷۱	۷۱/۵	۷۲	۶۶	۶۰	۶۵/۵

(منبع: سازمان منطقه آزاد کیش)

۶-۸ ساعات آفتابی

آمار دستگاه تابش نگار ایستگاه کیش، میانگین مجموع ساعات آفتابی در جزیره را بلاغ بر ۳۱۸۳/۴ ساعت گزارش می‌نماید. بیشترین و کمترین ساعات آفتابی ماهیانه به ترتیب با ۳۳۵ و ۱۳۱ ساعت مربوط به ماه‌های ژوئن (خرداد) و فوریه (بهمن) می‌باشند. با توجه به این امر استفاده از منبع عظیم انرژی خورشید و برای تولید انرژی الکتریسیته، استفاده دینامیکی، ایجاد گرمایش محوطه‌ها و ساختمان‌ها، می‌تواند یکی از منابع اصلی تامین انرژی در ساختمان‌ها باشد (همان).

۹-۵ باد جزیره

طبق آمار ارائه شده از سازمان هواشناسی در تمام ماههای سال باد غالب از طرف غرب می‌باشد. کمترین وزش باد از سمت شمال و جنوب جزیره به صورت نسیم می‌باشد. فرکانس باد از جنوب در تابستان به علت گرم شدن فلات عربستان اندکی افزایش می‌یابد، ولی سمت شمال در تمام مدت دارای فرکانس ناچیزی است. باد شرقی در پنج ماه از سردترین ماههای سال بیشترین جریان را پس از باد غالب غربی دارد.

سرعت بادهای جزیره کیش به حداکثر ۷۲ کیلومتر در ساعت در ماه فوریه (بهمن ۹ و از سمت غرب می‌وزد. تمامی بادهای به سرعت بالا از سمت غرب جریان داشته و تنها در ماههای سپتامبر (شهریور) و اکتبر (مهر) بادهایی با سرعت نسبتاً زیاد از سمت شرق و شمال شرقی جریان دارند. با این ترتیب در شرایط گرم و مرطوب منطقه خلیج فارس استفاده از انرژی جریان باد برای تهویه و تامین انرژی پایدار ساختمان‌ها بسیار موثر خواهد بود (سازمان منطقه آزاد کیش، ۱۳۹۰).

آبهای کم عمق خلیج فارس و ساحل جزیره‌های این منطقه مکان بسیار مناسبی برای نصب توربین‌های بادی هستند. در مناطقی که دارای باد مداوم و با سرعت بالای ۸ گره (۴ متر بر ثانیه) هستند می‌توان از توربین‌های بادی برای مصارف گوناگون استفاده نمود. یکی از این مصارف پمپاژ آب کشاورزی است و تولید انرژی الکتریکی می‌باشد (شکل ۶-۶).

۱۰-۵ انرژی امواج و ساحل کیش

دریای نیلی رنگ خلیج فارس در تمام نقاط آن خصوصیات یکسانی ندارد و در برخی شرایط مانند شوری، شفافیت، ارتفاع امواج و جزر و مد متفاوت است.

جزر و مد: به طور کلی در خلیج فارس در هر ۲۴ ساعت دو نوبت جزر و مد به وقوع می‌پیوندد که این مشخصه در ساحل کیش در حداکثر ارتفاع آب به ۱/۹ متر و در حداقل ارتفاع به ۱/۵ متر می‌رسد.

امواج: حداکثر ارتفاع امواج به ثبت رسیده در دریای خلیج فارس به ۱۰ متر می‌رسد اما این ارتفاع امواج در ساحل کیش از ۳ متر تجاوز نمی‌کند. از این رو در بررسی انرژی‌های نو می‌توان در جزیره کیش از انرژی امواج استفاده بهینه‌ای در جهت تامین انرژی ساکنان آن برد. در این راستا امواج دریا یکی از منابع مهم انرژی در جزیره کیش هستند (لاری، ۸۴)

۱۱-۵ دلایل انتخاب سایت

جزیره کیش یکی از جزایر مهم ایران با پتانسیل‌های مهم اقتصادی و طبیعی از لحاظ انرژی در دریای خلیج فارس می‌باشد. از این رو می‌توان در پی طراحی یک برج مسکونی با رویکرد با پایدار در جهت توسعه زیربنای اقتصادی و همچنین استفاده از انرژی‌های نو در منطقه بود. طراحی یک برج مسکونی با توجه به انرژی‌های نو در جزیره کیش می‌تواند آن را به سمبلی برای منطقه و ساکنان آن هم از جهات ابعاد و فرم و از لحاظ استفاده از تکنولوژی‌های نو در طراحی آن تبدیل کند. به همین دلیل سایت مدنظر جهت طراحی در ابعاد حدود ۱۲۰۰۰ متر مربع در جزیره کیش در نزدیکی اسکله کیش در کنار ساحل قرار گرفته تا بتواند علاوه بر استفاده هرچه بیشتر از انرژی‌های زیست محیطی منطقه، برای توریست‌های کیش نیز منظره‌ای بدیعی از تکنولوژی معماری را ایجاد نماید.

۵-۱۲ مشخصات پروژه

۵-۱۲-۱ محدوده مطالعات پروژه

موقعیت فضایی - مکانی پروژه همراه با نقشه‌های سایت:

سایت مورد نظر در ساحل جزیره کیش و دقیقاً در کنار دریای خلیج فارس واقع گردیده است و دارای کاربری مسکونی می‌باشد. زمینی که برای طراحی مدنظر قرار گرفته است به مساحت ۱۲۰۰۰ مترمربع می‌باشد (شکل ۶-۸).

ANZA-2
483861.9

پروژه مورد نظر در زیربنایی مسکونی به حدود ۵۰۰۰ متر مربع با احتساب کسر حریم ساحل و سطح اشغال ۴۰ درصد و تعداد طبقات ۱۲، در سایت مورد نظر به همراه تمامی امکانات تفریحی و خدماتی برای رفاه حال ساکنان آن در نظر گرفته شده است. طرح با رویکرد طراحی مولد / توسعه پایدار بوده می باشد.

عکس هوایی از موقعیت سایت

۱۳- ۵ برنامه فیزیکی

۱- ۳۱- ۵ تقسیم بندی انواع فضاها

فضای عمومی:

- ورودی

- پذیرایی

- ناهارخوری

فضای خصوصی:

- نشیمن

- اتاق خواب

فضای خیس:

- حمام

- توالت

- آشپزخانه

فضاهای پشتیبانی:

- پارکینگ

- تاسیسات

فضاهای رفاهی:

- باشگاه ورزشی

- فروشگاه

- استخر

نام فضا: ورودی

زمان استفاده: در طول روز

مورد استفاده: عبور و مرور به داخل و خارج

ارتباط و همجواری: هال، آشپزخانه، سرویس، پذیرایی

تهویه: ترجیحاً طبیعی

امکان نظارت بر عبور و مرور از آشپزخانه وجود داشته باشد.

نام فضا: آشپزخانه

زمان استفاده: در طول روز

موارد استفاده: آماده سازی، شستشو، پخت و پز

تهویه: ترجیحاً مصنوعی، به صورت دائمی با fan به دلیل عدم تعرق در سقف

مثلت کاری در آشپزخانه باید به طوری باشد که ابعاد آن از ۶/۶ متر تجاوز نکند.

نام فضا: غذا خوری

زمان استفاده: در طول روز و شب

مورد استفاده: صرف غذا با خانواده یا میهمان

ارتباط و همجواری: آشپزخانه و پذیرایی

تهویه: طبیعی

تجهیزات: میز و صندلی

- میز غذاخوری برای یک یا دو نفر 75×75 سانتی متر

- میز غذاخوری برای ۶ نفر 120×100 سانتی متر

- میز گرد ۶ نفره به قطر ۱۲۰ سانتی متر

- میز غذاخوری برای ۸ نفر 180×100 سانتی متر

- میز غذاخوری برای ۱۲ نفر 240×100 سانتی متر

- صندلی غذاخوری 45×15 سانتی متر

- ۸۰ سانتی متر برای صندلی به اضافه دسترسی به آن

نام فضا: اتاق خواب

زمان استفاده: روز (برای بچه‌ها فضای بازی و درس ۹ و شب (خواب)

مورد استفاده: استراحت، آسایش و آرامش در مدت حضور

ارتباط و همجواری: حال خصوصی، سرویس بهداشتی

تهویه: طبیعی

اتاق خواب باید طوری طراحی شود که امکان چیدمان و تغییر و تنوع اثاثیه در آن فراهم باشد.

نام فضا: پذیرایی

زمان استفاده: روز و شب

مورد استفاده: پذیرایی و اجتماع میهمانان

ارتباط و همجواری: حال خصوصی، آشپزخانه، ورودی

تهویه: طبیعی

نام فضا: نشیمن

زمان استفاده: روز و شب

مورد استفاده: پذیرایی و اجتماع خانواده

ارتباط و همجواری: اتاق خواب، آشپزخانه، غذاخوری

تهویه: طبیعی

نام فضا: سرویس بهداشتی

مورد استفاده: نظافت و استحمام

ارتباط و همجواری: اتاق خواب، نشیمن

تهویه: طبیعی و مصنوعی

نام فضا: پارکینگ

مورد استفاده: پارکینگ برای اعضای خانواده مجاورت با واحد سر پوشیده

ارتباط و همجواری: ورودی

تهویه: طبیعی و مصنوعی

ابعاد 5×3

جدول ۵-۱ جمع کلی فضاها

نام فضا	بعد خانوار (۳ نفر) m^2	بعد خانوار (۴ نفر) m^2	بعد خانوار (۵ نفر) m^2
۵۵ واحد مسکونی	۱۶۸۰	۲۵۰۰	۳۰۰۰
پارکینگ (به ازای پارکینگ معلول)	۳۱۵	۳۱۵	۳۲۰
ضریب گردش و سازه (۳۰ درصد)	۵۹۸	۸۴۴	۹۶۶
ضریب تاسیسات (۱۰ درصد)	۱۶۸	۲۵۰	۳۰۰
جمع کل	۲۷۶۱	۳۹۰۹	۴۶۱۶

متراژ کل واحدهای برج مسکونی کیش ۱۱۲۸۶ متر مربع

تاریخچه روند کناره گیری حیاط در فضای مسکونی به نفع خیابان و شهر؛ و تصمیم برای برگرداندن این لایه به فضای مسکونی ایده اولیه این پروژه می باشد.

هم ارزش کردن حیاط به عنوان void و Mass به عنوان فضای محصور و مسقف
همچنین ایجاد بافت متخلخل از Mass و Void و فراهم نمودن فضا برای گذر باد

مطالعه بر روی ترکیب تایپولوژی های حیاط دار در برج

مطالعه بر روی ترکیب تایپولوژی های حیاط دار

تاثیر ویژگی های انتخاب شده بر روی ژن اولیه

تولید Sub Type

Generative Design

انتخاب قرار گیری به صورت خطی در سایت به دلیل مهم بودن دید در سمت شرقی سایت

(دید به دریا)

و انتخاب این ویژگی به عنوان یکی از ویژگی ها تا ثیر گذار در ژن

دیاگرام دسترسی عمودی

۳-۵ نتیجه‌گیری

بهره‌گیری بهینه از شرایط محیطی از اصول معماری پایدار است. به همین دلیل، هنگام تصمیم‌گیری‌های اولیه‌ی طراحی قرارگیری ساختمان نقشی اساسی ایفا می‌کند و از اولویت‌های نخست در تصمیم‌گیری‌هاست. لازمه‌ی بهره‌گیری بهینه از فاکتورهای مثبت محیط از جمله انرژی‌های طبیعی موجود، شناخت مناسب محیط و شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های مثبت و منفی آن محیط است.

با شناخت کافی و پاسخ‌های صحیح به شرایط محیطی، سازگاری با اقلیم و کاهش مصرف انرژی آسان‌تر، همچنین دستیابی به لازمه‌های آسایش برای ساکنان ارزان‌تر خواهد بود.

در معماری مسکونی، فراهم ساختن شرایط آسایش ارزان برای زندگی شبانه‌روز در محیط معماری از اصول پایه به حساب می‌آید. و در این صورت در نظر گرفتن ساختمان به عنوان جزئی از کل، جزئی از طبیعت، جزئی از شرایط اقلیمی در روش طراحی از اهداف و نکات اساسی مدنظر قرار گرفته برای معمار این مجتمع مسکونی بوده است. از این منظر، معمار با بررسی سایت، فرم، مصالح و سازه در جهت کاهش مصرف انرژی با حفظ راحتی ساکنین پرداخته است.

نور طبیعی برای طراح اهمیت زیادی دارد و استفاده از انرژی خورشیدی بسیار پرارزش می‌باشد. طراحی ساختمان باید نور کافی را هر زمان که خورشید بالای افق است فراهم آورد. مطمئناً، باید از خطرات درخشندگی و گرمای زیاد دوری گزینند. بنابراین در یک استراتژی موفق طراحی نما و تهویه، عناصر کلیدی می‌باشند.

در جریان طراحی معماری می‌توان با مطالعه نمونه‌های موجود در طبیعت منطقه و شرایط سازگاری آن‌ها با محیط و چگونگی قرارگیری آن‌ها در طبیعت، برخورد با شرایط اقلیمی، بهره‌گیری از محیط و راهکارهای طبیعی آن‌ها که طی صدها سال تکامل شکل گرفته و بهترین مسیر موجود را

انتخاب نموده‌اند استفاده نمود. در این طرح سعی شده لایه‌ها حذف شده از فضای مسکونی را مجدد به فضای مسکونی بازگرداند.

تصور از طراحی محیط‌های مسکونی، که با اصول پایداری و روش‌های آن و همچنین آسایش ساکنان در تقابل نباشد، باید مورد توجه قرار بگیرد به طوری که فضاهای طراحی شده مسکونی علاوه بر بهره‌گیری اصول پایداری بتواند محیطی مناسب سکونت افراد فراهم نماید.

نحوه طراحی این فضاها می‌تواند با مطالعه بر روی برخورد بدون تکنولوژی با طبیعت توسط پیشینیان و استفاده از تکنولوژی به همراه آن و روابط آنها با یک دیگر شکل گیرد تا اصول پایداری بتواند به صورت ساده‌تری در آن ادغام شود.

نکته مهم در طراحی برج مسکونی پایدار ترکیب درست تکنولوژی‌ها و استفاده از آنها، به صورت خلاقانه می‌باشد و سعی گردیده راه‌حل‌های پیشنهاد شده به صورت نامناسبی در کالبد ظاهری ساختمان جای نگیرند.

از راهکارهای استفاده شده در طراحی برج مسکونی کیش قرارگیری مناسب بنا در سایت پروژه برای بهره‌گیری کامل ساختمان از انرژی باد می‌باشد. جهت اصلی بنا به سمت غرب، پر قدرت‌ترین جهت باد غالب می‌باشد و تخلخل ایجاد شده در سازه، باعث ایجاد تهویه مناسب هوا می‌گردد.

در این تحقیق سعی شد عوامل موثر برای ایجاد یک برج پایدار مورد بررسی قرار گیرد. برخورد

معماری با انرژی به دو صورت می باشد :

Passive – ۱

Active – ۲

منظور از Active استفاده از تکنولوژی برای تولید انرژی و یا صرفه جویی در انرژی پس از ساخت

می باشد، به عنوان مثال انرژی خورشیدی و ... که در فصل دوم به آنها اشاره شده است.

منظور از Passive طراحی معماری به منظور کم کردن و یا مطلوب کردن فضا می باشد که به

صرفه جویی در انرژی و پایداری کمک می نماید.

در طراحی این برج اولویت طراحی Passive می باشد و نگارنده بر این باور است که میتوان با

استفاده از رویکرد Active پایداری را افزایش داد.

سایت پلان

مقطع تایپ ۱

مقطع تایپ ۲

Type 3

Type 3

مقطع تایپ ۳

مقطع تایپ ۴

مقطع تایپ ۱

مقطع تایپ ۲

مقطع تایپ ۳

مقطع تایپ ۴

دیاگرام سکشن

تصویر پروژه از ساحل

تصویر پروژه از نمای روبرو

تصویر از تراس و حیاط

تصویر داخل پروژه

تصویر از داخل حیاط پروژه

فهرست منابع و مآخذ

- ۱- انرژی باد، گزارش سوم، تهران، سانا، ص ۱۶،
- ۲- انرژی باد، گزارش سوم، تهران، سانا، ص ۴،
- ۳- انرژی خورشیدی، گزارش اول، تهران، سانا، ص ۲،
- ۴- انرژی خورشیدی، گزارش اول، تهران، سانا، ص ۳،
- ۵- ایرانمنش، ۱۳۷۶،
- ۶- فیضی، آرین (۱۳۸۲). مجموعه مقالات سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان.
- ۷- امین زاده، بهناز (۱۳۸۳)، تاثیر زیست شناسی و اکولوژی در معماری، معماری و فرهنگ، شماره ۱۳، ص ۱۸-۲۲،
- ۸- پوردیهیمی، شهرام (۱۳۸۲)، فضای باز در مجتمع‌های مسکونی، ص ۳۶، شماره ۳۶، ص ۳۷-۵۶،
- ۹- پهلوانزاده، حسن (۱۳۸۵). کاربرد دسیکنت در سیستم‌های سرمایش و تهویه مطبوع، پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت.
- ۱۰- پیرنیا، محمد کریم (۱۳۸۷). آشنایی با معماری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه علم و صنعت، ص ۱۶۶،
- ۱۱- جهان‌شاه، پاکزاد (۱۳۸۱)، مجله آبادی، شماره ۳۷.
- ۱۲- میلر، جی. تی (۱۳۶۶). زیستن در محیط، ترجمه مجید مخدوم، تهران، دانشگاه تهران.

- ۱۳- حائری، محمدرضا (۱۳۸۸)، خانه فرهنگ و ملت.
- ۱۴- دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، (۱۳۸۳)، ص ۶۴.
- ۱۵- دلال پور، محمدرضا (۱۳۷۹)، برنامه ریزی مسکن، انتشارات سمت.
- ۱۶- راپاپورت، آموس (۱۳۸۸)، انسان شناسی مسکن.
- ۱۷- رفیعیان و حدادان، (۱۳۸۶)، آسیب شناسی انبوه سازی مسکن، ص ۱۰۵.
- ۱۸- سبزی‌نگی بر بام‌های توکیو، معماری و فرهنگ، (۱۳۸۲)، شماره ۱۳، ص ۱۲۸.
- ۱۹- بحرینی، سید حسین (۱۳۸۰)، محیط شناسی، شماره ۳۷.
- ۲۰- علی‌نژاد، علی (۱۳۸۳)، تولید ساختمان‌های پایدار زیست محیطی، معماری و فرهنگ، شماره ۱۷.
- ۲۱- عینی فر، علیرضا (۱۳۸۹). نشریه شماره ۵ آرمانشهر، گونه شناسی مجتمع‌های مسکونی تهران با معیار فضای باز.
- ۲۲- سفلیبی، فرزانه (۱۳۸۵)، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
- ۲۳- احمدی، فرهاد (۱۳۸۲)، معماری پایدار، آبادی، شماره ۵ و ۶، ص ۱۰۷-۹۴.
- ۲۴- فصلنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، (۱۳۹۱)، ص ۱۱۰، شماره ۴۱
- ۲۵- گلکار، کوروش (۱۳۷۹)، طراحی شهری پایدار در شهرهای حاشیه کویر، هنرهای زیبا، شماره ۸
- ۲۶- گروه بین‌المللی ره شهر، (۱۳۹۰). نقش طراحی معماری در کاهش مصرف انرژی در ساختمان، نشریه شماره ۱۲۹.

- ۲۷- والیزیویچ، مارک (۱۳۸۴)، انرژی جایگزین، ترجمه فرزاد هراتی، تهران، چاپ اول،
ص ۳۸،
- ۲۸- والیزیویچ، مارک (۱۳۸۴)، انرژی جایگزین، ترجمه فرزاد هراتی، تهران، چاپ اول،
ص ۶،
- ۲۹- نقی زاده، محمد (۱۳۷۹)، اصول توسعه پایدار و ... هنر، شماره ۴۴،
۳۰. نقی زاده، محمد (۱۳۷۹)، رابطه معماری ایران با اصول توسعه پایدار، هنر، شماره
۴۴، ص ۶۲-۷۸،
- ۳۱- لشگری، محمدعلی (۱۳۸۳). لرد لاجرز از ریور ساید، معماری و فرهنگ، شماره
۱۳، ص ۵۶،
- ۳۲- سرابی، مسعود (۱۳۸۳)، تحلیل چندگانه محیط هنگام شارش متلاطم هوا، محیط
زیست، شماره ۴۲، ص ۲۹-۳۷،
- ۳۳- مزینی، منوچهر (۱۳۸۱)، معمار، شماره ۱۸.
- ۳۴- آذربایجانی، مفیدی (۱۳۸۳)، مجموع مقالات سومین همایش بهینه سازی مصرف
سوخت در ساختمان، تهران.
- ۳۵- مهندسین مشاور بتل مک کارتی (۱۳۸۵)، بادخان، ترجمه محمد احمدی نژاد،
اصفهان، نشر خاک، چاپ دوم، درآمد
- ۳۶- نشریه هنرهای زیبای معماری و شهرسازی شماره (پاییز ۱۳۸۹)، شماره ۴۳،
۳۷- نوربری، کریستیان (۱۳۸۱)، مفهوم سکونت، ترجمه محمود امیریار احمدی،
انتشارات آگه.

۳۸- قبادیان، وحید (۱۳۸۲)، معماری‌های تک و اکوتک، معماری و فرهنگ، شماره ۱۳،

ص ۵۸،-۶۲

۳۹- رحمانی، الهه (۱۳۸۶)، مجتمع پایدار خورشیدی در شاهرود، پایان نامه کارشناسی

ارشد، علم و صنعت.

۴۰- مک کارتی، بتل (۱۳۸۱)، بادخان، ملاحظات کالبدی باد در ساختمان، ترجمه

محمد احمدی نژاد، نشر خاک اصفهان، شماره ۱۳،

۴۱- رازجویان، محمود (۱۳۷۹)، آسایش در پناه باد، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،

تهران.

۴۲- بحرینی، حسین (۱۳۸۰)، محیط شناسی، شماره ۲۷،

۴۳- کشانی، بهرام (۱۳۸۲)، طبیعت و معماری از نگاه تاداندو، معماری و فرهنگ، شماره

۱۳، ص ۷۶،

۴۴- مزینی، منوچهر (۱۳۸۱)، معمار، شماره ۱۸

۴۵- نصیری، حسین (۱۳۷۹)، توسعه پایدار از چشم انداز جهان سوم، فرهنگ و اندیشه

۴۶- سلطان زاده، حسین (۱۳۸۲)، بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان، معماری و

فرهنگ، شماره ۱۳، ص ۳۲-۳۵.

۴۷- امین زاده، بهناز (۱۳۸۲)، تاثیر زیست شناسی و اکولوژی در معماری، معماری و

فرهنگ، شماره ۱۳، ص ۱۸،-۲۲

۴۸- لاری، کامران (۱۳۸۴). مقایسه از حاصل نتایج روش‌های مختلف پیش ناشی امواج

بینی در باد از خلیج فارس، فیزیک زمین و فضا، شماره ۱، ص ۱۵،-۲۵

- ۴۹- Biddulph, Mike, introduction to Residential Layout, Amesterdam, Architectural Press, ۲۰۰۷.
- ۵۰- Mike chino, ۲۰۱۳, Jural Renewable Energy www.inhabitat.com
- ۵۱- Roberto Gonzalo - Energy Efficient Architecture - Berlin, Publisheers for Architecture, Apr - ۲۰۰۲.
- ۵۲- Roberto Gonzalo - Energy Efficient Architecture - Berlin, Publisheers for Architecture, Apr - ۲۰۰۲.
- ۵۳- www.Archdaily.com
- ۵۴- www.dure.ir
- ۵۵- www.energyhouse.ir
- ۵۶- www.f.co.ir
- ۵۷- www.inhabit.com
- ۵۸- www.inhabitat.com
- ۵۹- www.inhabitat.com (Mike chino, ۲۰۱۳, Journal Renewable Energy).
- ۶۰- www.maes.ir
- ۶۱- www.suna.org.ir

Abstract

The residential complex is one of the residential options in the modern urban life and residential towers are from inevitable forms of the complexes for financial price and environmental value. Soil and earth are the habitat of all the beings and not just human beings and by population increasing in ratio of environment occupied level, we could rest more lands for living another beings. From the other hand, providing clean energy to remove all or part of necessary energy for the towers is in accordance with earth today conditions. The aim of the thesis presentation, designing Kish residential tower with stability procedure and ability to exploit from exist natural energies in Kish island like sun and wind energies.

The methodology in the research is descriptive-analysis and information collecting is as library and review of resources and preview of samples. Findings show that in building exploiting process from natural environment, placing in conditions and cooperation with exist energies in nature is placed in the 1st rank. The building should rest in an environment that it is exploiting from all positive factors optimally. The results show that Kish residential tower could provide some electrical energy and water necessity for Kish natural island by designing stable architecture.

Islamic Azad University

Tehran Markaz

Faculty of Architecture and Urbanism, Department of Architecture

M.sc Thesis On Architecture

Subject:

Kish Residential Tower with generative design/Sustainable Approach

Thesis Advisor:

Dr. vida Boraz jani

By

Hamidreza Esmail Nazari

Spring ۲۰۱۷